

ARQUITECTAS de GALICIA PREMIADAS no CONTEXTO NACIONAL 2007-2021

Alumna: Lucía Gómez Río
Título: Arquitectas de Galicia premiadas
no contexto nacional 2007-2021
Tutora: Mónica Mesejo Conde

Centro: Escola Técnica Superior
de Arquitectura de A Coruña
Grao: Grao en Estudos de Arquitectura
Curso académico: 2022/2023
Fecha de entrega: 17/02/2023

ÍNDICE

	Páxinas
1.Introdución	
1.1.Resumo	01-03
1.2.Motivación	05
1.3.Objectivos	06
1.4.Metodoloxía e estrutura	07-11
2.Contexto	
2.1.As carreiras das mulleres na arquitectura e o urbanismo.	12-17
2.2.Iniciativas referentes. MuWo.	18-23
3.Análise dos premios	25
3.1. Bienal Española de Arquitectura e urbanismo	27-45
3.2. Bienal Iberoamericana de Arquitectura e urbanismo	46-58
3.3. Premios FAD	59-67
3.4. Premios CSCAE	68-73
3.5. Liña temporal/gráficos con arquitectas galegas premiadas	74-75
4. Presenza de arquitectas de Galicia en premios no contexto nacional.	
4.1.Táboas por autoras e obras premiadas-finalistas-seleccionadas.	76-102
4.2.Xustificación de obras públicas premiadas seleccionadas.	103-106
4.3.Obras analizadas:	
4.3.1. Explanada do horizonte, O Rosal, Pontevedra. premio CSCAE 2021- María Fandiño Iglesias	107-112
4.3.2. Estratexia "hábitat saudable". Ponteareas-XIV BEAU categoría urbanismo- Patricia Muñiz Núñez	113-120
4.3.3. Almacéns para pescadores-Premio FAD Cidade e Paisaxe 2008 Guadalupe Piñera Manso	121-124
4.3.4.Hortas de Caramoniña-XIII BEAU categoría urbanismo. Elizabeth Abalo Díaz	125-128
4.3.5.Remodelación do porto de Malpica-XI BEAU categoría urbanismo-Covadonga Carrasco López	129-134
5.Conclusións.	135-138
Bibliografía.	139-142
ANEXO 1: arquitectas presentes nos premios a contexto nacional.	143-149

AGRADECEMENTOS

A miña familia e parella, polo ánimo, apoio e confianza en todo momento.

A miña tutora Mónica Mesejo por guiarme, pola implicación no traballo e polo seu apoio.

RESUMO

Abórdase este Traballo de Fin de Grao coa idea inicial de analizar obras de equipamentos e urbanismo con autoría feminina galega, recoñecidas en concursos nacionais. Partindo da constancia da falta de datos de referentes femininas galegas na actualidade, este traballo pretende avanzar na súa posta en valor, recompilando a información dispersa de premios nacionais.

Establécese así un período temporal próximo, poñendo como punto de inicio o ano 2007, coincidindo con dous fitos en dous dos premios a analizar. Como punto final o ano 2021, contando así cun abano de obras rematadas (presentes en premios) de dúas xeracións de arquitectas: as últimas graduadas do século XX e as primeiras do século XXI, podendo así rastrexar a actualidade e ventar o futuro en Galicia.

Deste modo expónse un estudo cuantitativo e cualitativo de obras no contexto nacional, nun varrido por catro premios: BEAU, BIAU, arquitectura CSCAE e premios FAD. Cribando e contabilizando obras premiadas, finalistas e seleccionadas con autoría feminina galega, individual ou en equipos.

Ponse en relevancia arquitectas galegas premiadas e analízanse as súas obras públicas premiadas nun intento de contextualizalas na historiografía da cultura arquitectónica galega e española.

palabras clave
arquitectas galegas,
premios, BEAU,
BIAU, CSCAE,
FAD, contexto
nacional.

RESUMEN

Se plantea este Trabajo de Fin de Grado con la idea inicial de analizar obras de equipamientos y urbanismo con autoría femenina gallega, reconocidas en concursos nacionales. Partiendo de la constancia de la falta de datos de referentes femeninas gallegas en la actualidad, este trabajo pretende avanzar en su puesta en valor, recopilando la información dispersa de premios nacionales.

Se establece así un período temporal próximo, poniendo como punto de inicio el año 2007, coincidiendo con dos hitos en dos de los premios a analizar. Como punto final el año 2021, contando así con un abanico de obras finalizadas (presentes en premios) de dos generaciones de arquitectas: las últimas graduadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI, pudiendo así rastrear la actualidad y presagiar el futuro en Galicia.

De este modo se expone un estudio cuantitativo y cualitativo de obras premiadas en el contexto nacional, en un barrido por cuatro premios: BEAU, BIAU, arquitectura CSCAE y premios FAD. Cribando y contabilizando obras premiadas, finalistas y seleccionadas con autoría femenina gallega, individual o en equipos.

Se pone en relevancia arquitectas gallegas premiadas y se analizan sus obras públicas premiadas en un intento de contextualizarlas en la historiografía de la cultura arquitectónica gallega y española.

palabras clave
arquitectas
gallegas, premios,
BEAU, BIAU, CSCAE,
FAD, contexto
nacional.

ABSTRACT

This Final Degree Project is proposed with the initial idea of analyzing works by facilities and urban planning with Galician female authorship, recognized with national awards. Knowing that there are very few data on female architects, this work intends to advance in its enhancement, compiling the dispersed information of national awards.

This paper analyzes a recent time period, setting the year 2007 as the starting point, coinciding with two milestones in two of the awards to be analyzed. As a final point in the year 2021, thus counting on a wide range of finished works (awarded) of two generations of female architects: the last graduates of the 20th century and the first of the 21st century, thus being able to trace the present and presage the future in Galicia.

In this way, a quantitative and qualitative study of works awarded in the national context, considering four awards: BEAU, BIAU, CSCAE architecture and FAD awards. Screening and counting award-winning, finalist and selected works with Galician female authorship, individually or in teams.

Female awarded Galician architects are highlighted and their public works are analyzed in an attempt to contextualize them in the historiography of the Galician and Spanish architecture culture.

keywords
Galician architects,
awards, BEAU,
BIAU, CSCAE,
FAD, national
context.

Dende o momento que me xorde a curiosidade de estudar **ARQUITECTURA**, e despois duns anos como estudante, en xeral, todos os temas referentes a ela me interesaron, pero un dos puntos claves para min e deficientes nestes anos: a **equidade de xénero nas aulas**. Non me refiro ao número de profesoras/es ou alumnas/os, senón algo máis controlable: **referentes**. Non sabería especificar en que momento me xorde esa curiosidade de coñecer máis alá dos referentes estudados na escola, pode ser que conforme me vaia acercando á saída, pero quedame claro que cada ano me foi suscitando maior interés o tema.

Por que non se fomenta a busca de referentes cercanos? a busca de referentes femininos? a **busca de referentes femininos cercanos?**

Esas dúbidas e ese interés propio lévanme a querer investigar e intentar achar resposta a esas preguntas.

Xorde así a idea da procura de arquitectas galegas que podan ser catalogadas como referentes. Nun intento de **por en relevancia a profesionais femininas do territorio galego** máis alá das súas fronteiras.

Comezar escribir a historia sobre as mulleres na arquitectura galega, coa pretensión de xerar novos coñecementos nesta materia, localizar futuros temas de investigación e abrir campos de traballo para as novas xeracións de investigadoras na arquitectura e arte, historia, xénero e feminismo.

Outra dúbida que me suscita interés é o de ver como **evoluciona o papel da muller na profesión de arquitecta**, tendo en conta que o papel das mulleres historicamente estivo relegado ao coidado, por conseguinte, como profesional da arquitectura encaixada en actuacións que favorecesen esa acción, é dicir, ao doméstico. Quedando desterradas de postos onde se tomase decisións nos espazos globales da cidadanía, o deseño do espazo público e dos seus equipamentos.

Para elo **plantéxase este Traballo de Fin de Grao como un primeiro paso na busca da información dispersa, que premios nacionais hai, en cales e con que obras son recoñecidas as arquitectas galegas**. Cal é a súa presenza, as súas aportacións, o avance da profesión. Como inflúe a súa evolución nas novas maneiras de exercer a profesión.

Aflora así o interés por ver que representación teñen as mulleres en proxectos desas tipoloxías na actualidade e nunha realidade temporal próxima.

1. Reflexionar sobre o papel das arquitectas galegas no contexto nacional
2. Reflexionar sobre o papel das arquitectas galegas na obra pública na actualidade.
3. Xerar unha base de datos que presente unha xenealoxía de mulleres arquitectas galegas do cal o seu traballo fora relevante.
4. Analizar os modos (solas, en parella cun varón, en equipos mixtos, en equipos exclusivos de mulleres) en que as mulleres exerceron a profesión.
5. Posibilitar a xeneración de mapas de obras que reflexen accións das arquitectas
6. Analizar obras premiadas no contexto nacional con autoría feminina galega.

A investigación parte da idea de **analizar obras de equipamentos e urbanismo con autoría feminina galega recoñecidas e premiadas nos concursos nacionais**. Debido a que estas non son facilmente recoñecibles o traballo comezou cunha busca exhaustiva das mesmas, un **estudo cualitativo e cuantitativo**.

Dado que non existen bases de datos nas que consultar dita información directamente, comézase a facer unha criba de premios nacionais para atopar obras con autoría total ou parcial de arquitectas galegas, vencelladas a Galicia por orixe ou por traballo.

Sen perder o foco principal, ollada a **obras públicas de arquitectas galegas premiadas no contexto nacional**.

PERÍODO TEMPORAL

Sendo o foco deste traballo a procura das obras máis recentes premiadas, para fixar un punto base ao que está por vir, é dicir, escribir unha historia sobre mulleres na arquitectura galega, coa intención de xerar novos coñecementos nesta materia, localizar futuros temas de investigación e campos de traballo para as seguintes xeracións de investigadoras, tendo como referente o proxecto MuWo.

Fixouse un período temporal de procura, comézase a mesma en **obras construídas dende o 2007 até o 2021**, contando así con dúas xeracións de arquitectas: as graduadas na última década do século XX e as primeiras graduadas do século XXI podendo rastrexar a actualidade e ventar o futuro en Galicia.

Por un lado, fecha que coincide coas primeiras edicións onde se valora a categoría de Cidade e Paisaxe dun dos premios a analizar: os premios FAD e, por outro lado, o punto de inflexión na Bienal Española tras vinte anos de edicións. Contando así cunha franxa de quince anos hábiles de premios, coa intencionalidade de ter un rango que permita concluír.

MARCO DE ESTUDO

Centrado en Galicia, non soamente en obras localizadas no territorio, senón que obras de arquitectas vencelladas á mesma, ben sexa por orixe ou por lugar actual de desenvolvemento da profesión.

Os premios que se analizaron son de índole nacional. Tres deles en dependencia ao *Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España* (CSCAE) que son os **Bienal Española de Arquitectura e Urbanismo** (BEAU), a **Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Urbanismo** (BIAU) e os **premios Arquitectura do CSCAE**.

E un cuarto premio financiado polo *Ayuntamiento de Barcelona e Institut Catalá del Sol*, por ser un dos premios máis antigos de Europa e por tanto o prestixio que iso leva, os **premios FAD**.

ESTRUTURA DE BUSCA

Cribando obras con autoría, total ou parcial, de arquitectas galegas, comprobando cada nome feminino e a súa breve biografía para **localizalas xeograficamente** (estudios e lugar de traballo).

Debido a baixa participación de mulleres arquitectas, estimouse de interese abarcar todas as tipoloxías e incluso traballos de investigación, para saber así a presenza veraz de arquitectas galega no contexto nacional. Facendo reconto do total de obras presentes en todas as convocatorias.

Toda a información de interese recopilouse nunha **táboa**, que se encontra no **ANEXO 1- arquitectas presentes nos premios a contexto nacional**.

Na Bienal Española (**BEAU**), na páxina web da Bienal e máis documentos de prensa do CSCAE e o MITMA, filtranse todas as convocatorias que abarcan dende a convocatoria X, obras construídas entre o 2007 e 2008, até a convocatoria XV con obras do 2019- 2021. Seguindo a mesma metodoloxía de comprobar cada nome feminino, **primeiro premiados, despois finalistas e por último seleccionadas**.

Na Bienal Iberoamericana (**BIAU**): nunha busca na páxina web da bienal e dos seus organizadores: CSCAE e MITMA, revisáronse as convocatorias que van dende VII, obras construídas entre o 2008 e o 2009, ata o XII en que se otorga en 2022 a obras construídas entre os anos 2019 e 2021. Catalogando premiadas, finalistas e seleccionadas. Destacando a relación directa destes premios cos BEAU. Facendo reconto do total de obras presentes en todas as convocatorias.

Nos **premios FAD**, primeiro realizouse unha busca por premios de todas as convocatorias públicas en acceso libre, premios concedidos entre o 2008 ata o 2022, é dicir, de obras contruídas ou publicacións que abranguen dende o 2007 ao 2021. Nun primeiro intre só as categorías de arquitectura e de cidade e paisaxismo. Deseguido, os finalistas de cada edición. E por último, revisouse a sección de finalistas na categoría internacional que dá comezo no ano 2015.

Nos **premios Arquitectura do CSCAE**: na temporalidade de consulta de acceso aberto, con obras premiadas de todos as convocatorias de estudo neste traballo e finalistas soamente na última edición. Coa excepción das actas dos anos 2017 e 2019 en arquivos de prensa do CSCAE. Encontrándose soamente arquitectas galegas na convocatoria 2021.

ESTRUTURA DE PRESENTACIÓN DO ESTUDO

O **tratamento da información** parte coa recompilación de datos dos catro premios creando unha táboa visible no **ANEXO 1**. Onde se recolle por autoras galegas as súas obras presentes no contexto nacional, ben sexan seleccionadas, finalistas ou premiadas. Señalando unha breve biografía de cada unha delas, indicando os coautores das obras, colaboradores e a presenza nos premios cribados. Estas obras recoñecidas son descritas brevemente e son contextualizadas en tempo, lugar e tipoloxía.

A presentación do estudo, este divídese en dous apartados, por un lado, o **contexto e o análise de premios** (Capítulos 2.Contexto e 3. Análise de premios), e por outro lado, no **capítulo 4 sintetízase a parte anterior e extráense autoras e obras para finalmente** facer un breve **análise das obras de equipamentos e urbanismo** premiadas en actitude de por en relevancia dita autoría feminina galega.

ANÁLISE DE PREMIOS. Capítulo 3

Partindo da base de datos do ANEXO 1, pásase a presentar o análise dos cribados dos premios. En todos eles se seguiu o mesmo esquema: preséntase unha **breve historia dos premios**, despois as **bases de cada convocatoria** do premio **con presenza feminina galega** presentando os resultados atopados con **táboas** nas que se desglosa por seleccionadas, finalistas e premiadas, obra-autoría en equipo ou individual, coa porcentaxe de participación en base ao total de obras en xeral nos premios nas categorías mencionadas, en gráficas nas que se desglosa por arquitectas, equipos de mulleres e equipos mixtos galegos.

táboa por edicións

gráficas por edicións

Unha vez debullada cada convocatoria preséntase unha táboa con todas elas (seleccionadas, finalistas e premiadas), para unha visión global do premio e poder sacar conclusións.

	edición	edición	edición	edición
PREMIADAS	PREMIADAS	PREMIADAS	PREMIADAS	PREMIADAS
FINALISTAS	FINALISTAS	FINALISTAS	FINALISTAS	FINALISTAS
SELECCIONADAS	SELECCIONADAS	SELECCIONADAS	SELECCIONADAS	SELECCIONADAS

Deseguido realízanse táboas, por premiadas-finalistas-seleccionadas, de reconto para cálculo de porcentaxe final de arquitectas galegas en cada premio desglosado en autoría individual ou colectiva.

	edición	edición	edición	edición	edición	edición	TOTAL
	2007-2008	2009-2010	2011-2012	2013-2015	2016-2017	2018-2020	
ARQUITECTA	X	X	X	X	X	X	X
EQUIPOS MULLERES	X	X	X	X	X	X	X
EQUIPOS MIXTOS	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL DE OBRAS PREMIADAS	X	X	X	X	X	X	X

Con esas táboas sácanse conclusión, e coas de premiadas e finalistas faise un seguinte desglose por tipoloxías e autoras, para finalmente recalcar as arquitectas galegas premiadas. Como síntese do cribado de cada premio extráese a lista de obras premiadas coa súa autoría e porcentaxe de representación na súa edición.

Tras a exposición do estudo cuantitativo e cualitativo dos premios, expóñense unhas táboas dos catro premios en conxunto, unha de finalistas e outras de premiadas coa fin de ollar as conclusións finais globais no contexto nacional.

BEAU X 2007-2008	BEAU XI 2009-2010	BEAU XII 2011-2012	BEAU XIII 2013-2015	BEAU XIV 2016-2017	BEAU XV 2018-2020
1.6.00%			13.44%	1.4.35%	1.5.00%

Finalmente extráense os nomes das arquitectas premiadas en todos eles coas súas obras e temporalidade.

PRESENZA DE ARQUITECTAS DE GALICIA EN PREMIOS NO CONTEXTO NACIONAL. Capítulo 4

Co listado de arquitectas galegas premiadas no contexto nacional, realízanse **táboas por autoras e obras presentes nos catro premios**, ben sexan seleccionadas, finalistas ou premiadas.

Táboas que seguen os seguintes parámetros: breve biografía das autoras, as obra e unha breve descrición das mesmas, os premios á obra, a localización e a temporalidade. *Apartado 4.1 Táboas por autoras.*

ARQUITECTA GALEGA PREMIADA NO CONTEXTO NACIONAL

Para finalmente coa revisión de ditas obras e autoras abrir unha das liñas de investigación que poderían preceder a este traballo de investigación.

De acordo co obxectivo principal, selecciónanse as obras de equipamentos e urbanismo premiadas no contexto nacional, para posteriormente facer un breve análise de cada obra pública premiada en algún dos catro premios analizados (BEAU, BIAU, FAD e CSCAE), en base aos mesmos parámetros:

FICHAS-PARÁMETROS DO ANÁLISE por obras

2.Contexto

2.1. As carreiras das mulleres na arquitectura e o urbanismo

citas

* (1) Cevedio, Mónica. Arquitectura y género. Espacio público/espacio privado. Barcelona: Icaria, 2003. Prólogo

* (2) Cevedio, Mónica. Arquitectura y género. Espacio público/espacio privado. Barcelona: Icaria, 2003. Primeira parte. Diferenciación entre xénero e sexo.

* (3) Cevedio, Mónica. Arquitectura y género. Espacio público/espacio privado. Barcelona: Icaria, 2003. Primeira parte. Relacións culturais de xénero.

* (4) Cevedio, Mónica. Arquitectura y género. Espacio público/espacio privado. Barcelona: Icaria, 2003. Terceira parte- arquitectura/ sociedade/ usos/ economía. Páx. 69

“Moito máis alá do tema do feminismo e moito máis acá do tema estrito da arquitectura, ata alcanzar unha dimensión antropolóxica e cultural moito máis xeral. Josep Muntañola Thornberg. Doctor arquitecto.” * (1)

Para contextualizar o tema deste Traballo de Fin de Grado, estímase de interese falar do xénero e os roles de xénero ao longo da historia.

Falar de xénero ou de problemas de xénero non é, soamente unha cuestión de mulleres, xa que os homes tamén teñen xénero.

Como ben dixo Simone de Beauvoir * (2): *“Non sempre houbo proletarios, pero sempre houbo mulleres”*. Con esta afirmación podemos dicir que as divisións de xénero se manifestan nos deseños de vivendas e no deseño urbano, estes proxectados con criterios patriarcales, economicistas e non en función da verdade.

“Loitada muller, como suxeto/arquitecta en proceso, tratando de encontrar ao igual que na arte, unha nova identidade como arquitectas, sin ter o home ou a súa arquitectura como referentes.” * (3). Dous mestres da arquitectura LE CORBUSIER e LOOS, ambos seguen o principio de Alberti: ...o home como modo e medida de todas as cosas. Le Corbusier proxecta para o home, un exemplo é a Casa-Consultorio deseñada a través do modulator. Ese Modular que en realidade solo fai referencia ao home, o HOME MODULOR.

Vivenda e familia, espazo doméstico predeterminado por “mitos”, **roles asignados cultural e ideoloxicamente**, o espazo público queda para o home e o privado para a muller, pero este último onde as mulleres foron historicamente suxeitos pasivos. O futuro debe encamiñarse en diluir esa fronteira que separa roles e xéneros *“... é dicir, romper a liña divisoria entre estos espazos, entremezclándoos, reivindicando un espazo mixto, un espazo semipúblico/semiprivado, para romper con tabúes...”*. * (4)

Non se trata de facer da muller unha “víctima”, senón de facer unha **investigación** rigurosa dirixida a **desvelar aspectos pouco estudados** en referencia ao uso e valor dos espazos que habitamos.

A forma en que concebimos os espazos está relacionada cos hábitos impostos polo Estado, a sociedade e a familia, estruturas que reafirman o poder capitalista e patriarcal.

Trátase de establecer unha relación directa entre os espazos público-privado e as tarefas consideradas produtivas-improdutivas (remuneradas-non remuneradas).

Existe unha clara referencia histórica e actual entre xénero, arquitectura e política con relación ao espazo, razón pola cal ao capitalismo lle interesa por cuestións económicas manter ou modificar pero en pro da súa supervivencia, o uso

2.Contexto

2.1. As carreiras das mulleres na arquitectura e o urbanismo

citas

* (5) Cevedio, Mónica. Arquitectura y género. Espacio público/espacio privado. Barcelona: Icaria, 2003. Terceira parte- arquitectura/ sociedade/ usos/ economía. Páx. 93

* (6) Cevedio, Mónica. Arquitectura y género. Espacio público/espacio privado. Barcelona: Icaria, 2003. Terceira parte- arquitectura/ sociedade/ usos/ economía. Páx. 94

* (7) Pérez-Moreno, Lucía C. Perspectivas de género en la arquitectura. Primer encuentro. Joseña Hervás y Heras, Zaida Muxí, Inés Sánchez de Madariaga, Martha Thorne. Abada Editores. Prefacio

* (8) Pérez-Moreno, Lucía C. Perspectivas de género en la arquitectura. Primer encuentro. Joseña Hervás y Heras, Zaida Muxí, Inés Sánchez de Madariaga, Martha Thorne. Abada Editores

e forma do mesmo. Sólo cun cambio económico e social que transforme as estruturas de dominación, transformaranse e cambiarán tamén as relacións humanas e, por tanto, a formación do espazo que habitamos.

Proponse:

*“...non se trataría DE INTEGRAR OS ESPAZOS SÓ por medio das formas, é dicir, ventanais que den transparencias ou aberturas, senon ir máis alá **cambiando os programas establecidos** sobre a base da **familia tradicional** e os roles que se xeran nela.”* * (5)

Romper co espazo privado das vivendas levando tarefas a zonas comúns.

*“... se se considerasen **todos os traballos como “produtivos”**, transgrediríase a idea de espazo interior-espazo exterior, de espazo privado-espazo público logrando así unha maior igualdade, unha mellor calidade de vida entre as personas”* * (6)

Todo isto ten un claro denominador común, a **formación** das/os **arquitectas/os** da sociedade pasada, actual e futura, para poder percibir cambios. No ámbito da **arquitectura, a inclusión da perspectiva de xénero** está sendo máis **lenta** ocasionado tal vez pola súa condición de ensinanza técnica * (7). Hoxe en día o portal das redes sociais permite visibilizar estes temas. É unha desas plataformas divulgadoras **AMAE** asociación de mulleres arquitectas de España, herdeira esta dos valores reivindicadores dende a **segunda e a terceira ola feminista** do pasado século XX.

Coa importancia do valor antropolóxico dos estudos de xénero e o que estes poden aportar á disciplina. Neste caso tomando a consideración, do libro de Perspectiva de Xénero * (8), dividindo o **xénero como categoría de opresión** en dous momentos:

-o **axente** (estudantes,arquitectas) crecente abanico de revisións históricas que, por un lado, evidencian a hexemonía do patriarcado na historiografía da arquitectura e que, por outro lado, analiza a realidade social na que se educaron e exerceron a profesión as arquitectas.

Josena Hervás y Heras describe como se acantou a deseñadoras e arquitectas, polo que os seus traballos difícilmente pasaron á historia oficial da modernidade, citando a Bauhaus.

Inés Sánchez de Madariaga, arquitecta referente sobre xénero no urbanismo, na arquitectura, no transporte, na investigación e na divulgación, no libro *Perspectivas de género en la arquitectura. Primer encuentro* * (8) adéntranos na realidade das aulas e da profesión da arquitectura na sociedade actual, con base en **datos estadísticos**, propoñendo **políticas académicas** para axudar a prever desigualdades, **visibilizar prexuízos** e a **concienciar a**

2.Contexto

2.1. As carreiras das mulleres na arquitectura e o urbanismo

citas

*(9)Pérez-Moreno, Lucía C. Perspectivas de género en la arquitectura. Primer encuentro. Joseña Hervás y Heras, Zaida Muxí, Inés Sánchez de Madariaga, Martha Thorne. Abada Editores. POLÍTICAS ACADÉMICAS- LAS CARRERAS DE LAS MUJERES EN LA ARQUITECTURA. POLÍTICAS, PLANES Y ACTUACIONES. Inés Sánchez de Madariaga

*(10)Pérez-Moreno, Lucía C. Perspectivas de género en la arquitectura. Primer encuentro. Joseña Hervás y Heras, Zaida Muxí, Inés Sánchez de Madariaga, Martha Thorne. Abada Editores. POLÍTICAS ACADÉMICAS- LAS CARRERAS DE LAS MUJERES EN LA ARQUITECTURA. POLÍTICAS, PLANES Y ACTUACIONES. Inés Sánchez de Madariaga. Páx.65

*(11)Pérez-Moreno, Lucía C. Perspectivas de género en la arquitectura. Primer encuentro. Joseña Hervás y Heras, Zaida Muxí, Inés Sánchez de Madariaga, Martha Thorne. Abada Editores. POLÍTICAS ACADÉMICAS- LAS CARRERAS DE LAS MUJERES EN LA ARQUITECTURA. POLÍTICAS, PLANES Y ACTUACIONES. Inés Sánchez de Madariaga. Páx.74

docentes e colegas da todavía presente necesidade de tomar medidas hacia a **igualdade efectiva**.

Sánchez de Madariaga afirma que son necesarias as políticas para apoiar as carreiras das arquitectas, “... *ao traer unha visión máis ampla, máis diversa, de talento e de perspectiva, potenciase a posibilidade de integrar dimensións de xénero, construíndo saberes e prácticas máis relevantes para todos, con maior validez científica e con maior capacidade de evitar prexuízos e omisións. Por tanto, con maior calidade.*” *(9)

Esta arquitecta urbanista fixo unha **investigación sobre xénero e transporte**, onde se destaca a **mobilidade do coidado** como protagonistas as mulleres, os cales alcanzan case o mesmo nivel que os motivados polo traballo.

“... *cada 2 homes titulados 1 será catedrático, mentras que no caso das mulleres é cada 6 tituladas...* o índice de *teito de cristal de arquitectura está por riba que enxeñerías*”. *(10)

Existe un problema estrutural, onde as causas principais son: **-Discriminación** (directa e indirecta) e acoso: a brecha salarial que sobrepasa o 18% en todo Europa. O acoso que é moi difícil de probar xa que non sole haber testigos.

-Estereotipos e prexuízos de xénero: existen prexuízos na valoración do mérito. Os homes sobrevalóranse, pero as mulleres todo o contrario.

-Prácticas de exclusión e inclusión, visibilización e recoñecemento: ‘gatekeeping’: mitificación do arquitecto como un héroe masculino e solitario, os estudos que levan o nome dun home pero en realidade hai moitas persoas detrás de todo ese traballo que solo leva un nome. Tendo presente a apropiación do traballo doutros. ‘gatekeepers’ son aqueles capaces de perpetuar esta situación, os **xurados de premios importantes, comités de revistas, os críticos de arquitectura...** pero tamén teñen a capacidade e responsabilidade de contribuir a **cambiala**.

-Organización do entorno laboral non adaptada a persoas con responsabilidades familiares: a profesión coa tradición do “charrette” (3 días coas súas noites para facer un proxecto), “...solape da maternidade co tempo da consolidación, a estabilización e a promoción nunha carreira profesional”. *(11)

Profesión marcada pola precariedade de contratación.

Posibles solucións a este esquema de problemas:

-actuación básica e previa é coñecer a situación a través da **elaboración, publicación e difusión, con regularidade periódica, dos datos que mostran a situación**. Reclamando actuación aos colexios profesionais.

-recoñecer os impactos da discriminación directa e

citas

*(12)Pérez-Moreno, Lucía C. Perspectivas de género en la arquitectura. Primer encuentro. Joseña Hervás y Heras, Zaida Muxí, Inés Sánchez de Madariaga, Martha Thorne. Abada Editores. PLANEAMIENTO URBANO: CRITERIOS PARA LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL URBANISMO. Zaida Muxí

*(13)Pérez-Moreno, Lucía C. Perspectivas de género en la arquitectura. Primer encuentro. Joseña Hervás y Heras, Zaida Muxí, Inés Sánchez de Madariaga, Martha Thorne. Abada Editores. PLANEAMIENTO URBANO: CRITERIOS PARA LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL URBANISMO. Zaida Muxí. Páx. 95

indirecta, de os estereotipos, dos prexuízos de xénero, das prácticas de abrir e cerrar porta, e das condicións laborais.

-institucións: proxecto TRIGGER, cátedra UNESCO de Género de la Universidad Politécnica de Madrid, grupo de traballo para abordar a cuestión no *Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España*.

-como **mulleres individuais** abandonar os mecanismos psicolóxicos de negación da realidade. **Unir esforzos** para traballar conxuntamente.

Pasando ao punto de vista do xénero como usaria/usuario da arquitectura e o urbanismo:

-a/o usaria/o.*(12) **Zaida Muxí**, Doctora en Arquitectura, profesora Titular da *Universidad Politécnica de Cataluña* e directora de urbanismo no *Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet*.

propón **entrelazar os estudos de xénero co planeamento urbano** para así pensar a cidade dende o cotidiá, é dicir, as necesidades reais de aqueles e aquelas que a habitan e experimentan.

Pon de manifesto que os **xéneros** son unha **construción cultural e social**.

Para poder incluírnos a nosoutras na **historia** é necesario facer unha **relectura** con outra mirada, xa que dende o pensamento e o discurso dominante solo se recoñece ao home que fai. Quedando olvidadas as labores de mulleres na vida pública.

O problema non é tanto de que a muller non puidera actuar no ámbito público, senón de que os que escribiron os relatos históricos **non recolleron as actuacións das mulleres**. Proba disto é que nos libros de historia as mulleres non aparecen ou fano de pasada. Autores como Kenneth Frampton o William Curtis, ou as mencionan **á sombra de homes**, ou solo escriben a súa inicial deixando oculto o seu xénero ou a ocultación total das mesmas.

Toda a historia está marcada por imaxinarios que nos colaron os roles de xénero “socialmente aceptados”, esto segue con esas propagandas onde mostran a nenas con tixolas e felices e un longo sinfín.

Dende unha **perspectiva de xénero e feminista** plantéxase que en vez desas cidades pensadas soamente dende os planos, se plantexen os **problemas de maneira trans-escala:** aquilo que funciona a escala 1:50.000 comprobar que é correcta tamén a escala 1:1.

Como están pensadas as rúas afectan directamente á **seguridade das mulleres**. Rúas obscuras ou desprovistas de xente, son lugares onde as mulleres se senten indefensas, moito máis se son países con alta pobreza.

2. Contexto

2.1. As carreiras das mulleres na arquitectura e o urbanismo

citas

*(14)Pérez-Moreno, Lucía C. Perspectivas de género en la arquitectura. Primer encuentro. Joseña Hervás y Heras, Zaida Muxí, Inés Sánchez de Madariaga, Martha Thorne. Abada Editores. PLANEAMIENTO URBANO: CRITERIOS PARA LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL URBANISMO. Zaida Muxí. Páx. 98

A diferenza de horas adicadas ao coidado inflúe nas posibilidades laborais das mulleres e homes, sendo negativas nas primeiras.

As actividades do rol masculino son directas, mentras que as do **rol feminino** son **en polígono**.

Polo tanto, é necesaria unha **ciudade de distancias curtas**, barrios compactos e mixtos que permitan realizar recorridos útiles. “...O recorrido inútil, o recorrido directo, é un luxo, xa que non se ten en conta que somos tempo” *(13)

Importa máis o prezo do solo que a calidade de vida que un planeamento dunha cidade pode provocar aos seus habitantes.

É necesaria unha cidade con recorridos con breves períodos de tempo, coas **catro esferas** que compoñen a vida: a **propia, a social-comunitaria, a reproductiva e a productiva**. Para chegar a ter todos as mesmas oportunidades.

Concrecións urbanas con perspectiva de xénero:

Por un lado, o **corpo sexuado feminino** non vive o mesmo que o corpo sexuado masculino. Por outro lado, os **roles de xénero** que foron asignados.

“... na reflexión urbana dende o xénero feminino e dende os feminismos as persoas son o centro de atención e o obxectivo do proxecto urbano é mellorar as súas condicións de vida.

“por exemplo que tipos de rúas son seguras e cales non; por qué algúns parques urbanos son maravillosos ..., a pesar de resistencias oficiais e financieras;..., unha vecindade auténtica e que labores fai... En resumo, escribirei cómo funcionan as **ciudades na vida real**, pois so así coñeceremos qué principios urbanísticos e qué prácticas de rehabilitación poden estimular a vitalidade social e económica das cidades, e qué principios e prácticas matarían estos atributos”. *(14)

-**Primeira experiencia:** A finais do XIX e principios do

XX, xorde un movemento chamado **Municipal housekeeping**, o cal, impulsado por varias amas de casa ao este de EEUU, sacaba ao exterior as labores do interior, cuxo propósito era o embellecemento e a mellora parcial da cidade e para ser exhibida. Organizaron a limpeza diaria das rúas para que os nenos puideran xogar mentras os pais traballaban, organizaron servizos de garderías e xardíns infantís, incluíndo a adecuación de solares vacíos para ser espazos de xogo. Por último, organizaron baños públicos para toda a familia, para suplir as necesidades das vivendas de alquiler obreira que non os tiñan.

-**Segunda experiencia:** realizouse en Ámsterdam ao acabar a 2ª Guerra Mundial. A urbanista **Jakoba Mulder**, da que xa existe un TFG na ETSAC, “*Jakoba H. Mulder. Pionera en el diseño urbano*” cuxa autora é Alejandra Díaz Reiriz tutelada por María Amparo Casares Gallego. Jakoba

citas

*(15)Pérez-Moreno, Lucía C. Perspectivas de género en la arquitectura. Primer encuentro. Joseña Hervás y Heras, Zaida Muxí, Inés Sánchez de Madariaga, Martha Thorne. Abada Editores. PLANEAMIENTO URBANO: CRITERIOS PARA LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL URBANISMO. Zaida Muxí. Páx. 102

*(16)Pérez-Moreno, Lucía C. Perspectivas de género en la arquitectura. Primer encuentro. Joseña Hervás y Heras, Zaida Muxí, Inés Sánchez de Madariaga, Martha Thorne. Abada Editores. PLANEAMIENTO URBANO: CRITERIOS PARA LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL URBANISMO. Zaida Muxí. Páx. 103

propuxo a **adecuación temporal desos espazos devastados pola guerra**, para ser **parques de xogos**. Coa axuda de Aldo Van Eyck para que deseñara un sistema de elementos de fácil e económica execución. Levouse a cabo un proceso participativo, *bottom-up*, os cidadáns serían os que detectarían as oportunidades. Ata o 1961 recuperáronse máis de 700 espazos de xogo e encontro.

-**Terceira experiencia:** en **Viena**, a rehabilitación do distrito Mariahilfer en 2009, a partir da observación e detección de necesidades específicas das diferentes persoas. Proxecto de **mellora urbana aplicando a perspectiva de xénero**, levada a cabo pola oficina pública que **dirixe Eva Kail**, trátase de pequenos detalles. Unha das propostas son os **semáforo con 3 tempos**, para evitar que os peatóns con mobilidade reducida ou algún outro impedimento, sufran risco por coches que cambian de rúa. Pero como o tempo dos semáforos é complexo de cambiar, propóñense **recorridos máis curtos no mesmo tempo**, acércanse os bordes das beirarrúas para acortar recorridos... neste proxecto tamén se propón a colocación de **bancos** en todos os recorridos, como elemento de placer e para a autonomía dos usuarios con dificultades de movemento. Experiencia similar en Gerona por Isabel Salamaña.

Estas **3 experiencias** móstrannos como as **mulleres dende a experiencia de corpo sexuado feminino e dos roles de xénero aportamos á construción da cidade**, entendendo, que é a propia cidade e os seus habitantes quen a manteñen viva.

“Por elo a observación, a participación e a experiencia real das persoas son fontes de coñecemento para o urbanismo con perspectiva de xénero. É **necesario continuar investigando e escribindo para visibilizar estas presencias**, non recoñecidas, nas historias oficiais da arquitectura e o urbanismo.”

“Como apuntan Bonnie Anderson y Judith Zinsler ...as **mulleres** deixaron moitas **menos pegadas** que os homes na documentación histórica... unha das consecuencias máis importantes das actitudes culturais negativas hacia as mulleres. Se a súa historia se define como os feitos dos homes menospreciados as súas accións, a vida das mulleres faise ‘ahistórica’, ao vivir fóra do mundo das empresas masculinas.”

*(15)

“... por elo hase de traballar para **visibilizar as aportacións de mulleres**, deconstruíndo e desvelando os criterios empregados para ser merecedor ou merecedora de entrar na historia, criterios considerados universalmente válidos que se nutren das experiencias e os valores de sexo e de xénero masculino. **Trátase de respetar e aceptar as diferencias para alcanzar a igualdade.**” *(16)

MuWo

Neste apartado trátase de contextualizar a acción deste Traballo Fin de Grado que para elo toma de referentes accións a nivel nacional de maior calado como é o proxecto MuWo (**MUJERES EN LA CULTURA ARQUITECTÓNICA (POS)MODERNA**)

Proxecto que conta con **catro anos de traxectoria** (2019-2022) **financiado** polo *Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España (Agencia Estatal de Investigación e Fondos FEDER)*. Como organismo director a *Universidad de Zaragoza. Escuela de Ingeniería y Arquitectura* e colaborando con outras universidades como: *Universidad San Jorge (CESUGA), Universidad de Oviedo, Universidad de Alicante, Universidad de Alcalá, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Málaga, Universidad de Sevilla*

No caso de España, o período histórico que coñecemos como **movemento moderno** caracterízase pola **escaseza de mulleres** no exercicio da arquitectura, unha profesión tradicionalmente masculina, tamén na actualidade, un dos cambios máis relevantes que sufriu a profesión nos anos setenta do pasado século XX foi a progresiva incorporación de mulleres aos estudos universitarios de arquitectura e ao exercicio pleno da profesión.

Esta incorporación tivo como punto de inflexión o fin do Réxime de Franco e os cambios políticos, sociais, legislativos e culturais que trouxo consigo a transición hacia a democracia, e que afectaron enormemente á vida de todas as mulleres.

Nuns anos marcados pola **segunda e terceira ola feminista**, as arquitectas españolas comezaron a exercer a arquitectura en pleno debate en torno á crise da modernidade e o inicio e asentamento da cultura posmoderna.

O proxecto MUWO ten como obxectivo analizar criticamente o traballo realizado por arquitectas que exerceron a arquitectura no último terzo do século XX e contextualizalo na historiografía da cultura arquitectónica española.

Por un lado, o proxecto MUWO pretende datar con rigor a través dun **estudo estatístico desloado por xénero**, como foi a evolución de arquitectos e arquitectas en España, e, por tanto, a incorporación de mulleres á profesión. Para elo, cóntase co apoio do *Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE)*.

Por outro lado, quérese realizar un **estudo cualitativo** de obras de arquitectura ideadas por mulleres. Para elo, pártese da hipótese de traballo baseada en dous aspectos:

1- que a maior parte das mulleres que continuaron co tradicional modo de exercer a arquitectura, a través do traballo nun **despacho profesional** no que deseñar e dirixir a execución de edificios de nova planta ou realizar planeamentos urbanos, fixérono en **parellas ou en equipos liderados por** colegas **arquitectos** e que, por tanto, tiveron **dificultades** para exercer a profesión liderando un **estudo de arquitectura en solitario**.

2- que un alto porcentaxe de arquitectas decidiron adicarse a ámbitos profesionais e artísticos pouco usuais na época abrindo o camiño a **novos modos de entender e exercer a profesión**. Así, ámbito de traballo como o paisaxismo, a crítica de arquitectura, a teoría da arquitectura, a investigación académica, o deseño de interiores ou a labor museísticas e curatorial sobre arquitecturas do pasado foron comúns para un alto número de arquitectas nestes anos.

Con todo elo, MUWO establece un marco temporal de análise de **catro fases** (1965-75, Tardofranquismo, 1975-82 Transición, 1982-92 Primeira Democracia, 1992-2000 Democracia plena) e **a través dun estudo disciplinar e non disciplinar** (análise de cuestións socio-culturais e legais, e doutros eixos de opresión, ademais do xénero, como a clase social, a orientación sexual ou a idade), o obxectivo xeral perseguido por este proxecto de investigación é **escribir a primeira historia sobre as mulleres na arquitectura española, coa pretensión de xerar novos coñecementos nesta materia, localizar futuros temas de investigación e abrir campos de traballo para as novas xeracións de investigadoras na arquitectura e arte, historia, xénero e feminismo**.

Os **obxectivos** do proxecto son:

1-Xerar unha base de datos que presente unha xenealoxía de mulleres do cal o seu traballo fora relevante para a cultura arquitectónica española.

2-Analizar criticamente o traballo realizado para estas mulleres e contextualizalos na historiografía da cultura arquitectónica española.

3 -Analizar os modos (solas, en parella con un varón, en equipos mixtos, en equipos femininos) en que as mulleres exerceron a profesión.

4-Realizar análise comparativo da situación das mulleres na arquitectura con outras profesións liberais e tradicionalmente masculinas e con outras profesións artísticas.

5-xerar mapas de diversas cidades españolas nos que se reflexen obras localizadas realizadas por mulleres.

2.Contexto

2.2. Iniciativas referentes.

Dende o 2019 están traballando para estudar e visibilizar o traballo de mulleres na arquitectura, co traballo de varias investigadoras e investigadores que foron desenvolvendo varios subproxectos dentro do marco xeral de MuWo.

Os integrantes deste grupo de traballo están dirixidos pola **investigadora principal:**

Dra. Lucía Carmen Pérez-Moreno. Doctora en Arquitectura pola *Universidad Politécnica de Madrid* (2013), conta con estudos de *Máster por Columbia University* (EE.UU., 2007-08) e de posgrado pola *Aalto University* (Helsinki, Finlandia, 2003-04). É **Arquitecta** pola *Universidad de Navarra* dende **2003** (Premio Extraordinario e 2º Premio Nacional de Estudios Universitarios de España).

Actualmente é **profesora Titular** en Composición Arquitectónica na *Universidad de Zaragoza* e investigadora do seu Instituto de Patrimonio e Humanidades (IPH). Profesora invitada en el KU Leuven (Bélgica, 2022-24, EUNextGeneration Fellow), na School of Architecture and Planning de Colorado University-Denver (EE.UU., 2016, José Castillejo Fellow) e a Architectural Association (Reino Unido, 2013). Investigadora invitada en Columbia University (EE. UU., 2012) e no Politecnico di Milano (Italia, 2010).

Especialista en historiografía e teoría da arquitectura e pensamento feminista e liderou varios proxectos de investigación nacionais sobre historia das mulleres na arquitectura española. É editora da serie de libros «Perspectivas de género en la Arquitectura». Recibiu **12 recoñecementos á súa labor investigadora**, entre os que destaca o premio ‘*Celia Amorós*’ do programa *Aragón Investiga* (2021), a súa nominación aos *Premios Internacionales de Crítica de Arquitectura* (2017) del CICA (International Committee of Architectural Critics), e varios premios nas **Bienales Españolas de Arquitectura y Urbanismo** (2016, 2018, 2021).

Membro de varias asociacións para a participación das mulleres en contextos tradicionalmente masculinos: como da *AMIT* (*Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas*), a *AECA* (*Asociación Española de Críticas de Arte*), o colectivo *PMAC* (*Plataforma de Mujeres en el Arte Contemporáneo*) e a *EAHN* (*European Architectural History Network*).

2.Contexto

2.2. Iniciativas referentes.

LISTADO DE INTEGRANTES DO GRUPO MuWo

MUWO 3. 2022-2023 [SUBPROYECTO - EDICIÓN DE LIBRO]

-Dra. Isabel Alba Dorado.
Profesora Titular. Universidad de Málaga.
-Dra. Eva Álvarez.
Profesora Contratada Doctora. UPV, Valencia.
-Dra. Nuria Álvarez Lombardero.
Professor. Architectural Association, Londres.
-Dra. Lourdes Royo Naranjo.
Profesora Titular. Universidad de Sevilla.
-Dra. Ana María Fernández García.
Catedrática de Historia del Arte. Universidad de Oviedo.
-Dr. José Parra Martínez.
Profesor Contratado Doctor. Composición Arquitectónica. Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alicante.
-Dra. Mónica García Fernández.
Profesora Contratada Doctora. UPV, Valencia.
-Dra. Ana del Cid.
Profesora Titular. Universidad de Granada.
-Dra. Anna Martínez Durán.
Profesora Titular. Universidad Ramon Llull.
-Dr. Luis Miguel Lus Arana
Profesor Titular. Universidad de Zaragoza.
-Dr. Carlos Gómez
Profesor Contratado Doctor. UPV, Valencia.
-Dra. Marta Serra Permanyer
Profesora Lectora, Universidad Politécnica de Cataluña.

MUWO 2. 2022 [SUBPROYECTO - MAPA INTERACTIVO]

-David Delgado Baudet.
Doctorando
Universidad de Zaragoza
-Dra. Marta Serra Permanyer.
Universidad Politécnica de Cataluña.
-Laura R-M Tramblin
Programa INVESTIGO
Universidad de Zaragoza
-Dra. Serafina Amoroso.
Universidad Rey Juan Carlos
-Dra. Emma López-Bahut.
Universidade de A Coruña

-Dra. Ana María Fernández García.
Universidad de Oviedo.

MUWO 1. 2019-2021 [PROXECTO MARCO - EQUIPO DE INVESTIGACIÓN]

-Dra. Silvia Blanco Agüeira.
Directora de la Escuela de Arquitectura del Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia. Universidad de San Jorge.
-Dra. Elia Gutiérrez Mozo.
Profesora Titular. Composición Arquitectónica. Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alicante.
-Dra. Ana María Fernández García.
Catedrática de Historia del Arte. Universidad de Oviedo.
-Dr. José Parra Martínez.
Profesor Contratado Doctor. Composición Arquitectónica. Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alicante.
-David Delgado Baudet.
Arquitecto, Investigador N4, Universidad de Zaragoza.

MUWO 1. 2019-2021 [PROXECTO MARCO EQUIPO DE TRABAJO]

Dra. Isabel Alba Dorado.
Profesora Titular. Universidad de Málaga.
-Dra. Eva Álvarez.
Profesora Contratada Doctora. Universidad Politécnica de Valencia.
-Dra. Nuria Álvarez Lombardero.
Professor. Architectural Association, Londres.
-Dra. Serafina Amoroso.
Investigadora independiente.
-Dra. Daniela Arias Laurino.
Investigadora independiente.
-Dra. Virginia De Jorge Huertas.
Investigadora postdoctoral. Università Iuav di Venezia.
-Dra. Ana Gilsanz Diaz.
Profesora Asociada. Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alicante.
-Dra. Susana García Bujalance.
Profesora Asociada. Universidad de Málaga.
-Dra. Carlos Gómez.
Profesor Contratado Doctor. Universidad Politécnica de Valencia.

2.Contexto

2.2. Iniciativas referentes.

LISTADO DE INTEGRANTES DO GRUPO MuWo

- Dra. Josenia Hervás y Heras. Profesora Asociada. Universidad de Alcalá.
- Ph.D. Torsten Lange. Guest Professor. Technical University of Munich.
- Dra. Emma López-Bahut. Profesora Contratada Doctora. Universidade de A Coruña.**
- Dr. Koldo Lus-Arana. Profesor Contratado Doctor. Universidad de Zaragoza.
- Dra. Inés Sánchez de Madariaga. Profesora Titular. Universidad Politécnica de Madrid.
- María Novas Ferradás. Lecturer. Technische Universiteit Delft.
- Cristina Fernández. Investigadora independiente.
- Estrella Fernández Gutiérrez. Doctoranda. Universidad de Oviedo.
- Dra. Zaida Muxí Martínez. Profesora Titular. Universidad Politécnica de Cataluña.
- Ines Novella. Investigadora. Universidad Politécnica de Madrid.
- Dra. Mara Serra Permanyer. Profesora Lectora. Universidad Politécnica de Cataluña.
- Dra. Teresa Picontó. Profesora Titular. Universidad de Zaragoza.
- Dra. Lourdes Royo Naranjo. Profesora Titular. Universidad de Sevilla.

MUWO 1. 2019-2021 [ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS]: integrantes únicamente das universidades de Zaragoza e de Alicante.

Universidad de Zaragoza: Diego Catena Nieto, Claudia Gadea Millán, Jorge Marín Gambón, Laura Guinda, Clara Dobón, Rosa Martín Escartín, Cecilia Sanz García, Laura Sancho, Marta Canas, Isabel Ledesma, Laura Chamorro. Universidad de Alicante: Carlos Pastor García.

O resto de integrantes dos proxectos do MuWo, son case sempre persoas con vinculacións a universidades de España, ben sexan doctoras/es ou estudantes en prácticas.

Por un lado, malia non participar directamente coa Universidade da Coruña, conta coa presenza dunha arquitecta galega profesora da nosa escola da área de Proxectos Arquitectónicos:

Emma López Bahut,

e, por outro lado, da arquitecta galega vinculada a CESUGA, escola que si participa directamente co proxecto,

Silvia Blanco Agüeira

2.Contexto

2.2. Iniciativas referentes.

EXEMPLO DE FICHAS MuWo

Unhas das iniciativas é xerar fichas sobre traxectorias, obras... de arquitectas, nas que o seu esquema é similar ao das imaxes interiores. Estructurados da seguinte maneira: cunha introducción e un contexto, investigación cuantitativa de arquitectas, breve análise da traxectoria das arquitectas, análise e crítica das obras dende un punto de vista arquitectónico.

Desde la periferia española: obra inicial de las arquitectas canarias Magüi González y Maribel Correa

From the Spanish Periphery: Early Work by Canarian Women Architects Magüi González and Maribel Correa

DAVID DELGADO BAUDET

David Delgado Baudet, "Desde la periferia española: obra inicial de las arquitectas canarias Magüi González y Maribel Correa", ZUPON 18 (Lugo 2022), 58-71. ISSN versión impresa: 2341-0231 / ISSN versión digital: 2387-0346. <https://doi.org/10.26754/ZUPON2022180187>

Resúmenes: 16-11-2023 | Aceptado: 26-03-2023

Resumen
Dentro del territorio español, la condición periférica de Canarias supone un agravante para la visibilización del trabajo de sus arquitectas. El presente artículo efectúa un análisis con perspectiva de género del contexto profesional de las arquitectas canarias en los años posteriores al régimen franquista. La herencia y carácter insular del territorio trajo consigo singularidades que afectaron al proceso formativo de sus profesionales, motivando cambios derivados de la constitución de los Colegios Oficiales de Arquitectos y la creación de listas a impulsar ciertas iniciativas para la promoción de la disciplina. Entre ellas destacan la publicación de la revista Baza (1962-2008) y el Premio Manuel Oza de Arquitectura, que supusieron una ventana de oportunidades para la proyección de las arquitectas canarias. Los comentarios profesionales de Magüi González y Maribel Correa, aglutinados durante la Transición, ofrecen para evaluar su impacto en la concepción del proyecto arquitectónico y efectuar un análisis metacrítico sobre la recepción de alguna de sus obras dentro del discurso de las narrativas dominantes del momento.

Palabras clave
Mujeres Arquitectas, Premio Manuel Oza, Revista Baza, Género, Arquitectura Española

Abstract
Within the Spanish territory, the distant location of the Canary Islands poses an additional problem for the visibility of the work of its women architects. This article carries out an analysis with a gender perspective on the professional context of women architects from the Canary Islands in the years following the Franco regime. The hereditary and insular nature of the territory brought with it peculiarities which affected the way in which its professionals were trained, causing changes derived from the formation of the autonomous regions and the professional association of architects of the Canary Islands to drive certain initiatives in a bid to promote the discipline. These initiatives include the publication of the Baza journal (1962-2008) and the Manuel Oza Architecture Prize, which opened a window of opportunity for recognition of women architects from the Canary Islands. The early careers of Magüi González and Maribel Correa, who graduated during the Transition, are useful for evaluating their thoughts on the idea of the architectural project and carrying out metacritical analysis on the way in which some of their work was received within the discourse of the prevailing narratives of the time.

Keywords
Women Architects, Manuel Oza Prize, Baza Journal, Gender, Spanish Architecture

David Delgado Baudet (Santa Cruz de Tenerife, 1978), es arquitecto e investigador. Doctorando por la Universidad de Zaragoza dentro de la línea de investigación de 'Arquitectura y Patrimonio Histórico'. Forma parte del equipo de investigación del Proyecto Multi-Mujeres en la Arquitectura (ProMujeres) España 1965-2007 y ha sido ponente en diversos congresos con temática de género como Aquece V (Larbo, CDTM) en Valencia y el Congreso Nacional de Mujeres Arquitectas (MujeresArq), de los territorios de referencia. Investigador por la URV (2014), acerca a profesión Robert desde entonces, alternando proyectos desde su estudio, Anca Baudet Arquitectos, con colaboraciones para Alberto Campo Bazzi, Eusebio Llibre, Galdo Aguilar, VOFY y Lorenzo Alonso Arquitectos. En 2016-17 es contratado por la Norma Foster Foundation dentro del equipo de diseño del pabellón de la Fundación, en Madrid, Asturias, es coautor de la herramienta web 'SuaArq' para la divulgación de arquitectura de los siglos XX-XXI.

Estos concursos podían consistir, por tanto, ámbitos menos interesantes para el arquitecto varón y consolidado, centrado en arquitecturas consideradas más útiles, que fueran a construírselas, con un mayor margen económico y en tipos edificatorios de mayor función representativa y reproducción social.

En el primer concurso, las propuestas de Magüi González y Maribel Correa destacan por las posibilidades combinatorias de sus viviendas. Son proyectos de gran sencillez constructiva, abiertos a la posibilidad de la autoconstrucción y apoyados en referentes vernáculos locales. Ambas arquitectas decidían especial atención a la configuración de espacios colectivos, recordando de modo diverso la figura del patio de la arquitectura rural canaria. Maribel Correa opta por un modelo adosado, resuelto en dos plantas con patio lateral y salón agrario, una estancia adicional para el almacenamiento, abierta a la parte más íntima del patio (figura 1). La propuesta entronca las posibilidades espaciales de la unidad residencial mediante un dormitorio cruzado que sobreesale el patio, dividiendo en tres áreas matizadas con distintos grados de privacidad.

Por su parte, Magüi González analiza en su propuesta las galerías o porches cubiertos de cada vivienda, habituales en Canarias, para generar un corredor protegido como espacio de encuentro para el juego de niños, la costura y otras labores artesanales, según indica la arquitecta en su memoria de proyecto¹⁰ (figura 2).

En ambos casos se genera un patio-tarima-galería que, como indica Pedro C. Quintana Andrés, funciona como "elemento regulador de la vida cotidiana de la población rural, pues en él se desmaraban las labores colectivas [...] o las tareas cotidianas relacionadas con la alimentación [...] lugar de elaboración de la artesanía —cerámica, trabajo de cuero, tejidos—, además de orientarse al la cultura oral generacional y ser el lugar de las relaciones sociales cotidianas"¹¹.

Gráfica 1. Número de obras de arquitectas inscritas por ejemplo de revista profesional periodo 1962-1963.

La distancia respecto a la obra y el discurso oficial de la historiografía moderna en España pudo tener consigo que la prensa especializada de las regiones periféricas y, concretamente, la prensa canaria, destacara por una mayor presencia de arquitectas independientes respecto a muchas de las revistas profesionales restantes. El estudio y dación de las obras de arquitectas independientes publicadas por las 14 revistas profesionales de los Colegios Oficiales de Arquitectos publicadas entre 1962 y 1962 (gráfica 1)¹² muestra que en este ámbito cronológico (correspondiente a los primeros diez años de la revista Baza) el ratio de proyectos de autoría exclusivamente femenina en Baza por ejemplo de revista se impone al resto de revistas profesionales.

También puede constatarse la escasa representación de arquitectas independientes en las revistas más longevas, pertenecientes a Madrid —Arquitectura—, y Barcelona —Cuadernos de Arquitectura Lituana—, frente a las mayores ratios presentes en otras revistas periféricas, como la extremeña Cesta, la aragonesa Alcega (Baz), dedicada a los dos Castillos y a Cantabria, y la gallega ObraDada. Los interrogantes que suscitan estas cuestiones invitan a la incorporación de la perspectiva de género en el estudio de publicaciones profesionales de la periferia.

El análisis de las trayectorias de Maribel Correa y Magüi González
De aquellas arquitectas canarias aglutinadas y coleccionadas en estos años, María Luisa (Magüi) González García (1955), con estudio en Las Palmas de Gran Canaria, y María Isabel (Maribel) Correa Brito (1955), afincada en Santa Cruz de Tenerife, destacan por ser recurrentes en la revista Baza y por presentar ciertos paralelismos en el contexto de sus trayectorias profesionales. Un análisis de estos primeros años servirá para mostrar algunas características derivadas del contexto canario y su condición periférica, así como detectar indicios de la estructura patricular de la profesión en la década de los ochenta.

Ambas arquitectas se licenciaron durante la Transición Española: Magüi González en 1978, en la Escuela de Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria y Maribel Correa en 1981, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ET-SAB). Debe señalarse que en 1968 comenzó a impartirse la carrera de arquitectura

En 1964, las arquitectas vuelven a coincidir en el Concurso Regional de Ideas para la Construcción de Centros Escolares de Educación General Básica (EGEB) convocados por los artículos 2 y 143 de la Constitución de 1978 establecida, respectivamente, el derecho a la autonomía y las pautas para la formación de las Comunidades Autónomas, propiciando en años sucesivos la creación del marco legal adecuado para la reconfiguración territorial del estado español. Dentro de la reorganización de los mecanismos de gestión, en 1963 se transfirieron las competencias de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar al Gobierno Autónomo de Canarias. La Junta de Construcciones era un organismo controlado de las intervenciones escolares en territorio español creado durante periodo franquista. La transferencia de funciones al gobierno local evitó el recurso a soluciones de catálogo y permitió una mejor adecuación de los proyectos al contexto singular de las islas, como pudo verse en las variadas soluciones aportadas en el concurso de ideas¹³.

En los proyectos premiados de Maribel Correa y Magüi González, el jurado apreció las posibilidades de ampliación y adaptación topográfica de sus propuestas.¹⁴ En estos centros escolares mixtos también se observa el interés de ambas arquitectas por la relación interior-externo, asegurando en todo momento la conexión visual y física del alumnado con las zonas ajardinadas circundantes. Maribel Correa aprovecha el clima benigno de muchas áreas ideadas para proponer zonas de circulación y aulas al aire libre. En su trazado destaca la configuración escenográfica de recintos exteriores y espacios interiores (figura 3), destacando el área de ingreso, de marcada anididad y alzado simétrico dotado de cierta monumentalidad, con escalinatas a un podio, banderolas que flanquean la entrada principal y una vegetación que subraya la composición general en planta. También resulta la estudiada configuración de huecos y luminarias para la iluminación de interiores.

Apoiándose en iniciativas como a presentada no apartado anterior, comézase unha busca de arquitectas galegas nos premios nacionais, co grupo de premios citados na metodoloxía do traballo: **Bienal Española de Arquitectura e Urbanismo, Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Urbanismo, premios FAD e premio Arquitectura do CSCAE.** Nese mesmo orde preséntanse **a continuación o análise do cribado dos mesmos que segue a estrutura presentada no apartado 1.3 metodoloxía e estrutura :**

BASES DOS PREMIOS E BREVE HISTORIA.

Promovida dende o **1991**, a Bienal de Arquitectura Española e urbanismo, é unha iniciativa do goberno español mediante o *Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)* xunto co *Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE)*, a *Universidad Internacional Menéndez Pelayo* e a *Universidad de Alcalá*, aos que se lle foron sumando en edicións posteriores outras institucións e entidades. Co principal cometido de dar recoñecemento a obras de calidade.

Dende a súa primeira edición a Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, antes Bienal de Arquitectura Español, foi integrando un conxunto de actividades especificamente relacionadas coa Arquitectura, organizadas polas diversas institucións colaboradoras, unha **exposición ambulante** que recolle en cada unha das súas edicións aquelas obras que polas súas calidades foron merecedoras de ser finalista na Bienal e os premios establecidos en cada unha das categorías. Entre as actividades que acompañan á BEAU, vense desenrolando o Concurso de Proxectos Fin de Carreira.

Forma parte do Programa de Promoción, Difusión e Internacionalización da Arquitectura da Dirección xeral de Axenda Urbana e arquitectura, cuxa meta estratéxica é proxectar a **arquitectura española** como **referente internacional** dunha arquitectura contemporánea que sabe combinar a **identidade, cultural, histórica e artística** do seu patrimonio coa **innovación e a modernidade**.

Dende os seus inicios, colaboraron na BEAU co Ministerio outras institucións e entidades de variada natureza, como a *Junta de Castilla y León*, *Diputación de Valladolid*, *Ayuntamiento de Barcelona*, *Ayuntamiento de Valladolid*, *Fundación Mies Van der Rohe*, *Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español de Valladolid*, *Barcelona Building Construmat*, *Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona*, *Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña*, *Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este*, *ETS Arquitectura de Barcelona*, *ETS Arquitectura La Salle* e *ETS Arquitectura de Valladolid*. Destacando a **falta de presenza de institucións galegas**.

Tras o cribado de todas as edicións onde se premiaron obras contruidas ou investigacións realizadas entre o 2007 e o 2021, atopouse presenza de arquitectas galegas nas seguintes:

X BEAU-Directora: Flora Pescador (2007)

Correspondente ao bienio **2007-2008**, optando ao premio obras cuxa fecha de finalización se encontro no intervalo entre o 1 de xaneiro de 2007 e o 31 de decembro do 2008. Cuxa presentación realízase en xullo do 2009 no Palacio de Sobrellano de Comillas, Catabria.

Convocatoria na que se cumpren **vinte anos da primeira edición** da Bienal e pretende, dentro da súa continuidade, ser un **punto de inflexión**, de maneira que se adecúe aos cambios producidos na sociedade e na Arquitectura dende a súa creación. Especialmente porque a ambulante exposición e o catálogo da X BEAU coincide a maior parte do tempo coa Presidencia española da Unión Europea e a celebración da Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Urbanismo de 2010.

Na primeira convocatoria cribada, cun total de **24 finalistas** e **15 premiadas**, soamente se atopou unha obra finalista con autoría feminina dentro dun grupo mixto. Resumindo así nun **4,17%** de participación entre os **finalistas** dun equipo mixto galego

Gráfica de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

	obra	autora/estudo	equipo
PREMIADAS			
FINALISTAS	Almacéns para pescadores no porto	GUADALUPE PIÑERA MANSO- Irisarri Piñera	equipo
SELECCIONADAS			

proyectos realizados a partir do 2007

edición X 2007-2008

Táboa de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

XI BEAU-Directores: Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla (2009)

Propóñense **tres obxectivos transversais**, atendendo ao carácter documental, prospectivo, participativo e investigador do evento e as súas actividades, e a vontade de transparencia. Son os seguintes:

- incorporar de maneira automática á consideración dos xurados da BEAU os proxectos premiados nas convocatorias organizadas polas delegacións e demarcacións colexialas españolas
- establecer un sistema organizativo, de persoal, de premios e actividades que en todos os seus extremos considere a condición da bienal na súa dobre vertente, de arquitectura e de urbanismo
- recoñecer a aportación investigadora dos proxectos arquitectónicos e urbanísticos e a súa contribución á cultura e ao avance disciplinar.

Nesta edición, cun total de 100 obras seleccionadas, **40 finalistas** entre as cales se atopou un grupo mixto de autoría feminina galega e **20 obras premiadas** cunha obra de arquitecta galega dentro dun grupo mixto. Soamente se atoparon **equipos mixtos** galegos, un **finalista** que supón un **2,50%** de participación, e un **premiado** cun **5,00%**.

. Gráfica de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

[1]corrección fallo de edición: seleccionadas BEAU XI

	obra	autora/estudo	equipo
PREMIADAS	Remodelación do Porto de Malpica	COVADONGA CARRASCO LÓPEZ- CREUSECARRASCO	urbanismo
FINALISTAS	-A cidade dos barrios	PATRICIA MUÑIZ NÚÑEZ- Mmasa	urbanismo
SELECCIONADAS	-Casa Mercedes en Cidade Xardín-A Coruña	COVADONGA CARRASCO LÓPEZ- CREUSECARRASCO	vivenda
	-laboratorio agro-grandeiro	BELÉN BOUZA CORA- Barge & Bouza	equipamento
	-edificio de viviendas e local comercial	BELÉN BOUZA CORA- Barge & Bouza	equipamento
	-Sede do COAG en Vigo e Plaza do Pobo Galego	GUADALUPE PIÑERA MANSO- Irisarri Piñera	equipamento
	-hotel moure / centro de saúde	ELIZABETH ABALO DIAZ- Abalo alonso	equipamentos
	-Club Náutico de Remo y Piraguismo de Pontecesures	CRISTINA NIETO PEÑAMARIA- Luis Gil Piña, Juan Pinto Tasende	equipamento
	-plan especial de protección, rehabilitación e mellora do medio rural de San Salvador de Penedos Allariz	MARTA SOMOZA MEDINA	urbanismo
	-Prototipo de vivienda temporal "Bubble"	PATRICIA MUÑIZ NÚÑEZ- Mmasa	equipamento

Táboa de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

[1]corrección fallo de edición: seleccionadas BEAU XI

edición XI
2009-2010

XII BEAU Directores:Félix Arranz y Joaquín Sabaté (2011)

Podreán optar aos premios aquelas obras de arquitectura e urbanismo cuxa fecha de finalización se encontre entre o 1 de xaneiro de **2011** e o 31 de Decembro de **2012**, ambos inclusive. Baixo o lema **'Inflexión/Turning point'**. Abre un debate sobre esas cuestións e recoñece a vontade de afrontalas e superalas positivamente, destacando e premiando aquelas actuacións que plantean a necesidade de acometer **construcións sostibles**, que enfatizen o papel predominante da **transformación** e re-utilización dos **edificios existentes**, dende o respecto ao patrimonio histórico, o territorio e a paisaxe, actuacións que promovan a revitalización de centros urbanos, ou que materialicen estratexias .

Cun total de 124 obras seleccionadas, **27** obras **finalistas** e **15** obras **premiadas**, achouse representación feminina galega nun grupo finalista, e en 6 grupos seleccionados.

Nesta convocatoria aumenta a presenza de arquitectas galegas, notable ascenso entre as **seleccionadas** e coa excepcionalidade **dun grupo de mulleres** sendo un **4,84%**.

Sumándose tamén **outro grupo de mulleres arquitectas galegas**, neste caso como **finalistas** supoñendo un **3,85%** do total de finalistas.

Gráfica de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

	obra	autora/estudo	equipo
PREMIADAS			
FINALISTAS	-Cinta Guía- Recorrido sensorial	BELINDA BESADA VERGARA e MARISTER FAILDE FERREIRO	urbanismo
SELECCIONADAS	-Rehabilitación de edificación para sede da fundación Rubido Romero	ELIZABETH ABALO DIAZ- Abalo alonso	equipamento
	-Escóla Infantil no Campus Universitario de Ourense	ELIZABETH ABALO DIAZ- Abalo alonso	equipamento
	Reurbanización San Clemente e Rúa Trindade	ELIZABETH ABALO DIAZ- Abalo alonso	equipamento
	"Spanish dream"	ANA Belén AMADO PAZOS- Luz Paz Agrads, Marta Marcos- Colectivo CadelasVerdes.	investigación
	Centro socio-cultural Ágora, A Coruña	LILIANA CLAUDIA OBAL DIAZ-FERNANDEZ- BEGOÑA Fernández SHAW ZULUET-Luis Rojo de Castro, Rojo/Fernández-Shaw + Liliana OBAL arquitectos	equipamento
	Casa do Cabido, Santiago de Compostela	LOURDES PÉREZ CASTRO - Oficina del Consorcio de Santiago	equipamento
	-Casa en Tebra	GUADALUPE PIÑERA MANSO- Irísarri Piñera	vivenda

edición XII 2011-2012

Táboa de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

XIII BEAU Directores: Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano (2013)
 Edición baixo o lema **Alternativas/Alternatives**. Corresponden a traballos de arquitectura e urbanismo cuxa fecha de finalización se en-cuente entre o 1 de xaneiro de 2013 e o 31 de decembro de 2015. Fíxose a súa primeira presentación de proxectos seleccionados e galardoados no Palacio de Carlos V da Alhambra de Granada, exposición ambulante que viaxou a Nova York. Nas que priman as intervencións domésticas e de pequena escala fronte aos grandes proxectos, as inversións públicas en equipamentos e o planeamento urbanístico. Trátase de proxectos que aportan **enxeñosas solucións urbanísticas con recursos limitados**. Aportacións que melloran os entornos urbanos e paisaxísticos nos que se encontran, con propostas acordadas ás problemáticas e aos recursos dispoñibles, con capacidade para converterse en referentes dun contexto e testemuña do seu tempo.

Nesta XIII BEAU, áchase a maior porcentaxe de premiadas de todo o premio, cun total de tres equipos mixtos con obra **premiada** é dicir, o **13,64%** do total de obras premiadas na edición, **22** obras totais. E con presenza feminina galega en dous equipos mixtos **seleccionados** no medio de **50** obras, 3,39%.

Gráfica de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

	obra	autora/estudio	equipo	categoría do premio
PREMIADAS	-Rehabilitación de Catro edificios para a sede de rexistro da propiedade de Vigo	GUADALUPE PIÑERA MANSO- Irisarri Piñera	2	equi-pamento
	-Casa Chao	COVADONGA CARRASCO LÓPEZ- CREUSeCARRASCO	2	vivenda
	-Hortas de Caramoña	ELIZABETH ABALO DIAZ- Abalo alonso	2	urbanis-mo
FINALISTAS				
SELECCIONADAS	-Casa do parque fragas do eume	PATRICIA SABÍN DÍAZ- Emilio Blanco	2	vivenda
	-Centro de saúde de Monterroso	ELIZABETH ABALO DIAZ- Abalo alonso	2	equi-pamento

edición XIII
2013-2015

Táboa de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

XIV BEAU Directores: Begoña Díaz-Urgorri, Juan Domingo Santos y Carmen Moreno (2015)

Corresponden a traballos de arquitectura e urbanismo cuxa fecha de finalización se encontren entre o 1 de xaneiro de 2016 e o 31 de decembro de 2017. Edición co lema **“Más habitar, más humanizar”** que se presenta en Santander, nunha exposición no pabellón efímero nos *Jardines de Pereda* onde se recollen os proxectos galardonados. Completándose cun taller de arquitectura, un taller de fotografía, unha mostra de debuxos e un ciclo de conferencias.

Esta edición pon o acento no concepto de **habitar** como fundamento da arquitectura e da humanización da cidade. Unha idea que se explica pola calidade e cualidade dos espazos, xa sexan domésticos ou públicos, urbanos ou rurais. Búscase valorar os entornos, a **vida en sociedade**, os espazos, a proximidade dos lugares sen diminución da creatividade das obras. A humanización da arquitectura e a cidade basease na proximidade, as escalas humanas, os espazos tanto de relación como de intimidade.

. Gráfica de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

Partindo dun contexto de **austeridade económica**, a bienal mostra arquitectura que renunciou aos excesos formais pero que soubo maximizar as relacións entre os entornos domésticos, a cidade e as persoas. Quérese destacar as intervencións urbanas enfocadas a **estratexias máis sostibles** cara un **crecemento interior** das nosas cidades.

A **transversalidade** da arquitectura no tempo é outro dos elementos que se fai patente na mostra. A rehabilitación e a intervención no patrimonio xogan un papel relevante nas obras seleccionadas, poñendo en valor o tempo e a memoria, e facéndoos compatibles coas prácticas de uso e celebración cotiáns.

Cribando 105 obras seleccionadas, **50 finalistas** e **23 premiadas**, soamente se encontrou unha arquitecta galega nun grupo mixto gañador na categoría de urbanismo, e dous grupos mixtos galegos seleccionados. Supoñendo así o **1,90% dos seleccionados** e o **4,35% dos premiados**.

	obra	autora/estudio	equipo
PREMIADAS	Estratexia "hábitat saudable"	PATRICIA MUÑIZ NÚÑEZ-Mmasa	urbanismo
FINALISTAS			
SELECCIONADAS	-Edificio vello cárcere. Lugo	COVADONGA CARRASCO LÓPEZ- CREUSeCARRASCO	equi-pamento
	-Auditorio de Lugo	ÁNGELA GARCÍA DE PAREDES- Paredes Pedrosa	equi-pamento

**edición XIV
2016-2017**

Táboa de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

XV BEAU-Directores: Sara de Giles y José Morales (2018)

A fig.xx reflexa unha maior presenza de arquitectas galegas na edición da XV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo a cal se presenta co lema: **España vacía, España llena**. Esta edición propón ser o lugar de reflexión sobre as capacidades de conciliación que poden ter a arquitectura e o urbanismo respecto das dúas realidades territoriais que existen no país, a da España densa, dinámica e poboada e a doutra con menor densidade, máis invariable e deshabitada que conforma un país que está dentro doutro. Os conceptos cos que acostumamos a definir os nosos espazos sociais, culturais e incluso físicos teñen distintas aproximacións e incluso significados opostos dependendo de se se trata das mesetas douradas de Castela ou o do heteroxéneo costeiro do Mediterráneo.

Traballo, vellez ou veciñanza, percíbense de maneira diferente dependendo do entorno urbano, rural ou territorial; incluso categorías como o tempo ou a distancia son relativas en función da maior ou menor densidade de poboación.

Gráfica de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

Esta edición trata de poñer enriba da mesa como se debe abordar a arquitectura con conceptos que teñen significados distintos en ambos territorios. A partir das arquitecturas, estratexias urbanas e propostas territoriais planeadas, a XV Bienal ofrece un panorama de respostas amplías a cuestións concretas.

O fallo do xurado otorgou **20 premios**, entre os cales soamente se atopou **un equipo mixto galego**, o **5,00%**. Na primeira selección recolléronse **101 propostas** das cales soamente 2 contaban con autoría feminina galega (**1,96%**), deseguido **50 finalistas** dos cales 3 equipos contaban con presenza feminina galega (**6,00%**).

	temporal			
	obra	autora/estudo	equipo	
PREMIADAS	<i>Tribuna Pública</i>	ALBA GÓNZALEZ VILAR + Flu-or Arquitectura		equipamento temporal
FINALISTAS	<i>-Centro social en Cornido</i>	COVADONGA CARRASCO LÓPEZ - CREUSECARRASCO		equipamento
	<i>-Escola Infantil A Biouca</i>	ELIZABETH ABALO DIAZ - Abalo alonso		equipamento
	<i>-Berbés UVigo</i>	ELIZABETH ABALO DIAZ - Abalo alonso		equipamento
	<i>-Prados de xogo Afouteza. Primer acto</i>	GUADALUPE PIÑERA MANSO - Irisarri Piñera		equipamento
SELECCIONADAS	<i>-Rampa de chegada do camiño francés a Santiago</i>	COVADONGA CARRASCO LÓPEZ - CREUSECARRASCO		urbanismo e equipamento
	<i>-Plan de revitalización rural</i>	PATRICIA MUÑIZ NÚÑEZ - Mmasa		urbanismo

edición XV
2018-2020

proyectos realizados
ata o 2021

Táboa de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

3. Análise dos premios

arquitectas galegas nos premios BEAU edición X,XI,XII,XIII,XIV e XV

Táboa presenza de arquitectas galegas nos premios BEAU, de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

PREMIADAS

	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	TOTAL
	2007-2008	2009-2010	2011-2012	2013-2015	2016-2017	2018-2020	
ARQUITECTA	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS MULLERES	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS MIXTOS	0	1	0	3	1	1	6
TOTAL DE OBRAS PREMIADAS	11	20	15	22	23	20	112
	0,00%	5,00%	0,00%	13,64%	4,35%	5,00%	5,36%

arquitectas galegas en relación ao total de premiadas/os

TOTAL
6/112 = 5,36%

* Non hai ningunha arquitecta galega ela sola ou en equipo feminino fose premiada BEAU dende a edición X até a XV (2007-2020)*

FINALISTAS

	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	TOTAL
	2007-2008	2009-2010	2011-2012	2013-2015	2016-2017	2018-2020	
ARQUITECTA	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS MULLERES	0	0	1	0	0	0	1
EQUIPOS MIXTOS	1	1	0	0	0	3	5
TOTAL DE OBRAS FINALISTAS	24	20	27	*	50	50	~170
	4,17%	2,50%	3,85%	0,00%	0,00%	6,00%	5,36%

arquitectas galegas en relación ao total de finalistas

TOTAL
6/170 ≈ 3,53%

* O primeiro fito é que solo hai un equipo de mulleres galegas que é finalista en todos os anos 2007-2020.*

SELECCIONADAS

	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	TOTAL
	2007-2008	2009-2010	2011-2012	2013-2015	2016-2017	2018-2020	
ARQUITECTA	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS MULLERES		0	1	0	0	0	1
EQUIPOS MIXTOS	0	9	5	2	2	2	10
TOTAL DE OBRAS SELECCIONADAS	*	231	124	59	105	101	*

* non se atoparon datos oficiais, polo que non é posible concluir % de participación de arquitectas galegas.

* Non se presencia arquitecta galega en solitario nin premiada, nin finalista, nin seleccionada nas edicións para obra construída do 2007-2020*

3. Análise dos premios

3.1.premios **BEAU**

OBRAS PRESENTES NOS PREMIOS BEAU(X-XV) DE AUTORÍA FEMININA GALEGA

	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	total
total premiadas	0	1	0	3	1	1	6
total finalistas	1	1	1	0	0	3	6
total seleccionadas	0	9	6	2	2	2	21

Táboa do total de arquitectas galegas presentes nos premios BEAU, de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

arquitectas galegas en premios BEAU X-XV (2007-2020). Cun total de **33 obras presentes**, o **48%** corresponde a **seleccionadas**, estando **igualdo** a porcentaxe de **finalistas e premiadas**.

Gráfica das categorías de arquitectas galegas-100% obras de arquitectas galegas- por actas do xurado de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia en ANEXO 1.

3. Análise dos premios

arquitectas galegas nos premios BEAU edición X,XI,XII,XIII,XIV e XV

3. Análise dos premios

3.1.premios **BEAU**

OBRAS DAS AUTORAS PREMIADAS E FINALISTAS NOS PREMIOS BEAU POR TIPOLOXÍAS

Táboa representación galega nas categorías de premiadas e finalistas por tipoloxías, de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

	VIVENDA	EQUIPAMENTO	URBANISMO	INVESTIGACIÓN	TOTAL
ALBA GONZÁLEZ VILAR	0	1	0	0	1
BELINDA BESADA VERGARA e MARISTER FAILDE FERREIRO	0	0	1	0	1
COVADONGA CARRASCO LÓPEZ	1	1	0	0	2
ELISABETH ABALO DÍAZ	0	3	0	0	3
GUALUPE PIÑERA MANSO	0	3	0	0	3
PATRICIA MUÑIZ NÚÑEZ	0	0	1	0	1
suma total de finalistas e premiadas de arquitectas galegas	1	8	2	0	11
suma total de finalistas e premiadas					282

11/282 = 3,91%

representación galega nas categorías de premiadas e finalistas

Fig.Gráfica de presenza de arquitectas galegas e as súas tipoloxías de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia en ANEXO 1.

A táboa superior reflexa as arquitectas galegas e as tipoloxías das súas obras , premiadas ou finalistas, nos premios BEAU dende X 2007 até o XV 2020. Cunha gran cantidade de obras de **equipamentos**, o 73% do total, en menor medida cun 18% o **urbanismo**. Soamente co 9% de vivenda e con presenza nula de investigación.

Fig.Gráfica de presenza de arquitectas galegas (100%) de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia en ANEXO 1.

OBRAS DAS AUTORAS PREMIADAS NOS PREMIOS BEAU POR TIPOLOXÍAS

	VIVENDA	EQUIPAMENTO	URBANISMO	INVESTIGACIÓN	TOTAL
ALBA GONZÁLEZ VILAR	0	1	0	0	1
COVADONGA CARRASCO LÓPEZ	1	1	0	0	2
ELISABETH ABALO DÍAZ	0	1	0	0	1
GUALUPE PIÑERA MANSO	0	1	0	0	1
PATRICIA MUÑIZ NÚÑEZ	0	0	1	0	1
suma total de premiadas de arquitectas galegas	1	4	1	0	6
suma total de premiadas					112

arquitectas galegas en relación ao total de premiadas/os

TOTAL
6/112 = 5,36%

Gráfica arquitectas galegas premiadas na BEAU e as súas tipoloxías, de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia en ANEXO 1.

Facendo fincapé nas premiadas, a táboa x reflexa as arquitectas galegas e as tipoloxías das súas obras nos premios BEAU dende X 2007 até o XV 2020. Cunha gran cantidade de obras de **equipamentos**, o 67% do total, equiparado urbanismo e vivenda e sen presenza de obras de investigación premiadas.

Entre as finalistas e premiadas da BEAU X a XV, a arquitecta galega con máis obras é **Elizabeth Abalo Díaz**, seguida de **Guadalupe Piñera Manso**.

3. Análise dos premios

OBRAS PREMIADAS, FINALISTAS E SELECCIONADAS NA BEAU (2007-2020) DE ARQUITECTAS VINCULADAS A GALICIA

3.1. premios **BEAU**

Táboa + graficas das premiadas, finalistas e seleccionadas galegas BEAU X, XI, XII, XIII, XIV e XV de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

O gráfico presente reflexa os nomes das arquitectas de Galicia con presenza nas edicións X, XI, XII, XIII, XIV e XV na Bienal Española. Ben sexan seleccionadas, finalistas ou premiadas.

Todoas as convocatorias contan con presenza feminina galega, véndose un aumento significativo a partir da BEAU XII e sobre todo na XIII con 3 equipos mixtos galegos premiados. Destándose os nomes de: **Covadonga Carrasco López, Guadalupe Piñera Manso e Elizabeth Abalo Díaz**, por ter elas un gran número de obras presentes nos premios BEAU ben sexan seleccionadas, finalistas ou premiadas.

[1] corrección fallo de edición: seleccionadas BEAU XI

* non se atoparon datos oficiais *

	BEAU X 2007-2008	BEAU XI 2009-2010	BEAU XII 2011-2012	BEAU XIII 2013-2015	BEAU XIV 2016-2017	BEAU XV 2018-2020
PREMIADAS		Remodelación do Porto de Malpica COVADONGA CARRASCO LÓPEZ-CREUSECARRASCO urbanismo		Rehabilitación de Catro edificios para a sede de rexistro da propiedade de Vigo. GUADALUPE PIÑERA MANSO-Irisarri Piñera equipamento -Casa Chao COVADONGA CARRASCO LÓPEZ-CREUSECARRASCO vivenda -Hortas de Caramoniña ELIZABETH ABALO DIAZ- Abalo alonso urbanismo	Estratexia "hábitat saudable" PATRICIA MUÑIZ NÚÑEZ-Mmasa urbanismo	Tribuna Pública ALBA GÓNZALEZ VILAR + Flu-or equipamento temporal
FINALISTAS	Almacéns para pescadores no porto GUADALUPE PIÑERA MANSO-Irisarri Piñera equipamento	-A cidade dos barrios PATRICIA MUÑIZ NÚÑEZ-Mmasa urbanismo	-Cinta Guía- Recorrido sensorial BELINDA BESADA VERGARA e MARISTER FAILDE FERREIRO urbanismo			-Centro social en Cornido COVADONGA CARRASCO LÓPEZ-CREUSECARRASCO equipamento -Escola Infantil A Biouca ELIZABETH ABALO DIAZ- Abalo alonso equipamento -Berbés UVigo ELIZABETH ABALO DIAZ- Abalo alonso equipamento -Prados de xogo Afouteza. Primer acto GUADALUPE PIÑERA MANSO-Irisarri Piñera equipamento
SELECCIONADAS	*	-Casa Mercedes en Cidade Xardín-A Coruña COVADONGA CARRASCO LÓPEZ-CREUSECARRASCO vivenda -laboratorio agro-grandeiro BELÉN BOUZA CORA- Santiago Barge Ferreiros equipamento -edificio de vivendas e local comercial BELÉN BOUZA CORA- Santiago Barge Ferreiros equipamento -Sede do COAG en Vigo e Plaza do Pobo Galego GUADALUPE PIÑERA MANSO-Irisarri Piñera equipamento -hotel moure / centro de saúde ELIZABETH ABALO DIAZ- Abalo alonso equipamentos -Club Náutico de Remo y Piragüismo de Pontecesures CRISTINA NIETO PEÑAMARIA- Luis Gil Tasende equipamento -plan especial de protección, rehabilitación e mellora do medio rural de San Salvador de Penedras Alcaiz MARTA SOMOZA MEDINA urbanismo -Prototipo de vivenda temporal "Bubble" PATRICIA MUÑIZ NÚÑEZ- Mmasa equipamento	-Rehabilitación de edificación para sede da fundación Rubida Romero ELIZABETH ABALO DIAZ- Abalo alonso equipamento -Escola Infantil no Campus Universitario de Ourense ELIZABETH ABALO DIAZ- Abalo alonso equipamento -Reurbanización San Clemente ELIZABETH ABALO DIAZ- Abalo alonso equipamento Centro socio-cultural Ágora A Coruña LILIANA CLAUDIA+BEGOÑA equipamento "Spanish dream" ANA BELÉN AMADO-LUZ PAZ-MARTA MARCOS- Cadelas Verdes investigación Casa do Cabido LOURDES PÉREZ CASTRO- Consorcio de Santiago equipamento Casa en Tebra GUADALUPE PIÑERA MANSO-Irisarri Piñera vivenda	-Casa do parque fragas do eume PATRICIA SABÍN DÍAZ-Emilio Blanco vivenda -Centro de saúde de Monterroso ELIZABETH ABALO DIAZ- Abalo alonso equipamento	-Edificio vello cárcere Lugo COVADONGA CARRASCO LÓPEZ-CREUSECARRASCO equipamento -Auditorio de Lugo ÁNGELES GARCÍA DE PAREDES- Paredes Pedrosa equipamento	-Rampa de chegada do camiño francés a Santiago COVADONGA CARRASCO LÓPEZ-CREUSECARRASCO urbanismo e equipamento -Plan de revitalización rural PATRICIA MUÑIZ NÚÑEZ-Mmasa urbanismo

proxeitos realizados ata o 2021

3. Análise dos premios premiadas BEAU

Liña temporal de premiadas BEAU X,XI,XII,XIII,XIV e XV de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia en ANEXO 1.

Con maior número de premiadas na edición XIII, 3 equipos mixtos con integrantes femininas galegas. Destes tres grupos, dous presentaron obras de equipamentos e a terceira de vivenda.

Apréciase unha suma total de **equipos mixtos** entre as gañadoras dalgunha edición da Bienal Española cribada. Os **equipamentos** como tipoloxía máis premiada.

BASES DOS PREMIOS E BREVE HISTORIA.

Do mesmo xeito que a Bienal Española, a **Bienal iberoamericana** é unha iniciativa do goberno de España, consolidada como unha das referencias fundamentais para coñecer a **situación** actual e prospectiva da **arquitectura** e do **urbanismo** na **comunidade iberoamericana**. Convocada polo Goberno español mediante o *Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)*, a través da *Dirección General de Arquitectura, Vivienda y suelo*, en colaboración co *Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE)*.

O feito de todas as súas edicións consolidada como unha das referencias fundamentais para poñer en relación as distintas iniciativas en vivenda e cidade na comunidade Iberoamericana, España e Portugal a través da Arquitectura e o Urbanismo. Liderada polo *Ministerio de Fomento*, ostentando o *Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España* a Secretaría Permanente.

Coa excepcionalidade de ter como colaborades a diferentes países iberoamericanos en cada edición.

Ata o momento celebráronse bienales en:

I Madrid-España 1998

II Ciudad de México-México 2000

III Santiago de Chile-Chile 2002

IV Lima-Perú 2004

V Monte-video-Uruguay 2006

VI Lisboa-Portugal 2008

VII Medellín-Colombia 2010

VIII Cádiz-España 2012

XI Rosario-Argentina 2014

X Sao Paulo-Brasil 2016

XI Asunción- Paraguay 2019

XII México 2022.

Tras a elección cada dous anos por delegacións nacionais e xurados representativos de cada temática, vese reflexado nun catálogo e exposicións correspondentes.

Os **obxectivos xerais** da BIAU son:

-**Difundir experiencias** máis destacadas levadas a cabo cada dous anos en Iberoamericana, Portugal e España para contribuír á formación dun pensamento crítico e a unha política cultural integrada en materia de arquitectura e urbanismo.

-Articular un **espazo permanente de reflexión e debate** promovendo o interese e a participación de distintos segmentos sociais na protección do territorio, a construción da cidade, a rehabilitación do patrimonio, o aloxamento popular e a consideración da arquitectura como factor de oportunidade e referencia.

As actividades básicas da Bienal Iberoamericana xiran en torno ao recoñecemento de traxectorias profesionais e de obras significativas de arquitectura, a resaltar as mellores publicacións do sector, a premiar os traballos de investigación máis sobresaíntes ou as mellores ideas de arquitectos e estudantes de arquitectura a través de concursos na rede.

3. Análise dos premios

3.2. premios BIAU

arquitectas galegas nos premios BIAU edicións VII,VIII,IX,X,XI e XII

Malia ser un premio de relevancia internacional, inclúese na investigación por ser promovido polo *Gobierno Español* xunto co *Consejo Superior de Arquitectos de España*, e pola vinculación directa coa Bienal Española.

As edicións cribadas deste premio foron as correspondentes a **obra construída e investigación** dende o **2007 até o 2021**. Correspondendo á edición **VII** correspondente ao 2009, **VII,VIII,IX, X, XI e XII** como última convocatoria concedida no 2022. A continuación preséntanse as convocatorias nas que se acharon arquitectas galegas:

EDICIÓN X

Na primeira edición que se atopa presenza de arquitectas galegas é a X, correspondete ao 2016 e celebrada en Brasil. Con dous equipos mixtos finalistas. Con 3 categorías de premios: -“Panorama Iberoamericano”

Obras de arquitectura e urbanismo construídas en Iberoamérica proxectadas por arquitectos, individualmente ou en equipo, cuxa fecha de finalización esté comprendida entre o 1 de xaneiro de 2014 e o 31 de decembre de 2015. Tamén podrán presentarse planes urbanos e proxectos de urbanismo ou territoriais.

Cabe sinalar que a participación de **obras en España** realizarase **a través** da convocatoria da XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (**XIII BEAU**). O **xurado da XIII BEAU** actuará como **Comité de Selección das obras** que participan no Panorama de Obras da **X BIAU** por parte de España.

Polo tanto, as obras que cumpriron as bases da X BIAU e que se quixeron presentar a esta categoría dende España fixérono a través do procedemento de envío de obras da XIII BEAU, indicando a súa intención de concursar na X BIAU.

Estímase de interese por tanto, comparar a táboa da XIII Bienal Española coa da X Bienal Iberoamericana, repetíndose as obras: Rehabilitación de Catro edificios para a sede do rexistro da propiedade de Vigo de **Guadalupe Piñera**, e a Casa Chao de **Covadonga Carrasco**.

Quedando a representación de arquitectas galegas resumida nun **7,14%** entre os **finalistas**.

Gráfica arquitectas galegas na X BIAU ,de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia en ANEXO 1.

3. Análise dos premios

3.2. premios BIAU

TÁBOA DA XIII BIENAL ESPAÑOLA DE ARQUITECTURA E URBANISMO

	obra	autora/estudio	equipo
PREMIADAS	-Rehabilitación de Catro edificios para a sede de rexistro da propiedade de Vigo	GUADALUPE PIÑERA MANSO- Irisarri Piñera	equipamento
	-Casa Chao	COVADONGA CARRASCO LÓPEZ- CREUSECARRASCO	vivenda
	-Hortas de Caramoña	ELIZABETH ABALO DIAZ- Abalo alonso	urbanismo
SELECCIONADAS	-Casa do parque fragas do eume	PATRICIA SABÍN DÍAZ- Emilio Blanco	vivenda
	-Centro de saúde de Monteroso	ELIZABETH ABALO DIAZ- Abalo alonso	equipamento
	edición XIII 2013-2015		

Táboa a arquitectas galegas na XIII BEAU ,de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia en ANEXO 1.

TÁBOA DA X BIENAL IBEROAMERICANA DE ARQUITECTURA E URBANISMO

	obra	autora/estudio	equipo
FINALISTAS	-Rehabilitación de Catro edificios para a sede de rexistro da propiedade de Vigo	GUADALUPE PIÑERA MANSO- Irisarri Piñera	
	-Casa Chao	COVADONGA CARRASCO LÓPEZ- CREUSECARRASCO	
	edición X		

Táboa a arquitectas galegas na X BIAU ,de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia en ANEXO 1.

3. Análise dos premios

3.2. premios BIAU

arquitectas galegas nos premios BIAU edicións VII,VIII,IX,X,XI e XII

EDICIÓN XI

A seguinte edición, celebrada en Paraguai no 2019, baixo o lema *añ paragua* y (**habito - el agua**). Con obras de arquitectura e urbanismo construídas en Iberoamérica cuxa finalización esté comprendida entre o 1 de xaneiro de 2016 e o 31 de decembro de 2018.

A participación de obras en España finalizadas en 2016 e 2017 realizouse a través da convocatoria da **XIV Bienal Española** de Arquitectura y Urbanismo (XIV BEAU). O Xurado da XIV BEAU actuó como Comité de Selección designando 15 obras que participaron no Panorama de Obras da XI BIAU por parte de España. A selección das 5 obras restantes realizouse entre aquelas que finalizadas en España no 2018 e non foron presentadas á XIV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo.

Entre as seleccionadas de España achouse unha obra de autoría mixta, procedente da XIV BEAU na cal foi premiada.

Sendo soamente un **0,48%** de obras totais **seleccionadas**, e sen representación na categorías de finalistas nin premiadas.

XI BIAU

	ARQUITECTA	EQUIPOS MULLERES	EQUIPOS MIXTOS	total	%
PREMIADAS	0	0	0	17-6 de España	0,00%
FINALISTAS	0	0	0	32-7 de España	0,00%
SELECCIONADAS	0	0	1	210-20 de España	0,48%

Gráfica arquitectas galegas na XI BIAU, de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia en ANEXO 1.

TÁBOA DA XIV BIENAL ESPAÑOLA DE ARQUITECTURA E URBANISMO

	obra	autora/estudo	equipo
PREMIADAS	Estratexia "hábitat saudable"	PATRICIA MUÑIZ NÚÑEZ-Mmasa	urbanismo
FINALISTAS			
SELECCIONADAS	-Edificio vello cárcere. Lugo	COVADONGA CARRASCO LÓPEZ- CREUSECARRASCO	equipamento
	-Auditorio de Lugo	ÁNGELA GARCÍA DE PAREDES- Paredes Pedrosa	equipamento

Táboa a arquitectas galegas na XIV BEAU, de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia en ANEXO 1.

	obra	autora/estudo	equipo
PREMIADAS			
FINALISTAS			
SELECCIONADAS	Estratexia "hábitat saudable"	PATRICIA MUÑIZ NÚÑEZ-Mmasa	

Táboa a arquitectas galegas na XI BIAU, de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia en ANEXO 1.

3. Análise dos premios

3.2. premios BIAU

EDICIÓN XII

Dada a gran presenza de arquitectas galegas na Bienal Iberoamericana XII estímase de interese a presentación das bases da mesma.

Xunto coa Bienal de Venecia e a Bienal Española, a BIAU encádrase nun contexto común ás tres bienales promovidas por Mitma, baixo o lema "**Estrategias de conciliación**".

Hábitats alternativos para un futuro urbano máis optimista, saudable e xusto.

Contou cun xurado formado por expertos de referencia no campo do urbanismo, a arquitectura e a vivenda, e estivo composto por distintos integrantes según o tipo da convocatoria, neste sentido dividiuse po categorías coa presidencia de Iñaki Carnicero, director xeral de Agenda Urbana y Arquitectura (MITMA) e baixo a dirección de **Zaida Muxí**, Doctora en arquitectura, profesora na ETS de Arquitectura de Barcelona.

Individualmente a XII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y urbanismo artículase baixo o lema "**habitar al margen**", cuxo propósito radica na procura de hábitats alternativos para un futuro urbano máis optimista, sostible e xusto.

A convocatoria divídese en **seis categorías**: obras, traxectorias publicacións, programas docentes, accións e investigación que incidan en mello-rar os indicadores sociais, medioambientais e económicos da vivenda e a cidade do século XXI. Configurada como un foro de debate e reflexión sobre a vivenda e a habitabilidade da cidade, dende a perspectiva do hábitat humano e as formas de habitar na comunidade. Engádese unha categoría inédita: o Premio **Accións Ao Marxe**, o cal se centra na busca de proxectos realizados durante os últimos cinco anos co fin de poder valorar o impacto destas iniciativas ao longo do tempo.

Outro ito importante desta edición é que regresa a **México** despois de 22 anos, colaborando alí con **Arquine**, entidade mexicana que difunde a cultura arquitectónica a través da súa revista e proxectos expositivos e divulgativos como o Festival de Arquitectura e Cidade MEXTROPOLI, que enmarca esta edición.

Baseada na calidade do deseño arquitectónico, urbanístico e construtivo do proxecto. Son seleccionados aqueles proxectos que, finalizadas nos últimos 3 anos, aporten **melloras sociais, medioambientais e económicas**, ofrecendo solucións alternativas e innovadoras ás formas de habitar en consonancia coa comunidade.

Con criterios xerais de selección que responden á necesidade desta bienal de facer aflorar propostas que teñan ou busquen un impacto específico na mellora das formas de vivir e convivir das persoas no ámbito iberoamericano, aportando solucións dende a práctica arquitectónica ou urbanística, dende o pensamento ou a crítica, e tamén dende a acción que vai máis alá da disciplina arquitectónica. Ábrese non soamente a calidade dos traballos presentados, senón que busca ir un paso máis adiante, e reflexionar sobre os obxectivos que plantea cada proposta coa relación aos retos sociais, económicos, medioambientais ou disciplinares actuais.

En resumo, esta bienal aposta por facer aflorar propostas de diversas escalas, proxectos piloto ou grandes realizacións, que teñan en común a vontade de xerar un impacto ou mellora nun ou varios dos indicadores descritos a continuación, divididos en **4 eixos** ou retos: **indicadores de impacto**

SOCIEDAD: xestión Comunitaria ,Programas sociais, Espazos Accesibles, Procesos Partici-pativos, Urbanismo de xénero, Emprendimento Social, Equidade espacial, Protección Patrimonial, Usos mixtos

IMPACTO TRANSVERSAL Autosuficiencias domésticas, Autosuficiencias comunitarias, Barrios Autosuficientes, Proxectos Urbanos, Integrais Tecnoloxía e innovación cívica, Ciencias de cidade

MEDIOAMBIENTE Redución emisións CO2, Rehabilitación, xestión de residuos, Permacultura Urbana, Eficiencia Enerxética, Reutilización e Reciclaxe ,Espazos saudables, Turismo Sostible, Protección Biodiversidade

ECONOMÍA Tenencias Alternativas, Accesibilidade á vivenda, Cooperación Publico Privada, xestión do solo, Rexeneración Urbana, Regulación Alegalidade, Reducción desigualdade, Economía circular.

Xurado: Presidenta: Anna Vergés. Directora de xurado: Ana Martínez, membro do equipo comisarial: Guillen Augé e Raúl Cárdenas e uns vocais establecidos en cinco ámbitos: México, Andes, Centro y Caribe, Sur, Ibérico. A secretaría Permanente da BIAU (CSCAE) actua como secretaría do Xurado, sen voto. do Xurado, sen voto.

Esta Bienal Iberoamericana deixa de estar vencellada á Bienal Española anterior. Malia isto, é na edición que maior representación de arquitectas galegas hai, entre as **finalistas un 3,33%** e entre as **seleccionadas un 3,96%** do total.

Gráfica arquitectas galegas na XII BIAU ,de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia en ANEXO 1.

	obra	autora/estudo	equipo
PREMIADAS			
FINALISTAS	-Escola infantil na comunidade de Cerro, Colorado, Arequipa, Perú	BETSAIDA CURTO REYES +Ander Bados Sesma	👤
	-Calles azules rurbanas. Plan piloto.	MARÍA MASAGUER OTERO +Martín Barreiro Cruz	👤
SELECCIONADAS	-Ficciones compartidas 2021.	ANA MOURE ROSENDE	👤
	-A vila do maña.	SANDRA GÓNZALEZ ÁLVAREZ	👤
	-Habitar el agua. La colonización en la España del siglo XX editorial Turne	ANA Belén AMADO PAZOS +Andrés Patiño Eirín	👤
	-Arquitectura y género, una introducción posible.	MARÍA NOVAS FERRADÁS	👤

proyectos realizados a día o 2021

edición XII

Táboa a arquitectas galegas na XII BIAU ,de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia en ANEXO 1.

3. Análise dos premios

OBRAS PREMIADAS, FINALISTAS E SELECCIONADAS NA BIAU (2008-2021) DE ARQUITECTAS VINCULADAS A GALICIA

arquitectas galegas nos premios BIAU edicións VII, VIII, IX, X, XI e XII

3.2. premios BIAU

Táboa + graficas das premiadas, finalistas e seleccionadas galegas BIAU VII, VIII, IX, X, XI e XII de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

A táboa x reflexa os nomes das arquitectas de Galicia con presenza nas edicións VII, VIII, X, XI e XII na Bienal Iberoamericana. Ben sexan seleccionadas, finalistas ou premiadas.

Contando soamente con seleccionadas e finalistas exclusivamente nas edicións X, XI e XII.

Coincindo as obras coas premiadas na Bienal Española de convocatorias previas ás da Bienal Iberoamericana correspondente. Polo tanto vense nomes repetidos da BEAU, como son: **Covadonga Carrasco López, Guadalupe Piñera Manso, Patricia Muñiz Núñez** e outros nomes de arquitectas galegas no ámbito de obras e de publicacións.

		BIAU VII 2008-2009	BIAU VIII 2010-2011	BIAU IX 2012-2013	BIAU X 2014-2015			BIAU XI 2016-2018			BIAU XII 2019-2021		
					obra	autora/estudo	equipo	obra	autora/estudo	equipo	obra	autora/estudo	equipo
PREMIADAS	ARQUITECTA												
	EQUIPOS MULLERES	5- 2 de España	26- 5 de España	30- 3 de España	0	26- 7 de España	0,00%	0	17- 6 de España	0,00%	0	31- 6 de España	0,00%
FINALISTAS	ARQUITECTA												
	EQUIPOS MULLERES	35-8 de España	* 0%	59 0%	2	28-4 de España	7,14%	0	32-7 de España	0,00%	0	60-13 de España+ 1 Perú	3,33%
SELECCIONADAS	ARQUITECTA												
	EQUIPOS MULLERES	35-7 de España	152 0%	182-15 de España 0%	0	194	0,00%	1	210-20 de España	0,48%	3	101	3,96%

proyectos realizados a partir do 2007

proyectos realizados ata o 2021

3. Análise dos premios

3.2. premios BIAU

arquitectas galegas nos premios BIAU edicións VII, VIII, IX, X, XI e XII

Táboa presenza de arquitectas galegas nos premios BIAU, de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

PREMIADAS

	VII	VIII	IX	X	XI	XII	TOTAL
	2008-2009	2010-2011	2012-2013	2014-2015	2016-2018	2019-2021	
ARQUITECTA	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS MULLERES	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE OBRAS PREMIADAS	5	26	30	26	17	31	108
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

* Non hai ningunha arquitecta galega ela sola, en equipo feminino ou mixto que fose premiada BIAU dende a edición VII até a XII (2008-2021). Non houbo presenza de arquitectas nin equipos de mulleres como finalista na BIAU*

arquitectas galegas en relación ao total de premiadas/os

TOTAL
0/108 = 0,00%

FINALISTAS

	VII	VIII	IX	X	XI	XII	TOTAL
	2008-2009	2010-2011	2012-2013	2014-2015	2016-2018	2019-2021	
ARQUITECTA	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS MULLERES	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS MIXTOS	0	0	0	2	0	2	4
TOTAL DE OBRAS FINALISTAS	35	26	59	28	32	60	298
	0,00%	0,00%	0,00%	7,14%	0,00%	3,33%	1,34%

* A primeira presenza de arquitectas galegas na BIAU ben dada da selección previa da BEAU, dous equipos mixtos*

arquitectas galegas en relación ao total de finalistas

TOTAL
4/298 = 1,34%

SELECCIONADAS

	VII	VIII	IX	X	XI	XII	TOTAL
	2008-2009	2010-2011	2012-2013	2014-2015	2016-2018	2019-2021	
ARQUITECTA	0	0	0	0	0	3	3
EQUIPOS MULLERES	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS MIXTOS	0	0	0	0	1	1	2
TOTAL DE OBRAS SELECCIONADAS	35	152	182	194	210	90	711

* NA primeira edición da BIAU (VII-XII) na que hai presenza feminina galega é na XI coincidindo coa elección da representación de España dada pola BEAU*

arquitectas galegas en relación ao total de seleccionadas

TOTAL
4/711 = 0,70%

3. Análise dos premios

3.2. premios BIAU

OBRAS PRESENTES NOS PREMIOS BIAU (VII-XII) DE AUTORÍA FEMININA GALEGA

Táboa do total de arquitectas galegas presentes nos premios BIAU, de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

	VII	VIII	IX	X	XI	XII	total
total premiadas	0	0	0	0	0	0	0
total finalistas	0	0	0	2	0	2	4
total seleccionadas	0	0	0	0	1	4	5

arquitectas galegas en premios BIAU VII-XII (2008-2021). Cun total de **9 obras presentes**, o **56%** corresponde a **seleccionadas**, o **44%** **finalistas** e non se atopou ningunha premiada.

Gráfica das categorías de arquitectas galegas-100% obras de arquitectas galegas- por actas do xurado de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia en ANEXO 1.

3. Análise dos premios

arquitectas galegas nos premios BIAU edicións VII,VIII,IX,X,XI e XII

OBRAS DAS AUTORAS PREMIADAS E FINALISTAS NOS PREMIOS BIAU POR TIPOLOXÍAS

Táboa representación galega nas categorías de premiadas e finalistas por tipoloxías, de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

	VIVENDA	EQUIPAMENTO	URBANISMO	ACCIÓN AO MARXE	PUBLICACIÓN	TOTAL
BETSAIDA CURTO REYES	0	1	0	0	0	1
COVADONGA CARRASCO LÓPEZ	1	0	0	0	0	1
GUADALUPE PIÑERA MANSO	0	1	0	0	0	1
MARÍA MASAGUER OTERO	0	0	0	0	1	1
suma total de finalistas e premiadas de arquitectas galegas						4
suma total de finalistas e premiadas						406

representación galega nas categorías de premiadas e finalistas

4/406 =0,99%

A táboa superior reflexa as arquitectas galegas e as tipoloxías das súas obras , premiadas ou finalistas, nos premios BIAU dende VII 2008 até o XII 2021.

Coa **baixa presenza** de arquitectas galegas, soamente se conta cunha obra de cada tipoloxía excepto da categoría nova da BIAU accións ao marxe.

Gráfica de presenza de arquitectas galegas e as súas tipoloxías de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia en ANEXO 1.

Entre as finalistas e premiadas da BIAU VII a XII, Coa presenza equitativa entre **Guadalupe Piñera**, Covadonga Carrasco e un nome novo entre os premios **Betsaida Curto**.

.Gráfica de presenza de arquitectas galegas (100%) de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia en ANEXO 1.

OBRAS DAS AUTORAS PREMIADAS NOS PREMIOS BEAU POR TIPOLOXÍAS

arquitectas galegas en relación ao total de premiadas/os

TOTAL
0/108 = 0,00%

Facendo fincapé nas obras premiadas, non se atopou ningunha relacionada con Galicia.

arquitectas galegas nos premios BEAU edición X,XI,XII,XIII,XIV e XV
arquitectas galegas nos premios BIAU edicións VII,VIII,IX,X,XI e XII

PREMIADAS BEAU

BEAU X 2007-2008	BEAU XI 2009-2010	BEAU XII 2011-2012	BEAU XIII 2013-2015	BEAU XIV 2016-2017	BEAU XV 2018-2020
0	-Remodelación do Porto de Malpica COVADONGA CARRASCO LÓPEZ 1-5,00%	0	-Hortas de Caramoña ELIZABETH ABALO DIAZ -Casa Chao COVADONGA CARRASCO LÓPEZ -Rehabilitación de Catro edificios para a sede de rexistro da propiedade de Vigo GUADALUPE PIÑERA MANSO 3 13,64%	-Estratexia "hábitat saudable" PATRICIA MUÑIZ NÚÑEZ 1-4,35%	-Tribuna Pública ALBA GÓNZALEZ VILAR 1-5,00%

SELECCIONADAS FINALISTAS BIAU

BIAU VII 2008-2009	BIAU VIII 2010-2011	BIAU IX 2012	BIAU X 2014-2015	BIAU XI 2016-2018	BIAU XII 2019-2021
0	0	0	-Casa Chao COVADONGA CARRASCO LÓPEZ -Rehabilitación de Catro edificios para a sede de rexistro da propiedade de Vigo GUADALUPE PIÑERA MANSO 2-7,14%	-Estratexia "hábitat saudable" PATRICIA MUÑIZ NÚÑEZ 1-0,48%	-Escola infantil, Perú-BETSAIDA CURTO REYES -Calles azules rurbanas. Plan piloto.MARÍA MASAGUER OTERO 2-3,33%
0	0	0			-Ficciones compartidas 2021.ANA MOURE ROSENDE -Habitar el agua.ANA Belén AMADO PAZOS -Arquitectura y género MARÍA NOVAS FERRADÁS 2-3,96%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

proyectos realizados a partir do

A selección de obras españolas que optan á Bienal Iberoamericana son escollidas de entre as premiadas da Bienal Española anterior. É dicir, as premiadas na Bienal Española XIII e XIV coinciden coas seleccionadas ou finalistas na Bienal Iberoamericana consecutiva, BIAU X e XI. Vinculación de premios soamente visible nas 4 edicións dos premios mencionadas, vendo unha clara desvinculación na última edición BEAU XV e BIAU XII.

proyectos realizados ata o

BASES DO PREMIO E BREVE HISTORIA.

Na dura posguerra española, os materiais escaseaban e os proxectos tamén, e o réxime impoñía as seus estafalarios gustos herrerianos. Boa parte dos arquitectos racionalistas foran purgados ou exiliados. Solo existían as escolas de arquitectura de Madrid e Barcelona, onde en cada unha delas se licenciaban uns quince arquitectos por ano.

Malia isto, entorno ao 1955, un grupo de rapaces arquitectos españois comezou a reintroducir a arquitectura moderna e contemporánea, e fixo o posible por aprender e poñerse ao día. Recollendo o testigo de antigos Premios Anuales de Edificios Artísticos do Ayuntamiento de Barcelona, que galardoaron a arquitectura e os establecementos comerciais barceloneses entre o 1899 e 1930, o Fomento das Artes Decorativas creou, en **1958**, os **Premios FAD** (FACULTAT DE DRET) de Arquitectura e Interiorismo, impulsados polo arquitecto Oriol Bohigas. Querían recoñecer os froitos desta incipiente arquitectura contemporánea, que debía de ser tan importante no mundo unhas décadas máis tarde.

Dende aquela, os premios FAD galardoaron ano tras anos as mellores obras de arquitectura barcelonesa, catalana e ibérica. Fixérono con independiza e constancia e superando toda clase de dificultades, ata converterse nos premio máis antigo de Europa, e quizás do mundo, e uns dos máis prestixiosos.

Conta cos seguintes soportes: *Ayuntamiento de Barcelona, Institut Catalá del Sol*

Protectores: Arquitectura técnica Barcelona.

Todas as convocatorias revisadas contán coas seguintes categorías de premios:

arquitectura, interiorismo, cidade e paisaxe, intervencións efímeras e pensamento e crítica. Coa incorporación da categoría internacional no 2015.

Posto que **non houbo representación galega en todas as convocatorias**, preséntanse datos relevantes de cada edición:

FAD 2007

Insiste nas categorías reformadas o ano anterior: arquitectura, interiorismo, cidade e paisaxe, intervencións efémeras e pensamento e crítica. Sendo a primeira edición onde se valora a categoría de **Cidade e Paisaxe** a cal nace coa convicción, a miúdo frustrada, de que a cidade e o territorio son unha selva de intereses onde as arquitecturas se esforzan como poden. Proxecto urbano, paisaxismo, as grandes infraestruturas e tamén o espazo público son camiños que nos permiten actuar sobre o medio e entendelo como unha suma articulada de creacións do ser humano.

FAD 2008

O groso da arquitectura de éxito insiste na súa condición de obxecto autónomo e impón a súa presenza deseosa de adquirir o rango de obra de arte, máis alá da pertinente integración dos edificios na cidade ou a paisaxe e menospreciada a súa utilidade social.

FAD 2011

Volven a poñer de manifesto, á vez que incentivar, un recoñecemento merecido a aquelas obras que, na situación actual de reformulación da profesión dos arquitectos e do seu papel na sociedade global, apostan polo que as diferencia e tamén as une na busca de un hábitat para o desenrolo de actividades humanas que supoñan un traballo coidadoso que se formalice nun grado superior de confort, eficacia e beleza. Os factores de sostibilidade, sempre presentes na boa arquitectura. Sostibilidade ambiental, social e económica, tres compoñentes imprescindibles da arquitectura, engadindo unha cuarta característica que mellora a estabilidade do conxunto, que é a cultura, o elemento que liga os outros tres factores. Os premios FAD teñen en conta todos os factores éticos, estéticos e técnicos na consideración de excelencia das obras que se seleccionan.

FAD 2012

O xurado destaca a arquitectura que da resposta axustada as necesidades reais da sociedade, é dicir, aquela que se aleja dos excesos da época inmediatamente anterior. Obras sensatas e necesarias que se comprometen cos valores cívicos e que son capa-ces de cualificar os espazos de convivencia. Unha arquitectura do noso tempo que dá as claves para interpretar o futuro.

FAD 2013

Na acta do xurado figura a motivación do gañador en interiorismo: pola sabia interpretación da función do interiorismo na mellora da habitabilidade dos espazos. Pola delicadeza e precisión dunha intervención mínima nun local clásico, cuxas cualidades iniciais saben manter sen recortalas. Pola súa habilidade para reaxustar o que resulta estritamente imprescindible para adaptalo a novas necesidades, coa astucia, eficacia e destreza, conseguindo que o local manteña os valores que o consolidaron. E pola coherencia do resultado formal final respecto do espazo orixinal, a linguaxe elegante d como, sabe manter e potenciar.

A partir desta convocatoria non se fixeran públicas bases xerais, soamente as actas coa xustificación dos gañadores.

Dado que son 15 anos de premios, a continuación preséntanse os achazos nos premios por 4 rangos de temporalidade: **1º rango que vai dende os premios 2008-2012 co engadido do 2007 por ser de influencia e relación co seu seguinte 2008, 2º rango dos premios 2013-2019 e por último o rango de 2020-2022.**

Táboa representación galega de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

1º rango: 2008-2012

			FAD 2008			FAD 2009	FAD 2010			FAD 2011			FAD 2012			
			obra	autora/estudo	equipo		obra	autora/estudo	equipo	obra	autora/estudo	equipo	obra	autora/estudo	equipo	
PREMIADAS			-Almacéns para pescadores no Porto de Canga	GUADALUPE PIÑERA MANSO-Irisarri Piñera												
	FINALISTAS		-Centro de saúde en Muros	GUADALUPE PIÑERA MANSO-Irisarri Piñera			-Vivenda unifamiliar en Picoto	GUADALUPE PIÑERA MANSO-Irisarri Piñera			-Sede para o colexio de arquitectos en Vigo e urbanización plaza Pobo Galego	GUADALUPE PIÑERA MANSO-Irisarri Piñera		-Reurbanización San Clemente e Rúa Trindade	ELIZABETH ABALO DÍAZ-Gonzalo Alonso Núñez	
							Remodelación do Porto de Malpica	COVADONGA CARRASCO LÓPEZ- CREUSECARRASCO								
SELECCIONADAS																
proyectos realizados a partir do 2007																
FAD 2007																
PREMIADAS	ARQUITECTA	0				0				0			0			
	EQUIPOS MULLERES	0	total	8	%	16,67%	0	total	6	%	16,67%	0	total	6	%	0,00%
	EQUIPOS MIXTOS	0				1							0			
FINALISTAS	ARQUITECTA	0				0				0			0			
	EQUIPOS MULLERES	0	total	51	%	1,96%	0	total	51	%	1,96%	0	total	21	%	0,00%
	EQUIPOS MIXTOS	1				1						1				
SELECCIONADAS	ARQUITECTA	0				0				0			0			
	EQUIPOS MULLERES	0	total	56	%	1,79%	0	total	56	%	1,79%	0	total	57	%	7,69%
	EQUIPOS MIXTOS	0				0						0				

Na edición celebrado no **2008** vese presenza dun único **grupo mixto galego**, que ten unha obra **finalista** de vivenda e unha **premiada** de equipamento, grupo o cal comeza a súa andaina nos premios xa de 2007 quedando de finalistas cun equipamento.

Nos premios de 2009 non se atopou nada.

Nas seguintes tres convocatorias con obras soamente finalistas ou seleccionadas con **4 grupos mixtos galegos**.

Táboa representación galega de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

2º rango: 2013-2019

		FAD 2013			FAD 2014			FAD 2015			FAD 2016			FAD 2017	FAD 2018	FAD 2019				
		obra	autora/estudo	equipo	obra	autora/estudo	equipo	obra	autora/estudo	equipo	obra	autora/estudo	equipo			obra	autora/estudo	equipo		
PREMIADAS	FINALISTAS				-Casa Chao	COVADONGA CARRASCO LÓPEZ- CREUSECARRASCO					-Hortas de Caramoña	ELISABETH ABALO DIAZ- Abalo alonso				-Escola Infantil en a Veigadiña	-ESTEFANÍA GRANDAL LEIRÓS-Juan Ignacio Prieto López-Faustino Patiño Cambeiro			
	SELECCIONADAS	-Rehabilitación de edificación para sede da fundación Rubido Romero	ELIZABETH ABALO DÍAZ- Gonzalo Alonso Núñez					-Institución benéfico social padriño Rubinos.	ELSA URQUIJO GÓMEZ-		-Rehabilitación de Catro edificios para a sede de rexistro da propiedade de Vigo	GUADALUPE PIÑERA MANSO-				-Escola Infantil a Biouca	ELIZABETH ABALO DÍAZ- Gonzalo Alonso Núñez			
		-Casas Reais	ISABEL CONCHEIRO Guisán-Fernando Martínez López, Miguel Carballido Pensado. Soma- Arquitectura Imasd																	
		-Centro de formación e interpretación de valores culturais e etnográficos do Mandeo	MARÍA BELÉN BOUZA CORA- Santiago Barge Ferreiros																	
	ARQUITECTA	0	total	%	0	total	%	0	total	%	0	total	%	total	%	total	%	total	%	
	EQUIPOS MULLERES	0	8	0,00%	0	10	0,00%	0	8	0,00%	0	7	0,00%	8	0%	8	0%	0	8	0,00%
	EQUIPOS MIXTOS	0			0			0			0			0		0		0		
	ARQUITECTA	0			0			0			0			0		0		0		
	EQUIPOS MULLERES	0	27	0,00%	0	25	4,00%	0	23	0,00%	0	23	4,35%	29	0%	19	0%	0	27	3,71%
	EQUIPOS MIXTOS	0			1			0			1			0		1		0		
	ARQUITECTA	0			0			1			0			0		0		0		
	EQUIPOS MULLERES	0	39	7,69%	0	48	2,50%	0	28	3,57%	0	40	2,50%	84	0%	57	0%	0	53	1,89%
	EQUIPOS MIXTOS	3			0			0			1			0		1		0		

No rango de premios entre o 2013 e o 2019, con presenza unicamente de seleccionadas e finalistas nos premios de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2019. Aumenta a presenza de arquitectas galegas con referencia aos rangos anteriores. Co fito dunha obra de **autoría solitaria** de arquitecta galega no ano 2015 na categoría de seleccionada, **Elsa Urquijo Gómez**.

3. Análise dos premios

3.3.premios FAD

Táboa representación galega de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

3ºrango: 2020-2022

		FAD 2020			FAD 2021			FAD 2022			
		obra	autora/estudo	equipo	obra	autora/estudo	equipo	obra	autora/estudo	equipo	
SELECCIONADAS	PREMIADAS				-Habitar el agua. La colonización en la España del siglo XX editorial Turne	ANA Belén AMADO PAZOS +Andrés Patiño Eirín					
	FINALISTAS	-Casa da Anguía de Barra_Castrelo de Miño	CANDELARIA CECELIA LOPEZ MUIÑOS-Juanjo Otero y Luis Ángel López de Mol					-Escola infantil na comunidade de Cerro, Colorado, Arequipa, Perú	BETSAIDA CURTO REYES +Ander Bados Sesma		
	SELECCIONADAS				-Rampa de chegada do camiño francés a Santiago	COVADONGA CARRASCO LÓPEZ- CREUSECARRASCO					
SELECCIONADAS	PREMIADAS	ARQUITECTA	0	total	0	total	0	total	0	%	
		EQUIPOS MULLERES	0	6	0,00%	0	7	14,29%	0	9	0,00%
		EQUIPOS MIXTOS	0			1			0		
	FINALISTAS	ARQUITECTA	0			0			0		
		EQUIPOS MULLERES	0	29	3,45%	0	22	0,00%	0	18	5,56%
		EQUIPOS MIXTOS	1			0			1		
	SELECCIONADAS	ARQUITECTA	0			0			0		
		EQUIPOS MULLERES	0	94	0,00%	0	50	2,00%	0	119	0,00%
		EQUIPOS MIXTOS	0			1			0		

proyectos realizados año 2021

En comparacións cos rangos iniciais, nestes últimos anos dos premios FAD vese un aumento da presenza de arquitectas galegas, ben sexa seleccionadas ou finalistas e coa excepcionalidade dun **grupo mixto galego premiado**, aínda que no ámbito da investigación coa publicación *Habitar el agua* da arquitecta **Ana Belén Amado Pazos**.

A convocatoria de 2022 que premia obras de remate no 2021, conta cunha arquitecta formada en Galicia, **Betsaida Curto Reyes**, con obra en Perú, é dicir, **finalista** no ámbito **internacional**.

3. Análise dos premios

arquitectas galegas nos premios FAD edicións 2008-2022

3.3.premios FAD

Fig. Táboa presenza de arquitectas galegas nos premios FAD, de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

PREMIADAS	FAD07	FAD08	FAD09	FAD10	FAD11	FAD12	FAD13	FAD14	FAD15	FAD16	FAD17	FAD18	FAD19	FAD20	FAD21	FAD22	TOTAL
	2007	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
ARQUITECTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS MULLERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS MIXTOS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
TOTAL DE OBRAS PREMIADAS		6	6	6	7	8	8	10	8	7	8	8	8	6	7	9	112
		16,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,29%	0,00%	1,48%

TOTAL
2/112
=
1,79%

* Non hai ningunha arquitecta galega ela sola ou en equipo feminino que fose premiada FAD dende a edición 08 até a 22(2008-2021). Non houbo presenza de arquitectas nin equipos de mulleres como finalista na FAD*

* A primeira presenza de arquitectas galegas na FAD deuse na edición FAD08, na que se premiaba obra construída no 2007, cun grupo mixto gañador supoñendo un 16,68% sobre o total de premiados.*

* Pasan 12 edicións nas que non hai premiadas galegas, aparecendo un grupo mixto na edición FAD21.*

arquitectas galegas en relación ao total de premiadas/os

FINALISTAS	FAD07	FAD08	FAD09	FAD10	FAD11	FAD12	FAD13	FAD14	FAD15	FAD16	FAD17	FAD18	FAD19	FAD20	FAD21	FAD22	TOTAL
	2007	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
ARQUITECTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS MULLERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS MIXTOS		0	0	0	1	2	0	1	0	1			1	1	0	1	8
TOTAL DE OBRAS FINALISTAS		51	25	21	29	32	27	25	23	23	19	29	27	29	22	18	400
		0,00%	0,00%	0,00%	3,45%	6,25%	0,00%	4,00%	0,00%	4,35%	0,00%	0,00%	3,71%	3,45%	0,00%	5,00%	1,48%

TOTAL
8/400
=
2,00%

* Na categoría de finalistas atopáronse un total de 8 equipos mixtos, co primeiro na edición FAD11 e o último na FAD22. Cun total de 400 obras finalistas no rango de estudo-FAD08 ao FAD 22- a representación feminina galega alcanza un 2,00%

SELECCIONADAS	FAD07	FAD08	FAD09	FAD10	FAD11	FAD12	FAD13	FAD14	FAD15	FAD16	FAD17	FAD18	FAD19	FAD20	FAD21	FAD22	TOTAL
	2007	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
ARQUITECTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
EQUIPOS MULLERES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS MIXTOS	0	1	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	1	0	8
TOTAL DE OBRAS SELECCIONADAS		*	*	56	57	45	39	48	28	40	57	84	53	94	50	119	≈770
		%	0,00%	7,79%	0,00%	0,00%	7,69%	0,00%	3,57%	2,50%	0,00%	0,00%	1,89%	0,00%	2,00%	5,00%	1,48%

TOTAL
9/770≈
1,17%

* A primeira e única arquitecta en solitario no período estudado. Malia a falta de datos, estímase aproximadamente un total de 770 obras seleccionadas sendo 1,17% de arquitectas galegas

* non se atoparon datos oficiais, polo que non é posible concluir % de participación de arquitectas galegas.

arquitectas galegas en relación ao total de seleccionadas

3. Análise dos premios

arquitectas galegas nos premios FAD edicións 2008-2022

3. Análise dos premios

3.3.premios **FAD**

OBRAS DAS AUTORAS PREMIADAS E FINALISTAS NOS PREMIOS FAD POR TIPOLOXÍAS

Táboa representación galega nas categorías de premiadas e finalistas por tipoloxías, de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

	VIVENDA	EQUIPAMENTO	URBANISMO	INVESTIGACIÓN	TOTAL
ANA Belén AMADO PAZOS	0	0	0	1	1
BETSAIDA CURTO REYES	0	1	0	0	1
CANDELARIA CECILIA LOPEZ MUIÑOS	0	1	0	0	1
COVADONGA CARRASCO LÓPEZ	1	0	0	0	1
ELIZABETH ABALO DÍAZ	0	1	1	0	2
ESTEFANÍA GRANDAL LEIRÓS	0	1	0	0	1
GUADALUPE PIÑERA MANSO	1	2	0	0	3
LILIANA CLAUDIA OBAL DIAZ-FERNANDEZ- BEGOÑA Fernández SHAW ZULUET	0	1	0	0	1

suma total de finalistas e premiadas de arquitectas galegas	2	8	0	1	13
---	---	---	---	---	----

suma total de finalistas e premiadas 512

representación galega nas categorías de premiadas e finalistas $13/512 = 2,54\%$

Gráfica de presenza de arquitectas galegas e as súas tipoloxías de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia en ANEXO 1.

A táboa superior reflexa as arquitectas galegas e as tipoloxías das súas obras, premiadas ou finalistas, nos premios FAD os premios outorgados no 2008 até os do 2022.

Cunha gran cantidade de obras de **equipamentos**, o 64% do total, en menor medida cun 18% a **vivenda**. Cun 9% de investigación e outro tanto de urbanismo.

Gráfica de presenza de arquitectas galegas (100%) de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia en ANEXO 1.

OBRAS DAS AUTORAS PREMIADAS NOS PREMIOS FAD POR TIPOLOXÍAS

	VIVENDA	EQUIPAMENTO	URBANISMO	INVESTIGACIÓN	TOTAL
ANA Belén AMADO PAZOS	0	0	0	1	1
GUADALUPE PIÑERA MANSO	0	1	0	0	1

suma total de premiadas de arquitectas galegas	0	1	0	1	2
--	---	---	---	---	---

suma total de premiadas arquitectas galegas en relación ao total de premiadas/os $2/112 = 1,79\%$

Gráfica arquitectas galegas premiadas na BEAU e as súas tipoloxías, de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia en ANEXO 1.

Facendo fincapé nas premiadas, a táboa superior reflexa as arquitectas galegas e as tipoloxías das súas obras nos premios FAD dende 08- 2007 até o 22- 2021.

Con unicamente 2 obras, unha de equipamento e outra de investigación.

Entre as finalistas e premiadas da FAD 2007-22 a arquitecta galega con máis obras é **Guadalupe Piñera Manso**, seguida de **Elizabeth Abalo Díaz**

3. Análise dos premios

arquitectas galegas nos premios FAD edicións 2008-2022

3.3.premios FAD

Liña temporal de premiadas FAD 2007-2022 de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia en ANEXO 1.

Preséñzase unha excasa cuantía de arquitectas galegas na categoría de premiadas nos premios FAD dende a edición outorgada en 2008 até a de 2022, obras ou publicacións rematadas entre o 2007 e o 2021.
Ambos os dous premiados en equipos mixtos. Destacando a figura de **Guadalupe Piñera Manso cun equipamento do ano 2007**.
12 edicións nas que non houbo premiadas FAD galegas.

3. Análise dos premios

3.4. premios **CSCAE**–Premios de ARQUITECTURA

Dende o 1981, o Consello superior dos Colexios de Arquitectos de España recoñece a mellor arquitectura e urbanismo e as mellores traxectorias profesionais cos premios de Arquitectura e urbanismo españois e internacionais e a medalla de Ouro.

Considerando de interés dar a coñecer públicamente a calidade das Obras de Arquitectura que se realizan en España e en consecuencia, crear o denominado “**Premio de Arquitectura Española**” que con carácter bienal concedeuse a aquela Obra finalizada, que se considere que é merecedora de recoñecemento pola súa singularidade Arquitectónica, a súa aportación innovadora e a súa paradigmática calidade construída.

2017 acháronse, en **archivos de prensa do CSCAE, as actas do xurado**, ao igual que na convocatoria de **2019**, pero en ningunha delas se atopou arquitectas galegas.

No **resto de convocatorias** que entran dentro do rango de estudo, non se atopou información oficial, máis alá dos **gañadores**, nos que ningunha arquitecta galega está presente.

Co obxectivo de compartir co conxunto da sociedade a importancia dunha arquitectura de excelencia, pero cotidiá, o CSCAE actualiza os seus xa prestixiosos recoñecementos convocando a primeira edición dos **Premios Arquitectura**, que nacen para difundir os valores sociais e culturais da Arquitectura e o Urbanismo, reivindicar a súa importancia na saúde, o benestar e a seguridade das persoas e na sostibilidade do planeta, e recoñecer ao mesmo tempo traxectorias profesionais excelentes nas diferentes maneiras nas que se exerce a profesión.

No seu novo formato, correspondente á edición de 2021, isto conleva a unha **maior claridade de documentos** con acceso público en internet, cunha nova páxina web que permite consultar finalistas e premiados da edición. As obras seleccionadas deste premio de Arquitectura 2021, atopáronse nun arquivo de prensa do CSCAE. Nesta ocasión co patrocinar oficial COMPAC.

Os valores aos que se atenden no premio son os seguintes:

Universais: sostibilidade e saúde pola súa contribución ao benestar da sociedade e o seu aporte para preservar e mellorar a dignidade, a saúde e a vida das persoas, tendo en conta a protección do medio ambiente.

Culturais e artísticos: desenvolvemento de ideas, innovación estética, expresión de cuestións vixentes no ámbito cultural, valoración pola cidadanía, investigación e comunicación pola importancia que posen os valores materiais e inmateriais dunha cultura como signos identitarios xerados de sentimento de pertenza e arraigo á cultura e ás costumes que se transmiten de xeración en xeración.

3. Análise dos premios

3.4. premios **CSCAE**–Premios de ARQUITECTURA

Sociais e éticos: potencial de encontro, accesibilidade, procesos participativos, uso de recursos, precisión, valoración do patrimonio e innovación en formas de habitar como valores capaces de fortalecer as relacións humanas e alcanzar, a través delas, o equilibrio e o benestar social da cordo co conxunto de valores morais e éticos de respecto, xustiza e equidade.

Profesionais: innovación técnica e innovación en procesos (xestión, técnica) como valores que definen o compromiso profesional coa sociedade a través do aprendizaxe, a investigación, a innovación e a mellora continuada.

Valores asociados á rehabilitación, renovación e rexeneración como estratexia sostible de intervención no parque edificado, nas cidades e no territorio, impulsando medidas encamiñadas á re utilización e adaptación de espazos e edificios, á mellora da eficiencia enerxética, á implantación da economía circular e outros aspectos determinantes na vida útil dos edificios e as cidades.

Valores básicos da Arquitectura e o urbanismo: habitabilidade (refuxio, saúde, confort), calidade espacial, calidade do entorno urbán e paisaxístico, estímulo, como valores que forman parte esencial da Arquitectura e o Urbanismo como disciplinas capaces de dar resposta e satisfacer as necesidades do ser humano, no seu que facer cotidián e no seu proxecto de vida, tanto dende o punto de vista persoal como dende o punto de vista colectivo e social.

Permanencia: durabilidade, correcto envellecemento, capacidade de adaptación e de re utilización, vixencia e actualidade como valores intrínsecos da Arquitectura e o Urbanismo, que os leva a perdurar no tempo e a formar parte da historia e a cultura que se transmitirán ás futuras xeracións. Estes valores adquiren especial relevancia nas obras e traballos que opten ao Premio 20

Premios baseados en valores:

- Premio Sostibilidade e saúde. Valores universais
- Premio Nueva Bauhaus. Valores culturais e artísticos
- Premio Compromiso. Valores sociais, inclusivos e éticos
- Premio Profesión. Valores profesionais
- Premio RE. Valores asociados á rehabilitación, renovación e rexeneración
- Premio Hábitat. Valores básicos da arquitectura e o urbanismo

A convocatoria correspondente a obra construída até o 2022 atópase en proceso agora, principios do 2023, acabándose o prazo de entrega o 28 de febreiro.

3. Análise dos premios

3.4. premios CSCAE-Premios de ARQUITECTURA

		edición 2017	edición 2019	CSCAE 2021		
				obra	autora/estudio	equipo
SELECCIONADAS	FINALISTAS PREMIADAS			Acondicionamento dos espazos públicos da Explanada do Horizonte, O Rosal	MARÍA FANDIÑO IGLESIAS	
				Bervés UVigo	ELIZABETH ABALO DÍAZ-Gonzalo Alonso Núñez	
				Habitar el agua. La colonización en la España del siglo XX editorial Turne	ANA Belén AMADO PAZOS + Andrés Patiño Eirín	
				Rampa de chegada do camiño francés a Santiago	COVADONGA CARRASCO LÓPEZ- CREUS CARRASCO	
				Ancién Manège	AURORA ARMENTAL RUIZ-Stefano Daniele Ciurlo Walker	
				POP UP pandémica Hotel San Cibrao	CANDELARIA CECILIA LÓPEZ MUIÑOS-Juanjo Otero y Luis Ángel López de Mol Arquitectura	
				Obra de reforma de oficinas para catro apartamentos en Vigo	CRISTINA MARGARITA ANSEDE VIZ-Alberto Quintáns Arrondo	
				Manual de construción para miniarquitecto	NURIA PRIETO GONZÁLEZ	
				Vd. Veredes. Arquitectura e divulgación	SILVIA BLANCO AGÜEIRA	
PREMIADAS	ARQUITECTA					1
	EQUIPOS MULLERES					0
	EQUIPOS MIXTOS					0
	total					9
	%					11,11%
	FINALISTAS					0
	ARQUITECTA	4	0%	2	0%	
	EQUIPOS MULLERES					0
	EQUIPOS MIXTOS					0
	total	4	0%	40	0%	
	%					12
						8,33%
SELECCIONADAS	ARQUITECTA					5
EQUIPOS MULLERES						0
EQUIPOS MIXTOS						0
total						184
%						3,80%

A falta de datos oficiais de finalistas e seleccionados, e a non actitude de facilitalos do CSCAE, fíxose unha táboa con todos os datos recopilados de premiados de todos os anos, e soamente de finalistas e seleccionados da última edición. Co fito da nova edición dos premios Arquitectura do CSCAE, os premios volvéronse máis transparentes ao público.

3. Análise dos premios

3.4. premios CSCAE-Premios de ARQUITECTURA

Fig. Táboa presenza de arquitectas galegas nos premios CSCAE, de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

	2021	2020	2019	2017	2015	2013	2011	2009
ARQUITECTA	1	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS MULLERES	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0

	2021	2020	2019	2017	2015	2013	2011	2009
ARQUITECTA	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS MULLERES	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS MIXTOS	1	0	0	0	0	0	0	0

	2021	2020	2019	2017	2015	2013	2011	2009
ARQUITECTA	2	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS MULLERES	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS MIXTOS	5	0	0	0	0	0	0	0

A táboa superior e a gráfica 1, dan constancia dunha baixa presenza de arquitectas galegas nos premios de Arquitectura do CSCAE. Coa nova edición destes premios en 2021 a figura feminina galega faise notar, cun total de 7 seleccionadas, 1 finalista e coa premiada en urbanismo.

Fig 1. Gráfica de presenza de arquitectas galegas de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia en ANEXO 1.

Fig 2. Gráfica de presenza de arquitectas galegas de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia en ANEXO 1.

A táboa superior reflexa as arquitectas galegas e o total de obras presentes nos premios CSCAE. Todos co mesmo número de obras de participacións, unha. Coa obra de urbanismo premiada de **María Fandiño Iglesias** en solitario.

3. Análise dos premios

3.4. premios **CSCAE**-Premios de ARQUITECTURA

OBRAS DAS AUTORAS PRESENTES NOS PREMIOS ARQUITECTURA DO CSCAE POR TIPOLOXÍAS

Táboa representación galega nas categorías de premiadas, finalistas e seleccionadas por tipoloxías, de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

	VIVENDA	EQUIPAMENTO	URBANISMO	INVESTIGACIÓN	TOTAL
ANA Belén AMADO PAZOS	0	0	0	1	1
AURORA ARMENTAL RUIZ	0	1	0	0	1
CANDELARIA CECILIA LOPEZ MUIÑOS	0	1	0	0	1
COVADONGA CARRASCO LÓPEZ	0	0	1	0	1
CRISTINA MARGARITA ANSEDE VIZ	1	0	0	0	1
ELIZABETH ABALO DÍAZ	0	1	0	0	1
MARÍA FANDIÑO IGLESIAS	0	0	1	0	1
NURIA PRIETO GONZÁLEZ	0	0	0	1	1
SILVIA BLANCO AGÜEIRA	0	0	0	1	1

SUMA TOTAL de OBRAS con presenza de arquitectas galegas

VIVENDA	EQUIPAMENTO	URBANISMO	INVESTIGACIÓN	TOTAL
1	3	2	3	9

Gráfica da táboa superior elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia en ANEXO 1.

A táboa superior reflicta as arquitectas galegas e as tipoloxías das súas obras presentes no período temporal de criba dos premios de Arquitectura concedidos polo CSCAE.

Maior número de obras de equipamentos, investigación e urbanismo.

3. Análise dos premios

3.4. premios CSCAE-

Premios de ARQUITECTURA

Táboa + graficas das premiadas, finalistas e seleccionadas galegas BIAU VII, VIII, IX, X, XI e XII de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia do ANEXO 1.

PREMIADAS CSCAE

proyectos realizados a partir do 2007

Acondicionamento dos espazos públicos da **Explanada do Horizonte, O Rosal**
MARÍA FANDIÑO IGLESIAS
 Premio de ARQUITECTURA CSCAE

*non se atoparon datos oficiais

A falta de datos concretos e oficiais de obras totais premiadas, fai incompleta a gráfica.

Achouse unha arquitecta galega en solitario gañadora do CSCAE 2021, fito importante nos premios no contexto nacional analizados neste traballo xa que é a **primeira e única arquitecta galega premiada con obra en solitario** que es **María Fandiño Iglesias co Acondicionamento da Explanada do Horizonte**.

3. Análise dos premios

3.5. Gráficos con arquitectas galegas

nos premios nacionais-finalistas

Liña temporal de FINALISTAS: BEAU X, XI, XII, XIII, XIV e XV, BIAU X, XI, e XII, FAD 2007-2022 e CSCAE 2008-2021 de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia en ANEXO 1.

Graduadas no século pasado, aparecen nomes repetidos en todas as edicións dos catro premios cribados, incluso con obras premiadas, pero tamén finalistas son: **Guadalupe Piñera Manso, Covadonga**

Carrasco López e Elizabeth Abalo Díaz, Coa singularidade dun **equipo de mulleres galegas finalista na BEAU XII**.

Nestes últimos anos aparecen xa obras finalistas de arquitectas graduadas xa no presente século, como son **Estefanía Grandal Leirós e Betsaida Curto Reyes**, as dúas dentro de equipos mixtos galegas.

3. Análise dos premios

3.5. Gráficos con arquitectas galegas

nos premios nacionais-premiadas

Liña temporal de premiadas BEAU X,XI,XI-I,XIII,XIV e XV, BIAU X,XI,e XII, FAD 2007-2022 e CSCAE 2008-2021 de elaboración propia sacada da base de datos de elaboración propia en ANEXO 1.

Tras o análise das convocatorias de cada un dos catro premios nacionais obxecto de estudo deste traballo, que son: Bienal Española de Arquitectura e Urbanismo, a Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Urbanismo, os premios FAD e os premios de Arquitectura que otorga o CSCAE, no rango temporal de proxecto finalizado entre o 2007 e o 2021.

Pódese apreciar unha clara presenza de equipos mixtos con unha **excepcionalidade de autoría feminina individual, sendo a única arquitecta galega premiada nos Premios de Arquitectura do CSCAE na man de María Fandiño Iglesias cunha obra de paisaxe, urbanismo e arquitectura.**

No tocante a obras premiadas acháronse nove proxectos esparcidos no tramo temporal de estudo, dos cales sete son obras construídas, un proxecto de investigación e unha estratexia urbanística con planeamento a longo prazo.

Ningunha arquitecta galega **premiada** na **Bienal Iberoamericana** de Arquitectura e Urbanismo.

Soamente **dous equipos mixtos galegos** presentes entre os **premiados FAD** entre os anos 2007 e 2022. Véndose todo isto reflexado na táboa presente.

4. Presenza de arquitectas de Galicia en premios no contexto nacional.

4.1. Táboas por autoras e obras premiadas-finalistas-seleccionadas.

Despois do cribado dos catro premios anteriormente descritos, faise fincapé nas autoras premiadas no contexto nacional e as súas obras de representación nos mesmos.

A continuación preséntanse táboas por **arquitectas galegas premiadas** e as súas obras tanto **seleccionadas, finalistas como premiadas** nos premios citados. Exponse unha breve descripción das obras, os seus premio, outros autores, localización, ano e imaxes.

Preséntanse as arquitectas galegas por orde alfabético seguindo este esquema de fichas:

ARQUITECTA GALEGA
PREMIADA NO
CONTEXTO NACIONAL

	obra	premios	descrición obra	imaxes
B I O G R A F Í A				
	OUTRAS/OS AUTORAS/ES			
	OUTRAS/OS AUTORAS/ES			

recoméndase a lectura anverso con reverso

4. arquitectas galegas contexto nacional

4.1. Táboas por autoras e as súas obras no contexto nacional

ALBA GÓNZALEZ

- B** Nada en Lugo no 1987.
-Master en Edificación Sostenible y Posgrado en Cooperación internacional y Desarrollo a la Educación por la UDC.
- I** -Comeza a súa práctica profesional en Río de Xaneiro á vez que estuda. Máster en Edificación Sostible, Deseño e Arquitectura Ambiental
- O** 2017 Universidade da Coruña
Curso de posgraao en cooperación internacional para o desenvolvemento.
- G** Febreiro 2015. Organización Arte Sostenible, Madrid.
Curso de Comisario de arte e exposicións.
- R** 2005-2014. Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña.(UDC)
Arquitecto.Director de tese final Juan Prieto. Grao: 7
Formación complementaria en deseño gráfico, interiorismo, deseño industrial, urbanismo, paisaxe e rehabilitación.
- A** 2012-2013. Universidade Federal do Río de Janeiro (UFRJ)
Programa de estudantes de intercambio internacional, programa bilateral. Traballo fin de carreira e traballo extraescolar.
- F** 2011. Universidade da Coruña (UDC)
Curso de fotografía.

obra

TRIBUNA PÚBLICA

OUTROS AUTORES DA OBRA
Luis Manuel Santalla Blanco e
Juan Miguel Salgado Gómez
Flu-or Arquitectura

premios

-XV BEAU

-premio arquitecturas efímeras e deseño
COAG XIX
Plaza da Fábrica de Tabacos, 15006 A

ANO 2019-
6 meses de uso
tipoloxía: equipamento temporal

descripción

TRIBUNA PÚBLICA. Elemento temporal, con estrutura de andamios, a modo de malla espacial. Espacio permeable de encontro para a cidadanía, con cuberta a dúas augas e cuberto exteriormente cunha rede.
Superficie 300m2.

Coruña Fonte: memoria premio XV BEAU

fonte téctonica

4. arquitectas galegas contexto nacional

4.1. Táboas por autoras e as súas obras no contexto nacional

ANA Belén AMADO PAZOS

B
I
O
G
R
A
F
Í
A

Arquitecta pola ETSAC no 2004 e artista multidisciplinar: fotografía, ilustración, exposición, música e arquitectura. En 2008 realiza un Posgrado en Ilustración creativa en la EINA, Barcelona, e en 2009 un Máster en Museología e prácticas curatoriales del Arte Contemporáneo pola Universidad de Santiago de Compostela. Ao mesmo tempo comezou a comisariar e coordinar exposicións e a realizar reportaxes de fotografía de arquitectura. 2011. Universidade da Coruña (UDC) Curso de fotografía.

Tamén conta con cursos, seminarios sobre arquitectura e paisaxe, cine e construción na arquitectura do Norte. (todo acreditable)

obra

“Spanish dream”

Habitar el agua. La colonización en la España del siglo XX editorial Turner, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

premios

- seleccionada XII BEAU
- premio COAG XV divulgación e investigación
- finalista premios arquia/proxima 2012.
- seleccionado na XII BEAU
- seleccionado para participar na Bienal de Venecia no 2016.

OUTRAS/OS AUTORAS/ES DA OBRA
Luz Paz Agrás, Marta Marcos-
Colectivo Cadelas Verdes:
conformado por tres arquitectas con estudos na ETSAC.

- premio FAD Pensament i Crítica 2021
- proposta seleccionada Arquitectura CSCAE 2021 investigación, divulgación y diversificación profesional
- premio COAG XIX divulgación e investigación

OUTRAS/OS AUTORAS/ES DA OBRA
Andrés Patiño Eirín

descripción

A idea fai referencia ao “American dream” como símbolo, todos alcancen a ser propietarios dunha vivenda. Provocando isto un modelo de produción indiscriminada, deixando no seu paso ruínas prematuras. Este proxecto propón a reflexión sobre unha sociedade que, arrastrada polo afán de converterse en propietaria, olvidou o verdadeiro sentido do habitar. Esta iniciativa de recrear esceas familiares en espazos en ruínas, parte dende xullo de 2010, con recurso propios, préstamos e colaboracións de amigos.
Fonte: fundación arquia

fonte: fundación arquia

Traballo de investigación coral que pretende ter en conta a magnitude do traballo do Instituto Nacional de Colonización dende unha perspectiva contemporánea, así como a pegada que deixou nos seus pobos, reconstruíndo unha experiencia baseada en boa medida nas obras hidráulicas que garantiron a súa pervivencia ao longo do transcurso de case oitenta anos.

A abordaxe relevante de Ana Amado e Andrés Patiño consegue dar o alcance adecuado, tanto do que supuxo esta experiencia como do que sobreviviu ao longo do tempo. A fotografía convértese no fío condutor dos distintos artigos, nos que se abordan cuestións como a visión das reportaxes fotográficas de Kindel ou a súa difusión no NO_ DO, as políticas agrarias, o rego e abastecemento de auga, as vilas e a obra de José Luis Fernández del Amo, as súas casas. e edificios públicos e relixiosos, ata os antecedentes italianos; pero, sobre todo, permite apreciar a presenza dos seus habitantes e a súa continuidade vital no tempo.

A calidade gráfica dos documentos vai acompañada de copiosos artigos de enorme interese, así como unha referencia metodolóxica para futuros traballos sobre o valor patrimonial.

Fonte: memoria premios FAD 2021

fonte: premios FAD

4. arquitectas galegas contexto nacional

4.1. Táboas por autoras e as súas obras no contexto nacional

COVADONGA CARRASCO LÓPEZ

B -Arquitecta pola Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña no ano 1993.

O -Obtivo o premio Pladur no 1989 e o Premio Isover fin de Carreira no 1993.

G -Foi membro fundador do colectivo de estudantes "O Cerne da Deboura" implicado na realización de estudos para a recuperación do patrimonio abandonado (1988-1993).

F
A
Í
A
EXPERIENCIA
Membro fundador do estudo CREUSECARRASCO en A Coruña, xunto con Juan Creus.

obra

Remodelación do porto de Malpica

OUTRAS/OS AUTORAS/ES
Juan Creus Andrade

Casa Chao

OUTRAS/OS AUTORAS/ES
Juan Creus Andrade

EDIFICIO VELLO CÁRCERE. REHABILITACIÓN DA ANTIGA CÁRCEL DE LUGO PARA CENTRO CULTURAL

OUTRAS/OS AUTORAS/ES
Juan Creus Andrade

premios

-Premio **XI BIENAL ESPAÑOLA DE ARQUITECTURA E URBANISMO (BEAU) mención urbanismo -seleccionada** premios **FAD 2010**
-premio XIV COAG en Espazos **abertos públicos** Porto de Malpica, A Coruña 2005-2009

COLABORADORAS/ES
Francisco Rosell, Estefanía Vázquez, Roi Feijoo, Belén Salgado, Alexandre Antunes, Bárbara Mesquita, Laura Coladas

-Premio **XIII BIENAL ESPAÑOLA DE ARQUITECTURA E URBANISMO (BEAU)** categoría: paisaje y ciudad.
-**Finalista FAD** Arquitectura **2014**
-Nominado ao Premio Mies van der Rohe 2015
-Primeiros Premios de Arquitectura Galicia da Xunta de Galicia 2016
-Premio Juana de Vega de intervenciones no paisaxe 2015.
-Premio Galego de Arquitectura 2016

c/ Antonio Porrúa 31, 15130
2012-2013

COLABORADORAS/ES
Bárbara Mesquita, Celsa Pesqueira

-**seleccionada XIV BEAU**
-finalista Premio galego de rehabilitación 2018
-finalista premio COAG XVIII rehabilitación
Praza da Constitución, Lugo

2013-2014

descripción

En acción xunto coa Autoridade Portuaria, Remodélanse principalmente aqueles puntos nos que existe a posibilidade de crear espazo público. Cun paseo accesible a cota intermedia pararelo e apoiado ao acantilado.

Rehabilitación de vivenda unifamiliar con pouco máis de tres metros de ancho e dezaseis de fondo, con bar e vivenda, medianeira cega, situada no centro histórico na vila de Corcubión. Moi importante a escena urbana, recoller o espírito da arquitectura popular sen renunciar a unha expresión propia. Con planta baixa, dúas plantas e baixo cuberta.
Fonte: issuu

Edificio proxectado e cosntruido por Nemesio Cobreros no 1887 que durante a segunda metade do s.XX sofre múltiples cambios de uso e transformacións en forma de engadidos, novas cubertas, abandona do Panóptico e Celas. No 2009 convócase concruso para a sua rehabilitación para centro cultural. Proponse a recuperación do seu interior como unha rúa máis para o cidadán., "dándolle a volta a luva".
Fonte: premios de arquitectura xunta de galicia 2018

fonte: CREUSECARRASCO

fonte: CREUSECARRASCO

fonte: XII BEAU

fonte: XII BEAU

fonte: veredes

4. arquitectas galegas contexto nacional

4.1. Táboas por autoras e as súas obras no contexto nacional

COVADONGA CARRASCO LÓPEZ

obra

CENTRO SOCIAL EN CORNIDO

OUTRAS/OS AUTORAS/ES
Juan Creus Andrade

premios

-finalista XV BEAU
-premios de arquitectura
e rehabilitación de Galicia
mención 2020 Modalidade de
arquitectura
- mención edificios de nova
planta premio COAG XIX
Lugar Cornido, nº 30, 15295
Carnota, A Coruña
2017-2019
COLABORADORAS/ES
Elena Junquera, Alicia Balbás, Míriam Núñez,
Félix Suárez, Juan Leis

descricaoión

En acción xunto coa Autoridade
Porturia, Remodélanse
principalmente aqueles puntos
nos que existe a posibilidade de
crear espazo público. Cun paseo
accesible a cota intermedia
pararelo e apoiado ao acantilado.

fonte: CREUSECARRASCO

Rampa de chegada do camiño francés a Santiago

OUTRAS/OS AUTORAS/ES
Juan Creus Andrade

-proposta seleccionada
Arquitectura CSCAE
2021-paisaje y espacio público
-seleccionado XV BEAU
-seleccionada premios FAD
2021
Rúa do Gozo s/n Santiago de
Compostela
2021

Substituíndo unha escaleira que
resolvía o encontro entre a falda
do sagrado Monte do Gozo coas
infraestruturas da alta velocidade.
A rampa recupera a idea de
camiño. Recorrido de 111 metros
de largo e 2,5 de ancho.
Fonte: Bienal BEAU XV

fonte: CREUSECARRASCO

fonte: CREUSECARRASCO

Casa Mercedes

OUTRAS/OS AUTORAS/ES
Juan Creus Andrade

-seleccionado XI BEAU
-Premio COAG 2010

Cidade Xardín - A Coruña
2006-2008

A parcela, como todas as da
súa mesma alineación, teñen a
particularidade de limitar na súa
parte posterior con outra a cota
moito máis elevada, o que leva a
situar as vivendas sobre unha base
dunha planta de altura a través da
que se produce o acceso. Con seu
frente orientado ao norte, a solución
da vivenda está condicionada
ademáis polos retranqueos laterais
que fixa o planeamento e polas
dimensións mínimas de ancho da
parcela. A distribución interior
organízase en dúas zonas que
ocupan os extremos norte e sur da
construción, entre elas aparecen

os elementos de comunicación e
un patio ao que mira este espazo
interior a través de grandes paños
de vidro.

A construción é un bloque de
pedra tallado con ocos a modo
de fendas, moi compacto,
colocado sobre unha base tamén
pétreo que ocupa a totalidade da
parcela e que deixa no límite sur,
contra o muro da finca veciña, un
canle de auga e unha xardineira
para trepadoras»

Fonte: Creus e Carrasco

Corrección fallo de edición:
seleccionadas BEAU XI

4. arquitectas galegas contexto nacional

4.1. Táboas por autoras e as súas obras no contexto nacional

ELIZABETH ABALO DÍAZ

B
I
O
G
R
A
F
Í
A
-Arquitecta pola ETSA Universidad de Navarra no ano 1996.

-Entra na Aula de rehabilitación Consorcio de Santiago no 1999.

-Realiza un curso superior de Urbanismo EGAP no 2001, o mesmo ano que cursos de doctorado na UDC.

-Profesora asociada no Máster Arquitectura Sanitaria e Asistencial no curso 2011-12 na UDC
-Profesora asociada na CESUGA USJ 2019.

-Profesora invitada na ETSA Navarra no 2021.

Arquitecta formada en Navarra pero co recorrido profesional afincado en Galicia.

obra

ESCOLA INFANTIL no Campus Universitario de OURENSE

OUTRAS/OS AUTORAS/ES
Gonzalo Alonso Núñez

REURBANIZACIÓN SAN CLEMENTE E RÚA TRINDADE

OUTRAS/OS AUTORAS/ES
Gonzalo Alonso Núñez

REHABILITACIÓN de edificación para sede da fundación RUBIDO ROMERO

OUTRAS/OS AUTORAS/ES
Gonzalo Alonso Núñez

premios

-seleccionada XII 2013

-finalista premio de sustentabilidade 2016
-finalista premios XV COAG

Rúa Villaamil y Castro, 32004
Ourense
Ano 2011

COLABORADORAS/ES
Berta Peleteiro, Carlos Bóveda,
Fernando Gago, Xeoquis,
Francisco González Varela

-seleccionada premio de Arquitectura Española **2013**
CSCAE

-Finalista FAD Ciutat i Paisatge **2012**

-seleccionada XII BEAU 2013
-Accésits Premio Juana de Vega de Intervenciones en el

San Clemente, Santiago de Compostela

Ano 2011

-seleccionada FAD 2013
-seleccionada XII BEAU 2013

-finalista premio de rehabilitación 2016
-XV premio COAG 2012 reforma interior

Rúa de Padín - A Baña Negreira
Ano 2012

COLABORADORAS/ES
Berta Peleteiro, Carlos Bóveda,
Inaec ingeniería,
Francisco González Varela

descripción

Edificio nunha soa planta co acceso polo punto máis alto de encontro co terreo. Articulado en cinco franxas funcionais paralelas, hacia o norte os espazos servidores. Hacia o sur con aulas que se poden abrir ou cerrar.

Fonte: abalo alonso arquitectos

fonte: abalo alonso arquitectos

No entorno inmediato á catedral de Santiago, unha rampa construída a mediados do século XX que separaba o espazo público de forma pouco servicial como uso. O traslado do muro de contención convértese na clave da actuación, ganando así visibilidade e a aparición de escaleiras de conexión máis cómodas e acordes co entorno. A rampa existente redúcese a un carril de tráfico de subida sendo a saída e entrada ao apartamento colindante. E dicir, dilúense os límites da actuación, trátase o espazo público como un continuo na cidade.

Fonte: abalo alonso

fonte: abalo alonso arquitectos

En acción xunto coa Rehabilitación dunha pequena construción tradicional do rural galego como sede da fundación. Fanse traballos de mantemento dos materiais existentes e propónse a anulación da planta alta, quedando partes en dobre altura e outras aproveitando a altura para instalacións como é no caso dos aseos.

Fonte: memoria premio COAG XV

fonte: abalo alonso arquitectos

4. arquitectas galegas contexto nacional

4.1. Táboas por autoras e as súas obras no contexto nacional

ELIZABETH ABALO DÍAZ

obra

CENTRO de SAÚDE de Monterroso

OUTRAS/OS AUTORAS/ES
Gonzalo Alonso Núñez

premios

- seleccionada XIII 2016
- finalista premio de arquitectura 2016
- finalista premio COAG XVI

Rua Concepcion Arenal, s/n,
27560 Monterroso, Lugo
Año 2013

COLABORADORAS/ES
David Lareo, Manuel Sanmartín,
Francisco Vázquez, Carlos Bóveda,
Inaec, Francisco González Varela

descripción

Servicio do centro cubre unha área maior que a do propio núcleo do concello, con poboación envellecida. Este feito, dalle máis importancia ao apeadeiro de autobuses que o propio núcleo, isto xunto coa pendente condiciona o acceso pola parte suroeste. Catro patios matizan o contacto co exterior, Con sótano, planta baixa e planta alta.
Fonte: abalo alonso arquitectos
Fonte: Bienal BEAU XV

fonte: abalo alonso arquitectos

HORTAS DE CARAMONIÑA

OUTRAS/OS AUTORAS/ES
Gonzalo Alonso Núñez

- Finalista FAD Ciutat i Paisatge 2016
- XIII BEAU categoría urbanismo: paisaje y ciudad
- ACCÉSIT premio JUANA DE VEGA DE INTERVENCIONES en el PAISAJE 2019
- Finalista premio COAG XVII diseño urbano e espazos abertos

R. da Caramoniña, 25, 15704
Santiago de Compostela, A
Coruña
Año 2015

COLABORADORAS/ES
Roi Ríos, Carlos Bóveda,
Gaia Enxeñeiros

Actuación nunha parcela que se atopa no cinturón verde que rodea, polo este, o casco histórico de Santiago de Compostela. Paralela a unha pequena rúa que une este último co barrio da Almáciga, situado nunha das pequenas colinas que conforman a cidade. Esta pequena rúa estreita e cun desnivel de vinte metros, resolto con bancales independentes na actualidade, limita o acceso e o uso. O primeiro punto a resolver é o acceso, cando se pode resolverse con rampas dentro da parcela. De non ser posible plantéase directamente dende o exterior. Créanse así unha serie de recorridos e zonas de estancia e relación entre

bancales. Un recorrido máis corto, con escaleiras, bordea as ruínas existentes. Finalmente, recupérase a actividade previa mediante a inserción dunha serie de hortas.
Fonte: abalo alonso arquitectos

fonte: abalo alonso arquitectos

Centro de saúde

OUTRAS/OS AUTORAS/ES
Gonzalo Alonso Núñez

- Accesit XIV Premios COAG 2011
- Seleccionada XI BEAU A Covada. Oleiros. A Coruña 2009

COLABORADORAS/ES
Carlos Bóveda, cálculo de estruturas
Obradoiro Enxeñeiros, ingeniería
Arquitecto Técnico: Francisco González Varela

Terreo con lixeira pendente hacia o suroeste. Ubicado entre unha masa de árbores. Unha pieza lixeiramente compacta, dunha planta para evitar problemas de accesibilidade e que se vai empotrando no terreno, cun esquema moi sinxelo en forma de dobre t.

fonte: abalo alonso arquitectos

Corrección fallo de edición:
seleccionadas BEAU XI

4. arquitectas galegas contexto nacional

4.1. Táboas por autoras e as súas obras no contexto nacional

ELIZABETH ABALO DÍAZ

obra

Escola Infantil A BIOUCA

OUTRAS/OS AUTORAS/ES
Gonzalo Alonso Núñez

premios

- seleccionado FAD 2019
- finalista XV BEAU
- seleccionada premios FAD 2019

Avenida Benito Vigo 106. 36680
A Estrada. Pontevedra. España.
42.687950, -8.483596
Año 2018
COLABORADORAS/ES
Luis Adrán, arquitecto.
Maderas Besteiro. Adolfo Montero.
Gaia Enxeñería.
Spotlux. Manuel Carazo.
Cis Madeira. Manuel Touza, Azahara Sólán.
Francisco González Varela

descricao

No límite entre o urbano e o rural, preto de industrias, plantéase caseñas de madeira nunha terra de carpinteiros. Tres bandas lonxitudinais recollen o programa, ao norte a administración e servizos, ao sur as aulas e, no centro, a sala de usos múltiples e distribuidor. A única fachada con contacto á rúa da entrada, polo este.

Fonte: memoria abalo alonso arquitectos

fonte: abalo alonso arquitectos

BERVÉS UVigo

OUTRAS/OS AUTORAS/ES
Gonzalo Alonso Núñez

- finalista de Arquitectura CSCAE 2021
- finalista XV BEAU
- premiado Gran de Area 2020
- finalista premio COAG XIX obras de restauración e rehabilitación

Rúa da Ribeira do Berbés, 11,
36202 Vigo, Pontevedra

COLABORADORAS/ES
Roi Ríos, Carlos Bóveda, Gaia Enxeñeros,
Cis Madeira, Spotlux, José Luis Pardo

A universidade de Vigo adquire tres edificacións para convertelos na súa sede na cidade, contando con despacho para o reitor, aulas e espazos polivalentes: propónse a rehabilitación destas para a nova sede.

Antecedentes: Na parte frontal con vista a Ribeira do Berbés, cada vivenda cos seus arcos en planta baixa que servían de garda barcas, e pola parte posterior o encontro coa montaña a cota de dez metros. Proposta: manter o existente engadíndolle unha caixa de madeira e máis unha celosía na parte alta da fachada. Forxados de CLT para manter a percepción de contundencia e a vez de lixereza, madeira tamén na cuberta formada por correas colocadas a palilleiro.

Fonte: conferencia para o máster en rehabilitación, o 14 de decembro na ETSAC 2022.

fonte: memoria XV BEAU

Hotel Moure

OUTRAS/OS AUTORAS/ES
Gonzalo Alonso Núñez

- Accesit XIV Premios COAG 2011
- Seleccionada XI BEAU

COLABORADORAS/ES
Francisco González Varela, Carlos Bóveda,
Manuel Sanmartín, René Valiñas, José Noya,
Inaec Ingeniería

Año 2010

Terceira reforma no Hotel Moure.

Actuacións en planta baixa: ao fondo perfórase un patio que polariza as áreas de estancia, iluminaas e ventila, difumina a fronteira dentro fóra. Catro caixas de madeira conteñen servizos auxiliares Pequenas aportacións nunha

tipoloxía clásica: a ausencia de porta nos aseos, unido ao xogo de espellos ou a prolongación do pavimento cerámico dilúe os límites Fonte: abalo alonso

fonte: abalo alonso arquitectos

[1] corrección fallo de edición: seleccionadas BEAU XI

4. arquitectas galegas contexto nacional

4.1. Táboas por autoras e as súas obras no contexto nacional

GUADALUPE PIÑERA MANSO

Nace no 1960 en Madrid e obtén o título de arquitecto no 1984 pola *Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid*.

Comparte estudo con Jesús Irisarri dende o 1989, radicado en Vigo.

Actualmente é profesora no Departamento de Proxectos Arquitectónicos da Escola de Arquitectura de A Coruña. Tamén foi profesora invitada nas universidades de Navarra, Sevilla e Madrid, Santo Domingo y Quito, así como do "International Laboratory of Architecture and Urban Design" en Venecia.

Unha das codirectoras da revista "Obradoiro" do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia do ano 2001 ata o 2005.

Arquitecta formada fóra de Galicia, pero con recorrido profesional vencellado ao territorio galego.

obra

ALMACÉNS PARA PESCADORES NO PORTO.

OUTRAS/OS AUTORAS/ES
Jesús Irisarri Castro

CENTRO DE SAUDE EN MUROS

OUTRAS/OS AUTORAS/ES
Jesús Irisarri Castro

premios

-Premio **FAD** Ciutat i Paisatge **2008**
-**X-BEAU** - España - **Finalista**
-Premi d'opinió Ciutat i Paisatge 2008

P.º Marítimo, 36940 Cangas,

Ano 2007

COLABORADORAS/ES
Lidia Fernández García, Javier Currás Paredes, Fátima Iglesias González e Eva Fernández

-**Finalista FAD** Arquitectura **2007**

Rúa Serres, s/n, 15259 Serres,
A Coruña 36680 A Estrada.

Ano 2007

COLABORADORAS/ES
Fatima Iglesias Gonzalez
Sancho Páramo Cerqueira
Antonio Reboreda Martínez

descricao

Sobre un dos peiraos pesqueiros de maior actividade do porto de Cangas, ás beiras da ría de Vigo, levántase unha lixeira construción destinada a albergar algúns almacéns para os pescadores da localidade. Pola súa proximidade coa estación marítima, as instalacións do porto deportivo e o club náutico, o cantil do atracadeiros convertérase nunha prologación do espazo urbano, unha zona de intensa actividade social e un escenario privilexiado dende o que contemplar distintos eventos náuticos. Co fin de aunar as función lúdicas coas portuarias óptase por construír un paseos marítimos ao longo do espigón, sobre o que se dispoñen de forma fragmentada unha serie de edificacións de

Tres materiais xeran diversas atmosferas, que se encadean na experienciado usuario explorando a precisión constructiva e traballando sobre a presenza de obxectos na paisaxe, sobre o control das relacións entre o espazo construído e o medio. A envolvente cunha estrutura de madeira portante, a fachada de cristal formando fachada ventilada que deixa ver a viruta de madeira do aislamiento, a muro traslúcido pero espesor, coa madeira entre os dous cristais, a lixeira celosía que abre o edificio ao exterior. Así o edificio transita seún as condicións da luz, volumen cristalino tallado.
Fonte: archdaily

caracter permeable, trinta e seis casetas concebidas a partir de tres módulos distintos que albergan almacéns. Abríndose pasos transversales entre elas. Minimizando o impacto na paisaxe coa permeabilidade da visual e co uso de árido de cunchas marinas no hormigón, xunto co uso do aceiro galvanizado tradicional da pesca.

Fonte: arquitectura viva

fonte: ARQUITECTURA VIVA

fonte: ARCHDAILY

4. arquitectas galegas contexto nacional

4.1. Táboas por autoras e as súas obras no contexto nacional

GUADALUPE PIÑERA MANSO

obra

**Vivenda
unifamiliar en
Picoto**

OUTRAS/OS AUTORAS/ES
Jesús Irisarri Castro

premios

**-finalista FAD Arquitectura
2008**

Redondela, Pomtevedra-
Año 2008

COLABORADORAS/ES
María González, Sandra Valverde

descricao

Nunha parcela profunda e estreita, nunha localidade ao noreste da cidade de Vigo, a vivenda unifamiliar inclínase ante a forte epndente do terreo para somarse hacia a ría, ampliando as suas vistas ata o lexano horizonte marítimo. A composición das distitnas estancias permite manter a visión dominante sobre a paisaxe circundante dende a zona de acceso, que se encontra na cota máis elevada. Desenrolada en dous niveis, o programa distribue entre un piso superior en forma de C que inclúe as zonas máis sociais e a entrada. A zona máis vinculada ao terreo alberga zonas de almacenaxe e dormitorios.
Fonte: arquitectura viva

**SEDE PARA O
COLEXIO DE
ARQUITECTOS
EN VIGO E
URBANIZACIÓN
PLAZA POBO
GALEGO**

OUTRAS/OS AUTORAS/ES
Jesús Irisarri Castro

**-Finalista FAD Arquitectura
2011**

Rúa Serres, s/n, 15259 Serres,
A Coruña 36680 A Estrada.
Año 2009

COLABORADORAS/ES
Juan Manuel Pérez Boga, Antonio Vidal,
Ruth Gundín Villar, Gloria Iglesias Rorís

Unha envolvente volumétrica máxima. Tomada tal como é e afectárono polas condicións de borde elexidas. Este feito fai que se transforme en obexecto singular, ao que a súa abstracción aporta autonomía. Con todo o vacío urbano libre para configurarse en armonía co edificio.
Fonte: archdaily oficina central de arquitectos gallegos en Vigo

fonte: ARCHDAILY

**VIVIENDA
UNIFAMILIAR en
Casal- Tebra**

autoría da arquitecta
en solitario

**-Seleccionada XII BEAU
-finalista premio COAG XV
vivenda**

Casal-Tebra 36740 Tomiño.

Año 2012

COLABORADORAS/ES
Jesús Irisarri Castro

Unha serie de preexistencias, os restos pétreos dunha antiga construción agrícola tradicional e unha serie de espazos exteriores converten o orixe e trama que desenrola un espazo construído como lugar de vida. Parcela cun terreo en pendente e con pequenos bancales, a súa boa orientación . Proponse a xeración dun continuo de espazos intermedios de nova cosntrucción que enlazan ruínas.
Fonte: memoria premio COAG XV

fonte: memoria premio COAG XV

fonte: memoria premio COAG XV

4. arquitectas galegas contexto nacional

4.1. Táboas por autoras e as súas obras no contexto nacional

GUADALUPE PIÑERA MANSO

REHABILITACIÓN DE CATRO EDIFICIOS PARA A SEDE DE REXISTRO DA PROPIEDAD DE VIGO

OUTRAS/OS AUTORAS/ES
Jesús Irizarri Castro

-XIII BEAU categoría patrimonio y transformación
-seleccionada premios FAD 2016
-premio Gran de Area 2014
-Premio Galego de Rehabilitación 2016
c/ Real 29, 31, 33 y Alta 26,
Anos 2013-2014

COLABORADORAS/ES
Antonio Reboreda Quicler-López

descricaoión

O proxecto busca o equilibrio entre unha organización conxunta e non renunciar á presenza dos edificios agrupados, entre conseguir unha percepción de peza unitaria e o herdado. Entrelazando tres tipos de intervencións: rehabilitación, reestruturación para novos usos, e a substitución parcial, seleccionando os elementos de valor e as trazas do lugar. Un patio suma dos existentes organiza e aporta cualidade e calidade, así como referencia en sección. Isto permite resolver cun só desnivel as distintas cotas dos edificios, mantendo os muros, así como funcionais os seus ocos. Unha distribución espacial generica,

flexible, volcada de modo cruzado, á rúa e ao patio, onde so se cerran arquivos e servizos. O patio conecta o edificio coas rúas circundantes nos seus diversos niveis.
Fonte: resumo proposta BEAU XIII

fonte: memoria premio BEAU XIII

PRADOS DE XOGO AFOUTEZA. Primer acto

OUTRAS/OS AUTORAS/ES
Jesús Irizarri Castro

-finalista XV

Estrada das Plantas, 131, 36313
Vigo, Pontevedra
Ano 2021

COLABORADORAS/ES
NAOS arquitectura. IP: Alexandre Matinez e Joaquín Martín. Otima S.L. Instra Ingenieros.

Concurso para a cidade deportiva do Celta en 2018, un programa indefinido e aberto, planteaba reunir: lugares públicos, colectivos, usos diversos... O mito da flexibilidade e a arquitectura. O rural, único territorio posible hoxe para unha operación desta entidade. Propónse un sistema aberto de ocupación do lugar, capaz de acoller programas evolutivos, adecuados ao medio e a paisaxe. A arquitectura xorde da agrupación de pezas especializadas aglutinadas por espazos semiclimatizados, intermedios, que aportan o outro programa e os outros ritmos da

vida. Tres atmosferas responden ás diversas posibilidades e tres materiais as constrúen.
Fonte: memoria BEAU XV

fonte: memoria premio BEAU XV

MARÍA FANDIÑO IGLESIAS

B Arquitecta pola Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña 2007-2014.
I -Paisaxista dende o 2016 polo Máster en Arquitectura del Paisaje na Universitat Politècnica de Catalunya.

EXPERIENCIA

O -Traballou no estudo Castroferro entre os anos 2014 e 2016 a vez que no estudo MAN arquitectura en 2015, ambos en Vigo.
G -Beneficiaria dunha bolsa de estudos no Máster Arquitectura Paisatge en 2016 en Barcelona.
R -Seguindo en Barcelona, en 2017 actúa de profesora asistente no mesmo master.
A -Entre o ano 2016 e 2020 traballa de arquitecta paisajista senior no estudo Michele&Miquel de Barcelona. En 2018 profesor asistente no UVa Barcelona Fall Program.

A Actualmente:
F -Dende xaneiro de 2018 é a **directora** do **estudio P.A.I.S.A.X.E María Fandiño**, Equipo conformado por varios profesionais: dúas arquitectas paisaxistas: Lara del Valle e Melantho Theodosopoulou, un biólogo paisaxista: Víctor Adorno e un aparellador: Pablo Alonso. Estudio no que se desenvolven proxectos de planificación, restauracións de paisaxe e deseño de espazos públicos.
A -Dedícase á **investigación** e exerce a **docencia** no programa da Universidade de Virxinia en Barcelona.

obra

Acondicionamiento dos espazos públicos da Explanada do Horizonte

Lugar Portecelo, 2,
36770 Portecelo,

2017-2020

premios

-Premio de Arquitectura **CSCAE 2020-21** na categoría Sostibilidade e Saúde: valores universais
 -Gran de Area 2020
 -Premio Simonetta Bastelli 2020

COLABORADORAS/ES
 Arquitecta Paisajista: Lara del Valle
 Arquitecta Paisajista: Melantho Theodosopoulou
 Biólogo Paisajista: Víctor Adorno
 Aparellador: Pablo Alonso

descricao

Rexeneración formal e medioambiental da zona degradada do concello de O Rosal. O proxecto pretende xerar espazos de reunión e disfrute do océano Atlántico mediante zonas de xogo, zonas de descanso, aseos, bar e aparcamento. Cun esquema de socalcos

fonte: arquitecturas procesadas

fonte: arquitecturas procesadas

4. arquitectas galegas contexto nacional

4.1. Táboas por autoras e as súas obras no contexto nacional

PATRICIA MUÑIZ NÚÑEZ

B Nada en A Coruña en 1974.
 I Doutora Arquitecta pola Universidade de A Coruña [Premio Extraordinario da UDC].
 O Conta cun master Metrópolis in Urban Culture en la Universidad Politécnica de Cataluña.
 G Posgrado en Cooperación Internacional.
 R Actualmente é profesora na Universidade da Coruña e forma parte do estudo
 A MMASA xunto co arquitecto Luciano Gonzalez Alfaya.

obra

A CIDADE DOS BARRIOS

OUTRAS/OS AUTORAS/ES
 Luciano Gonzalez Alfaya

ESTRATEGIA "HÁBITAT SAUDABLE"

OUTRAS/OS AUTORAS/ES
 Luciano Gonzalez Alfaya

premios

-XI- BEAU - España - **Finalista**
 -XV premio COAG de Ordenación del territorio 2013.
 -Mención especial Premio Arquia/próxima en el bienio 2008/2009
 -Finalista Smart Future Minds Award
 -Finalista Premios Innova-G, «Mejor desarrollo centrado en los ciudadanos»

A Coruña
 2009-2011

COLABORADORAS/ES
 Manuel de la Iglesia Pérez, Pedro Taboada de Zúñiga Campos, Ramón Fernández, Paula Monedero, Roberto Pardo, Enrique Gómez, Lucía Buceta, Verónica Miguez, María López, Silvia Candía, Juan Carlos Mancho, César Escudero, Iago Carro

-XIV BEAU

Ponteareas
 2016

COLABORADORAS/ES
 María Fernández, Carlos Besada, Silvia González, Silvia Fernandes, Antia Martínez, Arquitectos
 Camilo Fernández. Sociólogo.
 Gael Sánchez, Miguel Mera, Francisco González. Ingenieros.
 Fernando Corbelle. Economista.

descripción

Como coordinadores o estudo Mmasa e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia de A Coruña e con diversos apoios en sociólogos, biólogos, xeógrafos, economistas, a diputación de Coruña, o concello da Coruña e a Fundación Caixa Galicia. Propóñense as estratexias de coñecer, debatir, actuar, documentar e difundir coa división da cidade en oito áreas de estudo que agrupan máis de trinta barrios da cidade. Para aproximar á cidadanía por parte do colectivo de arquitectos.

Fonte: memoria premio COAG XV

O crecemento indiscriminado da cidade intermedia de Ponteareas, provocou que en 2002 se suspendera o seu planeamento. Pasando quince anos máis sen plan urbanístico. No 2015 o goberno municipal planteouse un camiño paralelo: elaborar unha Estratexia Urbana co horizonte no ano 2030 que servise para aliñar todas as actuacións urbanísticas ao redor a uns obxectivos comúns. O primeiro paso foi a realización da Estratexia de Desenrolo Urbano Sostible e Integrado EDUSI que supuxo un punto de inflexión en relación a planeamentos anteriores e polo tanto obtivo unha financiación de cinco millóns pola FEDER. O seguinte paso foi a Estudo de Mobilidade Sostible centrado na mellora dos espazos públicos e a priorización dos recorridos peatonais e en bicicleta. Estes documentos completáronse coa

fonte: memoria bienal

fonte: web MMasa

elaboración das bases para o desenrolo de proxectos urbáns que nos seguintes anos servirán de acupuntura para distintas áreas degradadas ou obsoletas da cidade.
 Fonte: página web MMasa. MuñizAlfaya.

fonte: donación Patricia Muñiz

4. arquitectas galegas contexto nacional

4.1. Táboas por autoras e as súas obras no contexto nacional

PATRICIA MUÑIZ NÚÑEZ

obra

PLAN DE REVITALIZACIÓN RURAL

OUTRAS/OS AUTORAS/ES
Luciano Gonzalez
Alfaya

premios

-seleccionada XV BEAU

Paradela, Lugo

COLABORADORAS/ES
Antía Martínez, David López
Uxía Rodellas, Camilo Fernández

descricao

Tras a perda de habitantes no municipio dende os anos cincuenta plantease a dinamización rural para cambiar as tendencias. Articulado en eixos, o primeiro enfatiza os valores medioambientais ligados ao río Miño por riba de todo. O segundo exiso articúlase na rehabilitación de construcións vacías. O terceiro dos eixos é a mobilidade. O cuarto eixo basease no turismo como motor económico, centrado no camiño de Santiago.

fonte: web Mmasa

prototipo de vivenda "bubble"

OUTRAS/OS AUTORAS/ES
Luciano Gonzalez
Alfaya

-seleccionada XI BEAU

2008

COLABORADORAS/ES
Cipriano Chas

BubBle propón a resolución dun habitáculo residencial mínimo, non permanente, que poda asentarse en distintos espazos infrautilizados das cidades actuais e ser construído por unha soa persoa. Plantéxase a solución de catro problemas básicos que hoxe en día non resollen as estruturas temporaiss convencionais: poseer unha altura uniforme en toda a súa superficie, un recubrimento que proporcione aislamiento e confort adaptable ás circunstancias ambientais, unha estrutura sólida que garante a súa rixidez e unhas condicións hixiénicas mínimas. Trátase por tanto dun mecanismo de vivenda autónoma, nómada e flexible que permite aos seus ocupantes dar resposta a situacións de temporalidade diversa.

Fonte: web Mmasa

fonte: web Mmasa

[[[corrección fallo de edición:
seleccionadas BEAU XI

4. Presenza de arquitectas de Galicia en premios no contexto nacional.

Sendo o obxectivo principal: por en relevancia **arquitectas galegas premiadas no contexto nacional e con obras públicas**, como primeira elixida para analizar a súa obra é **María Fandiño Iglesias**, por ser unha obra premiada polo CSCAE e de autoría individual.

Seguindo a liña de busca, urbanismo, a segunda obra escollida é de **Patricia Muñiz Núñez** do estudio Mmasa cun premio BEAU na XIV edición.

Tamén sendo importante analizar obras das arquitectas con maior presenza no contexto nacional e con obra pública: **Guadalupe Piñera Manso, Elizabeth Abalo Díaz e Covadonga Carrasco**. Polo que se escolle unha obra de cada unha delas, obras de **urbanismo e no seu defecto de equipamentos premiadas no contexto nacional**.

Tras a recompliación de información dispoñible das obras, establécense unhas parámetros fixos para o breve análise de todas as obras escollidas. Lévese a cabo unha **breve localización**, presentación das obras e **breve análise dos mesmos parámetros** en todas elas: **adaptación á contorna, diversidade de usos, recorridos, materialidade e sostibilidade**.

recoméndase a lectura anverso con reverso

4.2. Xustificación de obras públicas seleccionadas para analizar

FICHAS-PARÁMETROS DO ANÁLISE POR OBRAS

localización e antecedentes das obras

obra pública premiada		Valores no premio
premios á obra ano		
 localización breve descripción da localidade	situada en Galicia	mapa da actuación coa contorna
mapa do concello con núcleos poblacionais e datos de interese para a obra	ANTECEDENTES	

parámetros analizados nas obras

obra pública premiada		Valores no premio
adaptación á contorna breve análise	planos da actuación con análise propios	materialidade breve análise
diversidade de usos breve análise		sostibilidade breve análise
recorridos breve análise		planos da actuación con análises propios

4. Presenza de arquitectas de Galicia en premios no contexto nacional.

4.3. Obras analizadas

- 1** MARÍA FANDIÑO IGLESIAS
-**"explanada" do horizonte**, O Rosal, Pontevedra
premio CSCAE 2021
- 2** PATRICIA MUÑIZ NÚÑEZ
-**extratexia "hábitat saudable"**. Pontearreas
XIV BEAU categoría urbanismo
- 3** GUADALUPE PIÑERA MANSO
-**almacéns para pescadores no porto**, Cangas
Premio FAD Cidade e paisaxe 2008
- 4** ELIZABETH ABALO DÍAZ
-**hortas de Caramoniña**, anel verde de Santiago
de Compostela
XIII BEAU categoría urbanismo
- 5** COVADONGA CARRASCO LÓPEZ
-**remodelación do porto de Malpica**
XI BEAU categoría urbanismo

recoméndase a lectura anverso con reverso

MARÍA
FANDIÑO
IGLESIAS

Acondicionamiento Explanada do Horizonte

- Premio de Arquitectura CSCAE 2021 categoría Sostibilidade e Saúde
- Gran de Area 2020
- Premio Simonetta Bastelli 2020
- Período de actuación 2017-2020

LOCALIZACIÓN

O **Concello de O Rosal** sitúase na zona central sur da mancomunidade do Baixo Miño. Limita ao norte con Oia, ao este con Tomiño, ao oeste co océano Atlántico e ao sur con A Garda e o Miño. Ten unha superficie de 44,1 km².

Segundo os datos publicados polo INE a 1 de Xaneiro de 2022 o número de habitantes en O Rosal é de 6.450. Con case 50 núcleos poblacionais.

Proxecto situado no núcleo poblacional de **Portocelo**, ao oeste do concello, alexada do resto de núcleos poblacionais que se encontran na zona central e este do concello.

A **"Explanada do horizonte"** é a única área recreativa do seu núcleo e a única que conta con parque e instalacións deportivas xuntas nun radio de 3.5km.

fonte: archivo enciclopedia libre wikipedia.

fonte: elebarocicón propia foto aérea máis cartografía E. 1/60.000

	nº total concello
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	13
PARQUES	32
CENTROS CULTURALS	15

Valores no premio CSCAE:

- Universais.
- Culturais e artísticos.
- Sociais e éticos.
- Profesionais.
- Valores asociados á rehabilitación.
- Valores básicos da Arquitectura e o urbanismo.
- Permanencia.

fonte: elebarocicón propia foto aérea máis cartografía E. 1/8.000

ANTECEDENTES

Emplazada nas Rías Baixas, nun concello pontevedrés.

Planicie produto da deposición de sedimentos do cuaternario, destruída esta co recheo da mesma por escombros da obra dunha estrada próxima nos anos setenta.

Cunha contorna marcada polos límites do **Atlántico** e a **Serra da Groba** e o paso do **camiño de Santiago** entre os dous.

Núcleo poblacional onde a única **área comunitaria**, nun primeiro intre, é o **lavadeiro/fonte**, pasando posteriormente a ter unha explanada froito da acción indiscriminada do ser humano, a acumulación dos escombros, derivados da construción da **estrada A Garda-Baiona**, modificaron a sección orixinal sen entender a ecoloxía somerxida, en palabras da autora.

Cos anos engadiuselle unha pista deportiva como complemento á explanada xunto cun parque infantil.

Pártese dunha base problemática, dun lugar degradado polo uso do mesmo como vertedoiro na década dos anos 70.

Sección 1950

Sección 1970

Sección 2020

fonte: arquitecturas procesadas. Debuxos da autora.

referencias
Bahut, Emma. (22 de novembro de 2022). Recuperar la sección. La explanada del Horizonte por María Fandiño Iglesias. Arquitecturas procesadas.

MARÍA
FANDIÑO
IGLESIAS

Acondicionamiento Explanada do Horizonte

ADAPTACIÓN Á CONTORNA

A estrutura do territorio desgrégase en **relevos graníticos** no encontro co mar, **terrazas agrícolas** como primeira capa de terra despois do mar e **bosque de repoboación** onde a altitude xa é maior. Debido a este feito, a arquitecta e paisaxista María Fandiño, ten como obxectivo rexenerar un espazo de encontro e disfrute en primeira liña paralela ao océano Atlántico.

Tras unha fase de análise e aprendizaxe sobre a **antropización** deste tipo de lugares en **pendente**. Onde esta obriga a crear socialcos, ese **cambio de morfoloxía do terreo** para o cultivo propia de **Galicia**. Tipoloxía adaptada pola autora, condicionada polas **escorrentías** de auga e polo ancho da **maquinaria**.

A recuperación do lugar xorde nun primeiro intre pola reformulación da sección orixinal, cun sistema de muros inspirado nos socialcos da produción agrícola da zona.

En palabras da autora: *"a atmosfera resultante oscila entre o gris da montaña e o azul do océano... un paraxe para sentir o territorio e as súas formas, para sentir a tectónica que emerxe do océano ata tocar os nosos pés."*

bocetos da autora. fonte: arquitecturas procesadas solución adoptada

estudios previos

solución adoptada

Valores no premio CSCAE:

- Universais.
- Culturais e artísticos.
- Sociais e éticos.
- Profesionais.
- Valores asociados á rehabilitación.
- Valores básicos da Arquitectura e o urbanismo.
- Permanencia.

Explanada del horizonte

Bosques garantidos
Terrazas agrícolas
Bosque repoblación

M A T E R I A I S
elaboración propia

fonte:memoria premio Gran de Area 2020. análise propio

E. 1/200 sección transversal de elaboración propia a partir de debuxos da autora

MARÍA
FANDIÑO
IGLESIAS

Acondicionamiento Explanada do Horizonte

fases do proxecto. fonte: arquitecturas procesadas

ANTROPIZACIÓN

As intervencións teñen a fin de crear espazos de usos múltiples: xogos infantís, zonas para sentarse e desfrutar das vistas, aseos, bar e ata aparcamento para facilitar a visita ás inmediacións.

Estas últimas como arranque do inicio do proxecto, que se soldou con toma de decisións a pé de obra. O comezo do proxecto teórico foi clave, pero a **posta en obra** permitiu adaptarse ao lugar e á **contorna**.

Partindo do estudo previo dos cultivos da zona

en socialcos, plantéxase unha antropización intentando recuperar as cotas orixinais. En proxecto plantéxanse soamente tres niveis, pero coa posta en obra e co achazo de **macizos graníticos**, os cales se limpaban e dignifican modificando as trazas do proxecto, pasando a facerse **cinco niveis**. Recalcando unha vez a importancia do **menor impacto posible** no lugar, querer recuperar a sección orixinal.

elaboración propia

DIVERSIDADE DE USOS

Todas estes niveis-terrazas son recheos con todos os "items" a cumprir no proxecto: na parte máis alta da explanada un módulo destinado a **cafetería** e outro enfrente para **aseos**, enlazados por unha rede, que se conectan a cota co **parking de autocaravanas**. Un nivel máis abaixo **parques por idades** en dúas das terrazas e como encontro coa costa rocosa unha **bancada**

que se degrada no terreo granítico con dous chanzos.

O conxunto de actuacións, con **mobiliario, xogos infantís e iluminación** difumínanse coa natureza e a cor gris do granito.

O uso de materiais propios da natureza consegue o **carácter de mimetismo** co entorno: a **pedra, a grava, os arbustos**.

plano de situación. fonte:memoria Gran de Area 2020

VEXETACIÓN

Por causa da proximidade do océano, a salinidade e a dun **terreo con alta acidez**, propónse a plantación de árbores **autóctonas**, deixando de lado as especies exóticas invasoras como son os eucaliptos e os pinos.

Estas especies melloran a calidade do solo, por un lado, o **carballo termófilo galaico-portugués** e o *Galaico-Septentrional* (*Quercus robur*) e, por outro lado a *sobreira* (*Quercus suber*).

A utilización destas tres especies son produto da conciencia de **non** pretender **resultados inmediatos** senón que de formular o

proxecto a longo prazo, para así **restablecer o ecosistema**.

Para a mellora da estrutura edáfica e permitir o futuro desenvolvemento das árbores citadas anteriormente, plántanse **especies nodrizas**, os **bidueiros** (*Betula pubescens*) que teñen a capacidade para medrar en solos pobres.

Baixo eles **toxos e retamales propias dos ecosistemas** da costa aparecen entre as rocas (*Ulex europaeus*, *Calluna vulgaris*, *Pteridium aquilinum*...) adaptados ás condicións do atlántico e tapando as ladeiras con tons amarelos e rosas na época de floración.

**PATRICIA
MUÑIZ
NÚÑEZ**

Estratexia "Hábitat saudable"

-Premio **XIV**
BIENAL ESPAÑOLA DE ARQUITECTURA E
URBANISMO (**BEAU**) **mención urbanismo**
Período de actuación **2016-2022**

LOCALIZACIÓN

O **Concello de Pontearreas** sitúase na comarca do Condado, sendo un dos termos municipais máis extensos da provincia pontevedresa por diante de Pontevedra e Vigo. Limita ao norte con Pazos de Borbén, ao este con Mondariz, ao oeste con Mos e Porriño e ao sur con Salvaterra de Miño.

Ubicado no val do **río Tea**, co casco urbano no seu centro, con 24 núcleos poblacionais repartidos polas ladeiras do propio val.

Val delimitado pola **serra de Galleiro** ao noroeste, **monte de Picaraña** ao este, e **monte Outeiro do Foxo** ao suroeste.

Cun cambio de altitude de 745 a 25 metros de altitutede ás beiras do **río Tea**, río afluente do Miño, que rodea a vila polo oeste proporcionando varias praias fluviais.

Cunha poboación estimada nos **22.584 habitantes** según o *Instituto Nacional de Estadística* no 2018.

fonte: archivo
enciclopedia
libre wikipedia.

ANTECEDENTES

O termo municipal está atravesado pola Autovía das Rías Baixas e por varias carreteras provinciais, é dicir, boa conexión co seu redor.

Como un dos municipios máis poboados de Pontevedra, centrándose xa no casco urbano de Pontearreas, a súa cercanía e boa comunicación con Vigo conlevou ao seu aumento demográfico e económico, como vila residencial, implicando tamén a baixada de media de idade dos habitantes.

Casco urbano marcado pola falta de planificación, o crecemento desordeado e a suspensión do planeamento en 2002. Non se conseguiu aprobar un novo plan de ordenación urbanística.

valores do premio **XIV BEAU** baixo o lema "Más habitar, más humanizar"

- habitar
- estratexias máis sostibles cara un crecemento interior das nosas cidades.
- vida en sociedade
- transversalidade
- austeridade económica

elaboración propia foto aérea
máis cartografía E. 1/85.000

PATRICIA
MUÑIZ
NUÑEZ

Estratexia "Hábitat saudable"

Como principio: facer unha cidade máis humana e frear a perda de poboación mediante a mellora dos modos de habitar, desenvolvéronse tres documentos seminales: O **primeiro paso** foi a realización da estratexia de desenvolvemento urbanos sostible e integrado (**EDUSI**) que supuxo un punto de inflexión en relación a planeamentos anteriores e pola que se obtivo 5 millóns de euros de fondos FEDER.

Punto de partida **Falta de PXOM**

Primeiro paso **estratexia de desenvolvemento urbano**

Segundo paso **estudo de mobilidade urbana**

Terceiro paso **proxectos urbanos**

valores do premio **XIV BEAU** baixo o lema "Más habitar, más humanizar"

- habitar
- vida en sociedade
- austeridade económica
- estratexias máis sostibles cara un crecemento interior das nosas cidades.
- transversalidade

Primeiro paso

fonte: cortesía de Patricia Muñiz

MODERNIZACIÓN DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

- [E] Mellora da administración electrónica;
- [O] Observatorio Urbano
- [W] Acceso wifi dende os centros culturais ;
- [T] Programa de teleasistencia
- [PED] Apoio en TIC a industrias agro-ganadeira e forestal
- [I] Intercambio de servizos de produción local e plataforma de visualización

REDUCCIÓN DAS EMISIÓN DE CARBONO

- [C] Conexión puntos atractores a través dun Bus Eléctrico
- [MP] Desenvolvemento dun PMUS que complemente o Estudo de Mobilidade Urbana
- [M] Fomento de mobilidade peatonal e ciclista

PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE E EFICIENCIA ENERXÉTICA

- [N] Mellora da área patrimonial
- [O] Creación dun Espazo Cultural
- [P] Intervención sobre o entorno do río Tea

INCLUSIÓN SOCIAL E REDUCCIÓN DA PROBREZA

- [S] Vivero de empresas;
- [T] Posta en marcha dun banco de terras
- [U] Apoio ao comercio local;
- [V] Edificio para actividades e asociacións.
- [W] Rexeneración de vivenda no casco antigo
- [X] Programas de igualdade de género;
- [Y] Campañas de inclusión social

PATRICIA
MUÑIZ
NUÑEZ

Estratexia “Hábitat saudable”

Punto de partida **Falta de PXOM**

Primeiro paso **estratexia de desenvolvemento urbano**

Segundo paso **estudo de mobilidade urbana**

Terceiro paso **proxectos urbanos**

O **segundo paso** foi o desenvolvemento do **Estudo de Mobilidade Sostible** centrado na mellora dos espazos públicos e a priorización dos recorridos peonales e de bicicletas.

Todo o anterior **consolidouse co terceiro paso**: desenvolvemento de proxectos urbanos, que nos seguintes anos servirán de acupuntura para distintas áreas degradadas ou obsoletas da cidade.

Segundo paso

fonte: cortesía de Patricia Muñiz

Terceiro paso

fonte:cortesía de Patricia Muñiz

PROXECTOS DE REHABILITACIÓN ENERXÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS

mellora da eficiencia térmica dos edificios municipais, incluíndo melloras no seu funcionamento e redución da contaminación lumínica.

PROXECTOS DE MELLORA DO ESPAZO PÚBLICO E MOBILIDADE

Intervención no espazo público para favorecer a mobilidade sostible e mellora da imaxe urbana.

PROXECTOS DE MELLORA ENTORNO DO RÍO E SENDA VERDE

creación de conexións entre os sendeiros peonais e mellora da seguridade, así como a intervención e posta en valor do espazo natural do Río Tea.

PATRICIA MUÑIZ NUÑEZ

Estratexia "Hábitat saudable"

CRECEMENTO SOSTIBLE

Núcleo marcado polo crecemento indiscriminado, plantéxase unha estratexia que evidencia unha clara importancia da **sostibilidade** cara un **crecemento** interior do núcleo urbano. Actuacións a longo prazo, que potencien o **anel verde**, que ese anel verde se dilúa pola zona urbana, permitindo unha mellora das relacións no centro ao xerar máis recorridos peatonais. **Melloras formais** que ocasionen unha **mellora na estética** da vila. Pensando sempre en circulacións máis sostibles, como son a peatonal, ciclista e en bus incluso eléctrico.

fonte: cortesía de Patricia Muñiz

fonte: cortesía de Patricia Muñiz

CIRCULACIÓN

Propón a **mellora** das **comunicacións urbanas**. Fomentando os recorridos peatonais e en bicicleta. **Articulando as vías** por circulacións, dando preferencia á peatonal e **restrinxindo** o paso a **vehículos rodados** incluso con programa para a mellora da rede de carga e descarga das actividades da vila.

Mejora de sección Plataforma compartida Actuaciones de humanización Tráfico restringido
fonte: cortesía de Patricia Muñiz

TRANSVERSALIDADE

As diversas **actuacións** pretenden **funcionar en conxunto** e cun obectivo común: **mellora da vida dos cidadáns exponencial, nun futuro próximo** conseguindo aumentar número de habitantes da vila.

fonte: cortesía de Patricia Muñiz

GUADALUPE
PIÑERA
MANSO

Almacén para pescadores no porto de Cangas

-Premio **FAD** Ciutat i Paisatge **2008**
-**X-BEAU** - España - **Finalista**
-Premi FAD d'opinió Ciutat i Paisatge 2008
Período de actuación 2007
P.º Marítimo, 36940 Cangas, **Pontevedra**

LOCALIZACIÓN

O **Concello de Cangas do Morrazo** pertencente á provincia de Pontevedra e á **comarca do Morrazo** da cal é cabeza.

Cunha poboación de **26.832 habitantes** e unha extensión territorial de **38.1km²**.

Bañado polo Atlántico polo oeste e a Ría de Vigo polo sur. Limita ao este con Moaña e ao norte con Bueu, conformando un dos municipios con máis kilómetros de costa de Galicia, cun total de **38 praias**.

Cun relevo complicado, pero máis suave que os seus concellos limítrofes, pero con dous tipos, por un lado, as costas das que dan á ría son baixas con multitude de praias de area branca e fina, mentras, que por outro lado, as que dan directamente ao océano é unha costa alta e acantilada.

fig. x arquivo enciclopedia libre wikipedia.

valores do premio **FAD 2008**

-integración dos edificios na cidade ou a paisaxe
-a súa utilidade social.

elaboración propia foto aérea
máis cartografía E. 1/55.000

fonte: XUNTA DE GALICIA

ANTECEDENTES

O difícil relevo da zona e o dique sen uso na súa superficie, o peirao de maior actividade do porto de Cangas, próximo á estación marítima, ás instalacións do porto deportivo e o club náutico, o cantil do atracadeiro convertérase nunha prolongación do espazo urbano, unha zona de intensa **actividade social** e un escenario privilexiado dende o que contemplar distintos eventos náuticos.

GUADALUPE
PIÑERA
MANSO

Almacén para pescadores no porto de Cangas

elaboración propia foto

ADAPTACIÓN Á CONTORNA- UTILIDADE SOCIAL

Para conservar o carácter de **espazo social**, plantéxase un **paseo marítimo** ao longo do espigón cara o sur, e cara o **norte** dispóñense unha serie de **módulos** permeables que sirvan de almacés para a actividade do porto.

Entre estes ábreanse **pasos transversais** para permitir o acceso ao porto pesqueiro, onde se desenvolven as actividades vencelladas ao porto, os **paseos e a pesca**.

O concepto de **permeabilidade**, outorgado pola escollo do uso do aceiro como material formador e a disposición dos módulos, fai que sexa unha zona que **xera varios usos na súa contorna**.

Minimizando así o impacto da edificación sobre a paisaxe, evitando crear unha pantalla que impedira disfrutar das vistas da ría dende o núcleo urbano.

Cun total de **36 casetas** a partir de **3 módulos base**.

fonte: arquitectura viva

fonte: arquitectura viva modificado

M Ó D U L O S

Consérvase a soleira existente sobre a que se levantan as estruturas de **perfis tubulares de aceiro galvanizado**.

O cerramento componse de chapa recuberta por unha celosía metálica que unifica o conxunto mantendo a permeabilidade visual.

A materialización evoca ás **xaulas metálicas** utilizadas na pesca, facilitando a montaxe en taller evitando o entorpecemento da actividade no porto- **prefabricación en seco**.

O formigón está composto en gran parte por **árido de cunchas marinas** extraídas das conservas da zona.

Conséguese un **carácter de mimetismo**, evocando materias do entorno industrial pesqueiro.

M A T E R I A I S

fonte: arquitectura viva

fonte: arquitectura viva

fonte: arquitectura viva

**ELIZABETH
ABALO
DÍAZ**

Hortas de Caramoniña

- XIII BEAU categoría urbanismo: paisaxe e cidade
 - Finalista FAD Ciutat i Paisatge 2016
 - ACCÉSIT premio JUANA DE VEGA DE INTERVENCIONES en el PAISAJE 2019
 - Finalista premio COAG XVII diseño urbano e espazos abertos
- R. da Caramoniña, 25, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña
Ano 2015

LOCALIZACIÓN

O casco histórico de Santiago de Compostela foi declarado Patrimonio da Humanidade no 1985. Dende entón o Concello de Santiago adicouse a potenciar a rehabilitación, tanto pública como privada, de vivendas e de edificios dotacionais e, nos últimos anos, do espazo urbano.

A parcela do proxecto é un deses puntos degradados da cidade. Situada no anel verde de Santiago de Compostela, ao este do casco urbano, concretamente, nun rúe que comunica dito casco co barrio da Almáciga.

Nunha parcela en gran pendente.

fonte: archivo enciclopedia libre wikipedia.

Camiño de Santiago

elaboración propia foto aérea máis camiños de Santiago E. 1/10.000

- valores do premio XIII BEAU
- inversións públicas en equipamentos e o planeamento urbanístico
 - enxeñosas solucións urbanísticas con recursos limitados**
 - melloran os entornos urbanos e paisaxísticos
 - acordes ás problemáticas e aos recursos dispoñibles, con capacidade para converterse en referentes dun contexto e testemuña do seu tempo.

fonte: tectonicablog.com

ANTECEDENTES

Ruínas situadas nunha zona degradada de Santiago de Compostela. Parcela limitada por unha rúa estreita e uns vinte metros de desnivel, resoltos con bancales a diferentes alturas. Bancales que servían de hortas para as ruínas colindantes polo sur.

fonte: tectonicablog.com

fonte: tectonicablog.com

ELIZABETH
ABALO
DÍAZ

Hortas de Caramoniña

ADAPTACIÓN ÁS

PREEXISTENCIAS - USOS

Recupérase a **actividade previa** mediante a posta dunha serie de **hortas**. Para favorecer esta actividade renóvanse os pozos abandonados e conéctanse cun canle superficial.

Ilumínanse os recorridos nun intento de recordar ao "campus stellae" onde ten orixe o nome da cidade.

Nun futuro espérase que as ruínas sexan rehabilitadas para albergar invernadoiros, aseos e almacén de apeiros.

Proxecto con **inversións públicas** con enxeñosas solución urbanística recuperando parte do pasado do lugar e **mellorando a contorna** por aportar **espazos de relación**.

MATERIAIS

Articulado en **5 plataformas**, todas elas con espazo adicado a cultivo e con rincóns replantados con árbores frutais. Divididos en niveis, separados estes por **bancos-muros** conformados por formigón armado abuxardado, conseguindo o caracter de **mimetismo no entorno**.

As escaleiras de ancho variable todas elas materializadas en formigón armado abuxardado e con varanda de **chapón de aceiro negro**.

Pavimento de terra compactada confinado cunha chapa de aceiro negro ou madeira, formigón en cruces e cambios de pendente.

RECORRIDOS

O primeiro paso foi ataxar a **accesibilidade** xa que eran as hortas traseiras das vivendas unifamiliares hoxe en ruínas. Cando a pendente, xa que hai 14,90 metros entre o acceso polo este e o acceso polo suroeste, o permite resólvese con **rampas por dentro da parcela**, e cando non, plantéxase directamente dende o exterior. Facilitáanse así unha serie de **recorridos e zonas de estancia** e relación entre bancales, con boas vistas cara a cidade histórica e orientación suroeste. Un recorrido con escaleiras bordea as ruínas existentes.

- recorrido accesibilidade universal
- recorrido accesibilidade non universal
- escaleiras con desembarque cerrado
- escaleiras abertas
- plataformas soamente accesibles por escaleiras

Nunha revisión de recorridos accesibles, pódense apreciar recorridos con accesibilidade universal ás plataformas 1,2 e 3. As plataformas 4 e 5 contan con dous accesos ambos os dous por escaleiras, escaleiras con desembarque pechado que poden xerar o sentimento de inseguridade. Con todo, as escaleiras perimetrais internas de conexión entre a plataforma 3 e 4 non teñen o carácter de pechada.

COVADONGA
CARRASCO
LÓPEZ

Remodelación do porto de Malpica

- Premio **XI BIENAL ESPAÑOLA DE ARQUITECTURA E URBANISMO (BEAU) mención urbanismo**
-seleccionada premios FAD 2010
- premio XIV COAG en Espazos abertos públicos
Período de actuación 2005-2009

LOCALIZACIÓN

O **Concello de Malpica de Bergantiños**, pertencente á Costa da Morte e á Comarca de Bergantiños. Cunha superficie de **61.22km²** cuxa capital é Malpica.

Unha península que separa o porto pesqueiro ao este e do areal ao oeste. Cunha poboación estimada en **6.432 habitantes** según o INE, repartidas en 8 parroquias.

Trátase dunha costa recortada e afectada por liñas de **debilidade tectónica**, así como de varios tipos de roca. Isto explica a existencia da península, dunha ensenada arenosa e dun gran dinamismo nos seus acantilados.

fonte: archivo enciclopedia libre wikipedia.

fonte: archdaily

ANTECEDENTES

Acantilados verticais que dan paso a unha ladeira de pendente regular e elevada, son os factores que marcan o porto.

Pártese dun **porto plano** que foi cedido polo mar, polo tanto **afúndese**. A falta de planificación evidenciábase debido a elementos visibles como conductos de saneamento amarrados aos muros de contención que separaban o porto da rúa residencial superior, a **falta de espazo libre**, os vertidos ao mar, o aparcamento incontrolado, a **ausencia de protección** dos peatóns ou a separación de circulacións. Difícil acceso á Punta da Plancha. Problemáticas condicionadas pola actividade de **pesca de baixura**.

valores do premio **BEAU XI**

- incorporar proxectos premiados nas convocatorias organizadas polas delegacións e demarcacións colexialas españolas
- recoñecer a aportación investigadora dos proxectos arquitectónicos e urbanísticos e a súa contribución á cultura e ao avance disciplinar.

elaboración propia foto aérea máis cartografía autores E. 1/85.000

Remodelación do porto de Malpica

ADAPTACIÓN Á CONTORNA-deseño de zonas

Os problemas a resolver no proxecto: por un lado, a **mellora** do porto a través do **saneamento das súas instalacións**, e, por outro lado, a **mellora da escena urbana**. Todo isto solucionouse coa incorporación dunhas **recorridos peatonais separados das zonas de traballo** e mellorando a accesibilidade e visibilidade.

Renováronse **pavimentos, mobiliario e integración da fachada marítima portuaria** dentro no núcleo urbano e a tratar as zonas de acantilado cubertas de formigón projectado.

O estudo CREUSECARRASCO actúan en aqueles puntos que podían ser **espazo público** a través de **paseos, ramplas, escaleiras e miradores**. Dende unha perspectiva de sensibilidade co existente dentro da condicionante da actividade portuaria vixente.

-Dársena/Mirador do Murallón é un elemento que se recupera e se separa do tráfico rodado. A modo de voladizo que sae do muro xa existente reformado co revestimento de granito mamposto.

-Acceso ao porto e novo paseo ata a Plancha. derríbense edificacións na parte sur do porto: o almacén, o taller e o edificio de Cruz Roja, permitindo o paso dun novo paseo ata a Punta da Plancha apoiándose no muro de pedra e a unha cota constante duns 4.5 metros sobre a plataforma portuaria. A plancha é un punto dende onde hai **vistas a mar aberto**.

-Explanada forxado: como alternativa ao recheo, propónse un forxado unidireccional con prelosas sobre pilotes encofrados metálico perdido, aumentando así a zona de depósito de embarcacións e dunha zona peatonal cara o mar cunha área de descanso e mobiliario ben orientada.

fonte: archdaily

RECORRIDOS

Xera varios **trazados accesibles** como se pode ver nas seccións. A excepción de que integra **tres escaleiras**, xa existentes debido ao forte desnivel, que permiten accesos directos, pero poden ser **salvadas** por outros recorridos con **ramplas**. O porto conta con dúas ramplas de acceso **peatonal e rodado**, **diluíndose** ambos recorridos en algúns puntos debido a actividade do porto.

Táboa resumo PREMIADAS BEAU, BIAU, FAD e CSCAE 2007-2021

BEAU X 2007-2008	BEAU XI 2009-2010	BEAU XII 2011-2012	BEAU XIII 2013-2015	BEAU XIV 2016-2017	BEAU XV 2018-2020																														
0	1-5,00%	0	3 13,64%	1-4,35%	1-5,00%																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BIAU VII 2008-2009</th> <th>BIAU VIII 2010-2011</th> <th>BIAU IX 2012-2013</th> <th>BIAU X 2014-2015</th> <th>BIAU XI 2016-2018</th> <th>BIAU XII 2019-2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						BIAU VII 2008-2009	BIAU VIII 2010-2011	BIAU IX 2012-2013	BIAU X 2014-2015	BIAU XI 2016-2018	BIAU XII 2019-2021	0	0	0	0	0	0																		
BIAU VII 2008-2009	BIAU VIII 2010-2011	BIAU IX 2012-2013	BIAU X 2014-2015	BIAU XI 2016-2018	BIAU XII 2019-2021																														
0	0	0	0	0	0																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FAD 2008</th> <th>FAD 2009</th> <th>FAD 2010</th> <th>FAD 2011</th> <th>FAD 2012</th> <th>FAD 2013</th> <th>FAD 2014</th> <th>FAD 2015</th> <th>FAD 2016</th> <th>FAD 2017</th> <th>FAD 2018</th> <th>FAD 2019</th> <th>FAD 2020</th> <th>FAD 2021</th> <th>FAD 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-16,67%</td> <td>0</td> <td>1-14,29%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						FAD 2008	FAD 2009	FAD 2010	FAD 2011	FAD 2012	FAD 2013	FAD 2014	FAD 2015	FAD 2016	FAD 2017	FAD 2018	FAD 2019	FAD 2020	FAD 2021	FAD 2022	1-16,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1-14,29%	0
FAD 2008	FAD 2009	FAD 2010	FAD 2011	FAD 2012	FAD 2013	FAD 2014	FAD 2015	FAD 2016	FAD 2017	FAD 2018	FAD 2019	FAD 2020	FAD 2021	FAD 2022																					
1-16,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1-14,29%	0																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CSCAE 2009</th> <th>CSCAE 2011</th> <th>CSCAE 2013</th> <th>CSCAE 2015</th> <th>CSCAE 2017</th> <th>CSCAE 2019</th> <th>CSCAE 2020</th> <th>CSCAE 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1-11,11%</td> </tr> </tbody> </table>						CSCAE 2009	CSCAE 2011	CSCAE 2013	CSCAE 2015	CSCAE 2017	CSCAE 2019	CSCAE 2020	CSCAE 2021	0	0	0	0	0	0	0	1-11,11%														
CSCAE 2009	CSCAE 2011	CSCAE 2013	CSCAE 2015	CSCAE 2017	CSCAE 2019	CSCAE 2020	CSCAE 2021																												
0	0	0	0	0	0	0	1-11,11%																												
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																					

elaboración propia

Táboa resumo FINALISTAS BEAU, BIAU, FAD e CSCAE 2007-2021

BEAU X 2007-2008	BEAU XI 2009-2010	BEAU XII 2011-2012	BEAU XIII 2013-2015	BEAU XIV 2016-2017	BEAU XV 2018-2020																														
1-5,00%	1-5,00%	1-5,00%	3 13,64%	0	3 13,64%																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BIAU VII 2008-2009</th> <th>BIAU VIII 2010-2011</th> <th>BIAU IX 2012-2013</th> <th>BIAU X 2014-2015</th> <th>BIAU XI 2016-2018</th> <th>BIAU XII 2019-2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2-7,14%</td> <td>0</td> <td>2-3,33%</td> </tr> </tbody> </table>						BIAU VII 2008-2009	BIAU VIII 2010-2011	BIAU IX 2012-2013	BIAU X 2014-2015	BIAU XI 2016-2018	BIAU XII 2019-2021	0	0	0	2-7,14%	0	2-3,33%																		
BIAU VII 2008-2009	BIAU VIII 2010-2011	BIAU IX 2012-2013	BIAU X 2014-2015	BIAU XI 2016-2018	BIAU XII 2019-2021																														
0	0	0	2-7,14%	0	2-3,33%																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FAD 2008</th> <th>FAD 2009</th> <th>FAD 2010</th> <th>FAD 2011</th> <th>FAD 2012</th> <th>FAD 2013</th> <th>FAD 2014</th> <th>FAD 2015</th> <th>FAD 2016</th> <th>FAD 2017</th> <th>FAD 2018</th> <th>FAD 2019</th> <th>FAD 2020</th> <th>FAD 2021</th> <th>FAD 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-1,96%</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1-3,54%</td> <td>2-6,25%</td> <td>0</td> <td>1-4,00%</td> <td>0</td> <td>1-4,35%</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1-3,71%</td> <td>1-3,45%</td> <td>0</td> <td>1-5,56%</td> </tr> </tbody> </table>						FAD 2008	FAD 2009	FAD 2010	FAD 2011	FAD 2012	FAD 2013	FAD 2014	FAD 2015	FAD 2016	FAD 2017	FAD 2018	FAD 2019	FAD 2020	FAD 2021	FAD 2022	1-1,96%	0	0	1-3,54%	2-6,25%	0	1-4,00%	0	1-4,35%	0	0	1-3,71%	1-3,45%	0	1-5,56%
FAD 2008	FAD 2009	FAD 2010	FAD 2011	FAD 2012	FAD 2013	FAD 2014	FAD 2015	FAD 2016	FAD 2017	FAD 2018	FAD 2019	FAD 2020	FAD 2021	FAD 2022																					
1-1,96%	0	0	1-3,54%	2-6,25%	0	1-4,00%	0	1-4,35%	0	0	1-3,71%	1-3,45%	0	1-5,56%																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CSCAE 2009</th> <th>CSCAE 2011</th> <th>CSCAE 2013</th> <th>CSCAE 2015</th> <th>CSCAE 2017</th> <th>CSCAE 2019</th> <th>CSCAE 2020</th> <th>CSCAE 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1-8,33%</td> </tr> </tbody> </table>						CSCAE 2009	CSCAE 2011	CSCAE 2013	CSCAE 2015	CSCAE 2017	CSCAE 2019	CSCAE 2020	CSCAE 2021	0	0	0	0	0	0	0	1-8,33%														
CSCAE 2009	CSCAE 2011	CSCAE 2013	CSCAE 2015	CSCAE 2017	CSCAE 2019	CSCAE 2020	CSCAE 2021																												
0	0	0	0	0	0	0	1-8,33%																												
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																					

BEAU TOTAL
6/112
= 5,36%

BIAU TOTAL
0/108
= 0,00%

FAD TOTAL
2/112
= 1,79%

CSCAE TOTAL
1/*
= *%

Tras o análise cuantitativo e cualitativo de catro premios nacionais: BEAU, BIAU, premios Arquitectura CSCAE e os premios FAD no período de obra construída entre o 2007 até o 2021, dedúcese que **si existe presenza feminina galega neles, aínda que non equitativamente en todos os premios.** Cunha media aproximada de presenza do **2.29% de premiadas, e 2.22% de finalistas.** Cunha maioría case total de equipos mixtos, nove proxectos premiados, sete son obras construídas, un proxecto de investigación e unha estratexia urbanística. Sendo nula a presenza na Bienal Iberoamericana e soamente con dous equipos mixtos galegos presentes entre os premios FAD.

Malia a baixa presenza, si se poden destacar nomes e as súas obras. Vendo unha clara presenza e repetición de arquitectas graduadas no século pasado. Autoras que sen dúbida deben poñerse en relevancia pola súas obras de vivendas e equipamentos:

Guadalupe Piñera Manso do estudo Irrisari Piñera, **Covadonga Carrasco López** do estudo CREUSE CARRASCO e **Elizabeth Abalo Díaz** do estudo Abalo Alonso.

Seguida delas atópase **Patricia Muñiz Núñez**, integrante do estudo Mmasa, con estratexias urbanísticas.

Levan anos representando a Galicia, sendo o "escaparate" da arquitectura galega vixente no contexto nacional con obras premiadas.

Nestes últimos 5 anos, xunto coas graduadas a finais do século pasado, **aparecen novas autoras xa graduadas neste século.** Aparece outra quenda de autoras que representan a Galicia no contexto nacional e incluso internacional.

Destacando o papel de **María Fandiño Iglesias** por un premio Arquitectura CSCAE con obra en solitario, sen deixar de por en relevancia novos nomes entre as finalistas en grupos mixtos con equipamentos, como son **Betsaida Curto Reyes** cunha escola en Perú finalista BIAU XII e FAD 2022, e coa figura de **Estefanía Grandal Leirós** con outra escola, pero neste caso situada en Galicia, finalista nos premios FAD 2019.

Pódese dicir que nos atopamos nun punto no que **converxen ambas xeracións de arquitectas**, sendo o vestixio do futuro de novas autoras aínda en formación. Coa importancia que leva ser coñecedoras e coñecedores desta realidade, que é a base para as novas xeracións de arquitectas e arquitectos, pero sobre todo, referentes para as arquitectas. Contextualizalas na historiografía da cultura arquitectónica galega e española nun intento de por en equidade os referentes.

Proba da relevancia e transcendencia destes estudos galegos con arquitectas, é o exemplo de que dous deles son finalistas nun concurso de gran calibre tras unirse nunha UTE. Concurso que abre a Zona Franca de Vigo para o Centro de Negocios en que prevé converter as instalacións de López Mora. Esta unión temporal de empresas está formada polo estudo Irisarri Piñera e Abalo Alonso, nun proxecto cun presuposto de 19 millóns de euros, aloxará a sede do laboratorio cuántico, ademais dun centro de negocios e emprendemento, un centro de formación e unha biblioteca. Evidencia da importancia do papel destes estudos, e neste caso particular das arquitectas galegas Guadalupe Piñera e Elizabeth Abalo.

Ou o caso de María Fandiño, a cal se atopa inmersa en novas iniciativas de índole internacional, como son talleres en conxunto con México e Perú, baseados en proxectos que integran paisaxe, arquitectura e urbanismo.

Como ben cita Inés Sánchez de Madariaga en varias conferencias, o urbanismo ata agora contaba con moi pouca presenza feminina na toma de decisións. Característica que fixo que no urbanismo sempre estiveran implícitos os estereotipos de xénero e normas sociais, roles de xénero, división sexual do traballo, dobre carga de traballo para á muller, división de esfera produtiva da reprodutiva. Importante o concepto de coidado: o traballo remunerado ou no, estatisticamente esta tarefa recae sobre as mulleres potenciando a brecha sexista que coa pandemia volveuse abrir. Conceptos clave como a violencia de xénero que leva implícito no urbanismo e na arquitectura a perspectiva de espazo seguro para a muller, o deseño universal e a accesibilidade.

A importancia de valorizar o rural, como o fai a autora **Patricia Muñiz Núñez**, con estratexias urbanísticas co carácter de sostibilidade e a transversal dos programas entre outras características, enfocados na mellora de vida de zonas fóra das grandes cidades. Enfocados tamén na prioridade do transporte e a disposición dos diferentes equipamentos, co deseño de sistemas de transporte máis equitativos porque se adaptan mellor as necesidades das persoas e en relación ao roles de xénero. Outro punto clave: os procesos participativos, primordiais para conseguir un urbanismo máis equitativo. Avances como que a norma se revise son primordiais. Valencia crea en 2015 as unidades de igualdade, perspectiva de xénero de cidade coidadora.

Galicia conta cunha lexislación similar, e aspira a ter un regulamento de cidade coidadora.

Coa presenza feminina na toma de decisión e engadindo o item da perspectiva de xénero ao urbanismo moderno estase engadindo calidade.

Xunto coas estratexias urbanísticas de **Patricia Muñiz** e a obra de paisaxe e territorio de **María Fandiño**, a maioría das obras presentes nestes catro premios corresponden a obra pública, vese o avance do papel da arquitecta na arquitectura. Xa non soamente se adica a deseños de vivendas, dedícase a tomar decisións que afectan á sociedade, aos espazos sociais de relación.

Arquitectura con sensibilidade polo adaptación á contorna, aspecto primordial nas obras públicas. Con presupostos baixos o que condiciona os proxectos, pero non provoca unha baixa da calidade dos mesmos, senón que unha maior agudeza nos detalles. Conceptos como a materialidade, a cal é un punto máis nos proxectos, incluso coa patente de novos modelos de construción.

Arquitectas recoñecidas no seu territorio e fóra del.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

-Cevedio, Mónica. *Arquitectura y género. Espacio público/espacio privado*. Barcelona: Icaria, 2003

-Novas Ferradás, María. *Arquitectura y género. Una posible introducción*. Melusina primera edición nov.2021.

-Pérez-Moreno, Lucía C. *Perspectivas de género en la arquitectura*. Primer encuentro. Josenia Hervás y Heras, Zaida Muxí, Inés Sánchez de Madariaga, Martha Thorne. Abada Editores

-Pérez-Moreno, Lucía C. *Perspectivas de género en la arquitectura*. Tercer encuentro. Josenia Hervás y Heras, Zaida Muxí, Inés Sánchez de Madariaga, Martha Thorne. Abada Editores

-Gutiérrez Mozo, María Elia (Coord.). *La arquitectura y el urbanismo con perspectiva de género*. Centro de Estudios sobre la Mujer. Universitat d'Alacant

-Muxí Martínez, Zaida. *Aplicación de la perspectiva de género al urbanismo y la arquitectura. Experiencias a escala regional y municipal en Cataluña*. CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES Vol. III, Nº 203, primavera 2019

-Álvarez Lombardero, Nuria ED. *Arquitecta: Redefiniendo la profesión*. 1º Congreso Internacional de Investigación en Arquitectura y Género. Sevilla Octubre, 2005

-Gutiérrez Mozo, María Elia (Coord.). *La arquitectura y el urbanismo con perspectiva de género*. Centro de Estudios sobre la Mujer. Universitat d'Alacant

-Muxí Martínez, Zaida. *Más allá del umbral. Mujeres, Casas y Ciudades*.

ARTÍCULOS E REVISTAS

-Arquitectas pioneras de Galicia. Ocho entrevistas. Proxecto MAGA

-María-Elia Gutiérrez-Mozo - José Parra-Martínez - Ana Gilsanz-Díaz

Fin de siglo en Alicante.

La arquitectura y sus arquitectas (1990-1999)

End of the Century in Alicante. FICHA proxecto MuWo.

-Alfonso Caridad, Carreiro, Fernández-Gago, López González, Mesejo, Pernas Alonso. *Las mujeres arquitectas en Galicia: su papel en la profesión y en la enseñanza de la profesión_ Estudio de investigación.*

-Mónica Mesejo Conde ,Paula Fernández-Gago Longueira, María Inés Pernas Alonso, Eduardo Alfonso Caridad Yáñez, María Carreiro Otero, Cándido López González. *Arquitectas de galicia en las revistas de arquitectura.*

-Mónica Mesejo Conde ,Paula Fernández-Gago Longueira, María Inés Pernas Alonso, Eduardo Alfonso Caridad Yáñez, María Carreiro Otero, Cándido López González. *Mujeres arquitectas de galicia. Perspectivas para el futuro de una práctica profesional inclusiva.*

-Carreiro, María, Cándido González López, Xosé Lois Martínez Suárez, María Inés Pernas Alonso, Eduardo Caridad Yáñez, Paula Fernández-Gago Longueira, and Mónica Mesejo Conde. *Las mujeres arquitectas de Galicia : su papel en la profesión y en la enseñanza de la profesión (el ejercicio de la arquitectura en Galicia desde una a perspectiva de género)*. A Coruña: [Grupo MAGA], 2014

BIBLIOGRAFÍA

-Álvarez Lombardero, Nuria ED. *Arquitecta: Redefiniendo la profesión*. 1º Congreso Internacional de Investigación en Arquitectura y Género. Sevilla Octubre, 2005 *Arquitecturas y mujeres en busca de nombres_ Carlos Hernández*

-Lucía C. Pérez-Moreno. *Prácticas feministas en la arquitectura española reciente. Igualitarismos y diferencia sexual*. ISSN: 1131-5598. 26 de marzo de 2021. <https://dx.doi.org/10.5209/aris.67168>

-Inés Sánchez de Madariaga, Yolanda Agudo Arroyo. *CONSTRUYENDO UN LUGAR EN LA PROFESIÓN: TRAYECTORIAS DE LAS ARQUITECTAS ESPAÑOLAS*

-Flesler, Griseldaa; Durán, Valeriab; y Gugliottella, Gabrielac. *Inclusión de la perspectiva de género en el campo proyectual*. <https://doi.org/10.4995/citecma.2018.8963>

-Muxí Martínez, Zaida. *Aplicación de la perspectiva de género al urbanismo y la arquitectura. Experiencias a escala regional y municipal en Cataluña*. ISSN(E): 2659-3254. orcid.org/0000-0002-8438-3824

-Adriana Ciocoletto, Blanca Gutiérrez Valdivia y Sara Ortiz Escalante. *vivir en áreas residenciales monofuncionales desde la perspectiva de género*. *Estudios urbanos, género y feminismo. Teorías y experiencias*. -Blanca Gutiérrez Valdivia & Adriana Ciocoletto

CONGRESOS:

-I Congreso -Territorios corresponsables, igualdad y espacio público. Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias. INÉS SANCHEZ DE MADARIAGA

-Congreso Nacional Mujeres y Arquitecturas(1º.2021). temas:Prácticas feministas urbanismo y género. *Pedagogías críticas. Arquitectas españolas. Crear visibilidad*. FUNDACIÓN ARQUIA.

Congreso Nacional Mujeres y arquitecturas MUWO. 2021- *Asimetrías históricas: Arquitectas españolas 1 y 2 Pedagogías críticas Mujeres en la cultura arquitectónica (pos)moderna español, 1965-2000 Clásicas y modernas*. Conferencia de Inés Sánchez de Madariaga.

-MAGA. *Jornadas mujer y arquitectura: experiencia docente, investigadora y profesional*. Grupo de investigación MAGA. ETSA A Coruña. UDC, 2013.

-Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. *Seminario urbanismo nclusivo. Las calles tienen género*. Palcio de Congresos Europa Vitoria-Gasteiz. Noviembre 2011. 978-84-457-3248-9 VI 458-2012

WEBGRAFÍA

-Emma López Bahut-arquitecturas procesadas. <https://arquitecturasprocesadas.com/>

-Proxecto MuWo <http://muwo.unizar.es/>

-Bienal de Arquitectura <http://www.bienalesdearquitectura.es/index.php/es>

BIBLIOGRAFÍA

- Archivo Bienales de Arquitectura
<http://www.bienalesdearquitectura.es/index.php/es/archivo-bienales>
- XV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo
<https://labienal.es/edition/xv-beau-espana-vacia-espana-llena/>
- Premios FAD
<https://arquinfad.org/premifad/es/>
- Premio Arquitectura CSCAE
<https://www.premiosarquitectura.org/>
- Notas de prensa CSCAE
<https://www.cscae.com/index.php/conoce-cscae/sala-de-comunicacion>
- Estudio CREUSECARRASCO
<http://www.creusecarrasco.com/>
- CREUSECARRASCO
<https://issuu.com.creusecarrascoarquitectos/>
- Estudio Abalo Alonso
<http://www.abaloalonso.es/>
- Estudio Mmasa
<https://www.mmasa.net/>
- Estudio Molararquitectura
<https://molararquitectura.com/portfolio/casa-da-anguia-de-barral/>
- Estudio BMJ
<https://bmjarquitectos.com/estudio/>
- Veredes, Ana Amado
<https://veredes.es/blog/ana-amado-pazos-%C2%B7-fotografia/>
- Estudio rojo fernandez shaw
<http://rojofernandezshaw.es/>
- María Fandiño. Paisaxe.m
<https://es.linkedin.com/in/mariafandino>
<https://mariafandino.com/>
- Estudio Paredes Pedrosa
<http://www.paredespedrosa.com/works/lugo-auditorium/>
- Elsa Urquijo Architects
<https://www.elsaurquijo.com/proyectos/proyectos/es/arquitectura/institucion-benefico-social/61>
- Spanish dream.
<https://fundacion.arquia.com/gl-es/realizaciones/3889>
- tectónica blog.
<https://tectonica.archi/projects/tribuna-publica-de-flu-or/>
<https://tectonica.archi/projects/huertas-de-caramonina/>
- ARCHDAILY.
Remodelación do porto de Malpica
<https://www.archdaily.com.br/br/01-22852/remodelacao-do-porto-de-malpica-creusecarrasco-arquitectos>.
-urban-e.aq.upm Porto de Malpica.
<http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/remodelaci-n-del-puerto-de-malpica-a-coru-a-completo>
<https://www.archdaily.cl/cl/02-318020/centro-de-salud-muros-irisarri-pinera-arquitectos>
- Arquitectura Viva
<https://arquitecturaviva.com/obras/almacenes-de-pescadores>
- Premios COAG
<https://portal.coag.es/es/category/premios-es/>
- Premios Gran de Area
<http://www.coag.es/premioscoag/>

BIBLIOGRAFÍA

- candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2021
 - Premios de Arquitectura e Rehabilitación da Comunidade Autónoma de Galicia <https://premiosarquitectura.xunta.gal/gl/premios-de-arquitectura-e-rehabilitacion-da-comunidade-autonoma-de-galicia-2023>
 - arquitecturadegalicia
<http://arquitecturadegalicia.eu/blog/1523/>
 - encaixe estudo
<https://encaixearquitectura.com/estudio>
 - Geoportal da diputación de Pontevedra
<https://ide.depo.gal/es/geoservicios>
- TESIS E TRABALLOS FIN DE GRADO:**
- Novas Ferradás, María. ARQUITECTURA Y GÉNERO. Una reflexión teórica. Trabajo fin de máster. Dirigido por: Rosalía Torrent Esclapes. Universitat Jaume I – 2014
 - Ainoa Fernández Cruces Vila Nova ARQUITECTAS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA DISCIPLINA: LINA BO BARDI Y PASCUALA CAMPOS Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo, A50-Proyecto Dissertação.
 - Ciocoletto, Adriana. *Urbanismo para la vida cotidiana. Herramientas de análisis y evaluación urbana a escala de barrio desde la perspectiva de género.* Tesis doctoral Universidad Politécnica de Cataluña.
 - Rocío Vicente García. Una aproximación al espacio público de la ciudad de Alicante desde la perspectiva de género. Tutora: Eva Espinar Ruiz
Departamento de Sociología II
Alicante, junio de 2021
 - Carmen Esteso Buedo. *Mujeres, arquitectura y construcción.* Tutora: M^a Ángeles Álvarez González. Universitat Politècnica de València.
 - Isabel Llobell Mas. *Los Colegios de Arquitectos de España bajo una mirada de género.* Tutora: Elena Navarro Astor. Trabajo final de Grado. Grado en Fundamentos de la Arquitectura. Curso académico: 2018-2019. Universitat Politècnica de València.
 - Amparo Ramón Martínez. *La mujer jefa de obra en el siglo XXI.* Tutora: M^a Ángeles Álvarez González. DTO. de construcciones arquitectónicas escuela técnica superior de arquitectura Universitat Politècnica de València. Grado de Fundamentos de la arquitectura. Curso académico 2018/2019.
 - Úbeda Gómez, Raquel. *Estudio sobre las Mujeres y la Arquitectura.* Grado en Fundamentos de la Arquitectura. Curso académico 2015-2016. Tutora: López Santiago, Mercedes . E.T.S.A. Valencia. Universitat Politècnica de València.
 - Sergio Salguero Robles. *La mujer latinoamericana en la arquitectura. Una arquitectura social con perspectiva de género.* Mariana Montag Ferreira y "A Casa de Jajja" como caso de estudio. Tutoras: Emma López Bahut, María Amparo Casares Gallego. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Escuela Técnica Superior de Arquitectura da Coruña.

ANEXO 1. arquitectas presentes nos premios a contexto nacional.

AUTORA	nº: C.O.A.G	datos biográficos de autora	outros autores-estudio	colaboradores	premio BEAU	premio BIAU	premios FAD	premios CSCAE	Premios de arquitectura e rehabilitación de Galicia	premios COAG- Gran de Area- Juana de Vega	outros premios á obra	OBRA-descripción	localización obra	ano	tipoloxía
ALBA GÓNZALEZ VILAR		Nada en Lugo no 1987. -ETSAC -Facultade de Arquitectura e Urbanismo da Universidade Federal de Río de Xaneiro (UFRJ). -Master en Edificación Sostenible y Posgrado en Cooperación Internacional y Desarrollo a la Educación por la UDC. -Comeza a súa práctica profesional en Río de Xaneiro á vez que estuda.	Luis Manuel Santalla Blanco e Juan Miguel Salgado Gómez Flu-or Arquitectura	Juan Nieves	XV					premio arquitecturas efímeras e deseño COAG XIX		TRIBUNA PÚBLICA. Elemento temporal, con estrutura de andamios, a modo de malla espacial. Espacio permeable de encontro para a cidadanía, con cuberta a dúas augas e cuberto exteriormente cunha rede. Superficie 300m2.	Plaza de la Fábrica de Tabacos, 15006 A Coruña, La Coruña	2019-6 meses de uso	equipamento temporal
ANA Belén AMADO PAZOS- Luz Paz Agrad, Marta Marcos- Colectivo CadelasVerdes.		Colectivo CadelasVerdes, conformado por tres arquitectas con estudos na ETSAC.			seleccionada XII					premio COAG XV divulgación e investigación	finalista premios arquia/proxima 2012. Seleccionado para participar na Bienal de Venecia no 2016.	"Spanish Dream" . A idea fai referencia ao "American dream" como símbolo, todos alcancen a ser propietarios dunha vivenda. Provocando isto un modelo de produción indiscriminada, deixando no seu paso ruínas prematuras. Este proxecto propón a reflexión sobre unha sociedade que, arrastrada polo afán de converterse en propietaria, olvidou o verdadeiro sentido do habitar. Esta iniciativa de recrear escaes familiares en espazos en ruínas, parte dende xullo de 2010, con recurso propios, préstamos e colaboracións de amigos. Fonte: <i>mundación arquia</i>			
ANA Belén AMADO PAZOS		Arquitecta pola ETSAC no 2004 e artista multidisciplinar: fotografía, ilustración, exposición, música e arquitectura. En 2008 realiza un Posgrado en Ilustración creativa en la EINA, Barcelona, e en 2009 un Máster en Museología e prácticas curatoriales del Arte Contemporáneo pola Universidad de Santiago de Compostela. Ao mesmo tempo comezou a comisariar e coordinar exposicións e a realizar reportaxes de fotografía de arquitectura.	Andrés Patiño Eirín				premio FAD Pensament i Crítica 2021	proposta seleccionada Arquitectura CSCAE 2021-investigación, divulgación y diversificación profesional		premio COAG XIX divulgación e investigación		Habitar el agua. La colonización en la España del siglo XX editorial Turner. Traballo de investigación coral que pretende ter en conta a magnitudade do traballo do Instituto Nacional de Colonización desde unha perspectiva contemporánea, así como a pegada que deixou nos seus pobos, reconstruíndo unha experiencia baseada en boa medida nas obras hidráulicas que garantiron a súa pervivencia ao longo do transcurso de case oitenta anos. A fotografía convértese no fio condutor dos distintos artigos, nos que se abordan cuestións como a visión das reportaxes fotográficas de Kindel ou a súa difusión no NO_DO, as políticas agrarias, o rego e abastecemento de auga, as vilas e a obra de José Luis Fernández del Amo, as súas casas, e edificios públicos e relixiosos, ata os antecedentes italianos; pero, sobre todo, permite apreciar a presenza dos seus habitantes e a súa continuidade vital no tempo. Fonte: memoria premios FAD 2021			investigación, divulgación y diversificación profesional
ANA MOURE ROSENDE		Nada en Santiago de Compostela no 1991. Arquitecta en 2018 pola ETSAC de Madrid. No 2021 Máster en Sistemas de Información Geográfica pola Universitat Politècnica de Catalunya. Estudiante en prácticas en ARQDIS na Coruña. Becaria de apoio de posgrado e doutorado na UPM. Arquitecta en Landlab. Arquitecta en David Sebastian Arquitectes. Arquitecta en prácticas na área metropolitana de Barcelona. Actualmente arquitecta en Batlle i Roig Arquitectura.	Andrea Moreno Orts, Carlos Pastor García, César Fuertes Llorens, Juan Manuel López Carreño, Nacho Burgos Alvarado, Sofía Ruiz Martínez, Rubén Radioboy, Rafa Verdú, Álvaro Copete, Inés Miño Izquierdo, Íñigo Barron García, Javier Gutiérrez Hernández, Ramon Cano Galvan, Ximo Berenguer Hermandis								proposta XII BIAU	ACCIONES AL MARGEN Ficciones Compartidas 2021. O proxecto lévase a cabo nunhas antigas naves da Tabacalera de Alicante que acolleron durante anos o espacio de traballo, coidado e convivencia de centos de mulleres, cun novo programa que activou este espazo post-industrial como lugar de innovación e produción cultural.	Naves de la Tabacalera de Alicante	01/07/2021	gestión comunitaria
Ángela García de Paredes		Paredes Pedrosa Arquitectos, fundado por Ángela García de Paredes (1958) Phd ETSAM e Ignacio Pedrosa (1957) Phd ETSAM en Madrid no 1990, é un estudo de arquitectura que comparte obxectivos arquitectónicos comúns na docencia e na práctica profesional iniciada coa colaboración dunha década con José M. García de Paredes.	Ignacio G. Pedrosa-Paredes Pedrosa Arquitectos	Álvaro Rábano, Clemens Eichner, Lucía Guadalupe, Ángel Camacho, Ingrid Campo, Blanca Leal, Roberto Lebrero	seleccionada XIV						Nominado Mies van der Rohe Award 2017	Auditorio de Lugo. Cunha condición topográfica entre dous niveis: o urbano da avenida e o superior dos xardíns, con iete metros entre ambos. Utiliza a topografía a favor minimizando a necesaria altura da torre escénica, configurando un perfil urbano continuo cara a cidade e permitindo dispoñer un xardín elevado de acceso ao Auditorio, orientado a nacente, a antesala verde e silenciosa do edificio. No interior liñal, articulado cunha fachada mirador, dispónhese dúas salas, de 900 e 300 plazas, apoiadas sobre o perfil natural do terreo cunha única pendente, incorporando a visión dos xardíns e a luz natural ao fondo dos graderíos. A galería confire ao edificio un carácter luminoso e constrúe a cara máis urbana do Auditorio que cara o xardín ofrece unha silueta fragmentada que apenas sobresaia da copa das árbores. Fonte: estudo Paredes Pedrosa	Avenida de Magoi Lugo España	2008-2016	equipamento
AURORA ARMENTAL RUIZ		ETSAB de Barcelona. Estudio de Posgrado en Xestión do Territorio: urbanismo, paisaxe e medioambiente pola UOC. Máster en Paisajismo en la Escola Galega da Paisaxe. Exerceu a súa profesión en varios estudos: Albert Viaplana e Martínez Lapeña e Elías Torres en Barcelona. Tamén exerceu a docencia na ETSAB. Fundadora, xunto con Stefano Ciurlo Walker, do estudo Estar en Santiaño de Compostela.	Stefano Daniele Ciurlo Walker					proposta seleccionada Arquitectura CSCAE 2021 edificación				ANCIEN MANÈGE. Composición volumétrica construída nos anos 1828-1829 para albergar unha corte e almacén militar no centro histórico de Xenebra. Constituído por partes, unha gran área central cuberta e dúas cortes laterais, definidas as esquinas por catro torres. O proxecto baséase en interpretar as modificacións acontecidas no tempo para devolver ao edificio o carácter de equipamento público da cidade.	Xenebra, Suiza		rehabilitación-patrimonio internacional-equipamento
BELINDA BESADA VERGARA e MARISTER FAILDE FERREIRO	2103-2051	O estudo nace en Vigo no ano 1996.	BMJ arquitectos		XII-BEAU - España - Finalista							Cinta Guía - Recorrido Sensorial. Facilitar a percepción do xardín xa existente para persoas con discapacidade visual. Con medias popostas como o xardín de plantas aromáticas. Acótase un recorrido de ida e de volta cunha senda CINTA_GUIA.	Camino Corredoura, 41, 36213 Vigo, Pontevedra	2010	urbanismo

ANEXO 1. arquitectas presentes nos premios a contexto nacional.

AUTORA	nº: C.O.A.G	datos biográficos de autora	outros autores-estudio	colaboradores	premio BEAU	premio BIAU	premios FAD	premios CSCAE	Premios de arquitectura e rehabilitación de Galicia	premios COAG-Gran de Area-Juana de Vega	outros premios á obra	OBRA-descripción	localización obra	ano	tipoloxía
BETSAIDA CURTO REYES		ETSAC. Estudiante en prácticas no estudo Dolmen Arquitectura Arquitecta no estudo Tejedor y Otero Varios proxectos con All Hands and Hearts Arquitecta en Build Health International Traballou de Freelance con proxectos en Perú e en Arequipa do 2020 ao 2022. Cofundadora de Community Beyond Construction	Ander Bados Sesma. https://arquitecturasprocesadas.com/Profesionales/ander-bados/	Maria Montenegro Vazquez, Victoria Arrighi, Freddy Dario Barreto Huerta.		finalistas españoles en la XII BIAU	Finalista FAD Internacional 2022					ESCOLA INFANTIL NA COMUNIDADE REHA DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, PERU. Ampliación dunha escola existente. Obra de alta calidade con baixos recursos. Edificio articulado en dous patios, cunha entrada, pensada para a seguridade dos alumnos, unha gran peza de formigón que permite o acceso a todas as áreas do complexo. A utilización de materiais vistos xorde da propia cultura do lugar.	Avenida Villa Magisterial S/N Cerro Colorado, Arequipa (Perú)	27 de maio de 2021	equipamento-educacional
CANDELARIA CECILIA LOPEZ MUIÑOS		Nada en Ferrol. ETSAC coa especialización en Deseño estrutural no ano 2002. Conta cun máster en Rehabilitación Arquitectónica e está cursando o doutorado.	Juanjo Otero y Luis Ángel López de Mol Arquitectura					proposta seleccionada Arquitectura CSCAE 2021 arquitecturas mínimas o efimeras		premio Gran de Area 2021		POP UP PANDEMICA HOTEL SAN CIBRAO. Crear un espazo de transición pero que funciona como espazo de actividade. Propónse unha actuación adaptada a situación sanitaria actual, a covid-19, un espazos seguro, cuberto e ventilado. Buscando unha materialidade facilmente hixeneizante, chan de terrazo executado in situ sen xuntas. Cunha estrutura lixeira de andamiaxe, lacado en cor branco e fechado cun policarbonato transparente ondulado.	Ricardo Martín Esperanza, 12, 32911 San Cibrao das Viñas, Ourense	2021	equipamento-comercial-rehabilitación
		-Arquitecta individual en Ourense e arredores, Arquitecta en Muños Otero Lopez (MOLarquitectura)					Finalista FAD 2020					CASA DA ANGUIÁ DE BARRAL CASTRELO DE MIÑO. Local situado á beira do río Miño, pídesse a ampliación e acondicionamento do local para a festa da anguía, entre outras actividades. Mellora enerxética polo uso de materiais da zona-tradicionais: uso de cubertas con paneis de corcho ecolóxico, fachadas de termoarcilla e o uso de instalación de calefacción de biomasa, pegada de carbono cero co emprego de materias primas pouco tratadas.	Rúa Alejandro Ferrer, 18, 32430 Barral, Ourense	2018	equipamento
COVADONGA CARRASCO LÓPEZ		Nada en Ribadeo en 1965. Titulada pola ETSAC no ano 1993. Oblivo o Premio Platur en 1989 e o Premio Isover Fin de Carrera no 1993.	Juan Creus Andrade-CREUSeCARRASCO	Bárbara Mesquita, Celsa Pesqueira	XIII categoría: paisaxe y ciudad		Finalista FAD Arquitectura 2014		Premio Galego de Arquitectura 2016	Primeiros Premios de Arquitectura Galicia da Xunta de Galicia 2016-Premio Juana de Vega de intervenciones en el paisaje 2015	nominado ao Premio Mies van der Rohe 2015	CASA CHAO. Rehabilitación de vivenda unifamiliar con pouco máis de tres metros de ancho e dezeseis de fondo, con bar e vivenda, medianeira cega, situada no centro histórico na vila de Corcubión. Moi importante a escena urbana, recoller o espírito da arquitectura popular sen renunciar a unha expresión propia. Con planta baixa, dúas plantas e baixo cuberta. Fonte: <i>issuu</i>	c/ Antonio Porrúa 31, 15130 Corcubión (A Coruña) España	2012-2013	vivenda
		Foi membro fundador do colectivo de estudantes "O Cerne da Deboura" implicado na realización de estudos para a recuperación do patrimonio abandonado (1988-1993).		Francisco Rosell, Estefanía Vázquez, Roi Feijoo, Belén Salgado, Alexandre Antunes, Bárbara Mesquita, Laura Coladas	XI-BEAU - España - categoría urbanismo		seleccionada premios FAD 2010 cidade e paisaxe			premio XIV COAG en Espazos abertos públicos		REMODELACIÓN DO PORTO DE MALPICA. En acción xunto coa Autoridade Portuaria. Remodelanse principalmente aqueles puntos nos que existe a posibilidade de crear espazo público. Cun paseo accesible a cota intermedia pararelo e apoiado ao acanillado.	Porto de Malpica, A Coruña	2005-2009	urbanismo-equipamento
		Membro fundador do estudo CREUSeCARRASCO en A Coruña		Elena Junquera, Alicia Balbás, Miriam Núñez, Félix Suárez, Juan Leis	finalista XV				mención 2020 Modalidade de arquitectura	mención edificios de nova planta premio COAG XIX		CENTRO SOCIAL EN CORNIDO. Centro rural, para veciños da aldea de Comido en Carnota. Necesidade dun espazo público nunha zona sen comercio. Escólese un terreo con pendente e ben orientada a sur e río, con un gran ventanal.	Lugar Comido, nº 30, 15295 Carnota, A Coruña	2017-2019	equipamento en medio rural
					seleccioanda XI							Casas Mercedes en Cidade Xardín.	Cidade Xardín, A Coruña		vivenda
				Miriam Núñez, Mónica Rodríguez, Iago Otero	seleccionado XV		seleccionada FAD 2021	proposta seleccionada Arquitectura CSCAE 2021-paisaje y espacio público				RAMPA DE CHEGADA DO CAMIÑO FRANCÉS A SANTIAGO. Substituíndo unha escaleira que resolvía o encontro entre a falda do sagrado Monte do Gozo coas infraestruturas da alta velocidade. A rampa recupera a idea de camiño. Recorrido de 111 metros de largo e 2,5 de ancho. Fonte: <i>Bienal BEAU XV</i>	Rúa do Gozo s/n Santiago de Compostela	2021	equipamento-urbanismo
					seleccionada XIV				finalista Premio galego de rehabilitación 2018	finalista premio COAG XVIII rehabilitación		EDIFICIO VELLO CÁRCERE. REHABILITACIÓN DA ANTIGA CÁRCEL DE LUGO PARA CENTRO CULTURAL. Edificio proxeitado e construído por Nemesio Cobreros no 1887 que durante a segunda metade do s.XX sofre múltiples cambios de uso e transformacións en forma de engadidos, novas cubertas, abandona do Panóptico e Celas. No 2009 convócase concurso para a súa rehabilitación para centro cultural. Propónse a recuperación do seu interior como unha rúa máis para o cidadán., "dándolle a volta a luva". Fonte: <i>premios de arquitectura xunta de galicia 2018</i>	Praza da Constitución, Lugo	2013-2014	rehabilitación-patrimonio - equipamento
CRISTINA MARGARITA ANSEDE VIZ	3010	Arquitecta por la universidad de A Coruña, en 2003 Máster de Rehabilitación y Renovación urbana por la Universidad de Santiago de Compostela en 2007 Cursos de doctorado por la Universidad de A Coruña en 2005	Alberto Quintáns Arondo					propuesta seleccionada Arquitectura CSCAE 2021-arquitecturas mínimas o efimeras		premiado Gran de Area 2021		OBRAS DE REFORMA DE OFICINAS PARA CUATRO APARTAMENTOS			vivendas-rehabilitación con cambio de uso
CRISTINA NIETO PEÑAMARIA			Luis Gil Pita, Juan Pinto Tasende		seleccionada XI							Club náutico de Remo e Piragüismo de Pontecesures			equipamento

ANEXO 1. arquitectas presentes nos premios a contexto nacional.

AUTORA	nº: C.O.A.G	datos biográficos de autora	otros autores-estudio	colaboradores	premio BEAU	premio BIAU	premios FAD	premios CSCAE	Premios de arquitectura e rehabilitación de Galicia	premios COAG- Gran de Area- Juana de Vega	otros premios á obra	OBRA-descripción	localización obra	ano	tipoloxía
ELIZABETH ABALO DÍAZ	2179	ETSA Universidad de Navarra 1996. Cursos de doctorado UDC 2001. Profesora asociada. Máster Arquitectura Sanitaria y Asistencial. UDC. 2011/12. Profesora asociada CESUGA USJ 2019	Gonzalo Alonso Núñez(2269)- Abalo Alonso arquitectos	Berta Peleteiro Carlos Bóveda Inaac ingeniería Francisco González Varela	seleccionada XII 2013		seleccionada FAD 2013		finalista premio de rehabilitación 2016	XV premio COAG 2012 reforma interior		REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA SEDE DA FUNDACIÓN RUBIDO ROMERO. Rehabilitación dunha pequena construción tradicional do rural galego como sede da fundación. Faise traballos de mantemento dos materiais existentes e propónse a anulación da planta alta, quedando partes en dobre altura e outras aproveitando a altura para instalacións como é no caso dos aseos. <i>Fonte: memoria premio COAG XV</i>	Rúa de Padín - A Baña Negreira	2012	equipamento-reforma interior
				Roi Ríos Carlos Bóveda Gaia Enxeñeiros Cis Madeira Spotlux José Luis Pardo	finalista XV			finalista de Arquitectura CSCAE 2021		premiado Gran de Area 2020 finalista premio COAG XIX obras de restauración e rehabilitación		BERBÉS UVIGO. Rehabilitación de tres antigas casas de pescadores para a nova sede da Universidade de Vigo no centro histórico da cidade. Antecedentes: grandes arcos en planta baixa que servían de garda barcas na ribeira, que corresponderían a cada vivenda. Na parte frontal con vista a Ribeira do Berbés e pola parte posterior o encontro coa montaña a cota de dez metros. A universidade de Vigo adquire tres edificacións para convertelos na súa sede na cidade, contando con despacho para o reitor, aulas e espazos polivalentes. Proposta: manter o existentes engadindo unha caixa de madeira e máis unha celosía na parte alta da fachada. Foxados de CLT para manter a percepción de contundencia e a vez de lixerez, madeira tamén na cuberta formada por correas colocadas a pallleiro. <i>Fonte: conferencia para o máster en rehabilitación, o 14 de decembro na ETSAC 2022.</i>	Rúa da Ribeira do Berbés, 11, 36202 Vigo, Pontevedra	2021	equipamento-rehabilitación educación
				Luis Adrán, arquitecto. Maderas Besteiro. Adolfo Montero. Gaia Enxeñería. Spotlux. Manuel Carazo. Cis Madeira. Manuel Touza, Azahara Sónan. Francisco González Varela	finalista XV		seleccionado FAD 2019			premiado Gran de Area 2018. Finalista XVIII premios COAG.		ESCOLA INFANTIL A BIOUCA. No límite entre o urbano e o rural, preto de industrias, plantéase casañas de madeira nunha terra de carpinteiros. Tres bandas lonxitudinais recalles o programa, ao norte a administración e servizos, ao sur as aulas e, no centro, a sala de usos múltiples e distribuidor. A única fachada con contacto á rúa da entrada, polo este. <i>Fonte: memoria abalo alonso arquitectos</i>	Avenida Benito Vigo 106. 36680 A Estrada. Pontevedra. España. 42.687950, 8.483596	2018	equipamento-educación-no límite do urbano
				David Lareo, Manuel Sanmartín, Francisco Vázquez Carlos Bóveda Inaac Francisco González Varela	seleccionada XIII 2016				finalista premio de arquitectura 2016	finalista premio COAG XVI 2015		CENTRO DE SAÚDE Monterroso. Servicio do centro cubre unha área maior que a do propio núcleo do concello, conpoboación envellecida. Este feito, dalle máis importancia ao apeadeiro de autobuses que o propio núcleo. Isto xunto coa pendente condiciona o acceso pola parte suroeste. Catro patios matizan o contacto co exterior, Con sótano, planta baixa e a planta alta. <i>Fonte: abalo alonso arquitectos</i>	Rua Concepcion Arenal, s/n. 27560 Monterroso, Lugo	2013	equipamento
				Berta Peleteiro Carlos Bóveda Fernando Gago Xeoquis Francisco González Varela	seleccionada XII 2013				finalista premio de sustentabilidade 2016	finalista premios XV COAG		ESCOLA INFANTIL no Campus Universitario de Ourense. Edificio nunha soa planta co acceso polo punto máis alto de encontro co terreo. Articulado en cinco franxas funcionais paralelas, hacia o norte os espazos servidores. Hacia o sur con aulas que se poden abrir ou cerrar. <i>Fonte: abalo alonso arquitectos</i>	Rúa Vilaamil y Castro, s/n. 32004 Ourense	2011	equipamento-educación-sostible
				Roi Ríos Carlos Bóveda Gaia Enxeñeiros	XIII categoría urbanismo: paisaje y ciudad				Finalista FAD Ciutat i Paisatge 2016			HORTAS DE CARAMONIÑA. Actuación nunha parcela que se alopa no cinturón verde que rodea, polo este, o casco histórico de Santiago de Compostela. Paralela a unha pequena rúa que une este último co barrio da Almaciga, situado nunha das pequenas colinas que conforman a cidade. Esta pequena rúa estreita e cun desnivel de vinte metros, resolto con bancales independentes na actualidade, limita o acceso e o uso. O primeiro punto a resolver é o acceso, cando se pode resolverse con rampas dentro da parcela. De non ser posible plantéase directamente dende o exterior. Creáanse así unha serie de recorridos e zonas de estancia e relación entre bancales. Un recorrido máis corto, con escaleiras, bordea as ruínas existentes. Finalmente, recupérase a actividade previa mediante a inserción dunha serie de hortas. <i>Fonte: abalo alonso arquitectos</i>	R. da Caramoniña, 25, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña	2015	equipamento-urbanismo
					obras seleccionadas XI							Hotel Moure+Centro de Saúde			equipamento
					seleccionada XII 2013				Finalista FAD Ciutat i Paisatge 2012	seleccionada premio de Arquitectura Española 2013		REURBANIZACIÓN SAN CLEMENTE E RÚA TRINDADE. No entorno inmediato á catedral de Santiago, unha rampa construída a mediados do século XX que separaba o espazo público de forma pouco servicial como uso. O traslado do muro de contención convértese na clave da actuación, ganadno así visibilidade e a aparición de escaleiras de conexión máis cómodas e acordes co entorno. A rampa existente redúcese a un carril de tráfico de subida sendo a saída e entrada ao apartamento colindante. E dicir, dilúense os límites da actuación, trátase o espazo público como un continuo na cidade. <i>Fonte: abalo alonso arquitectos</i>	San Clemente, Santiago de Compostela	2011	equipamento-urbanismo

ANEXO 1. arquitectas presentes nos premios a contexto nacional.

AUTORA	nº C.O.A.G	datos biográficos de autora	otros autores-estudio	colaboradores	premio BEAU	premio BIAU	premios FAD	premios CSCAE	Premios de arquitectura e rehabilitación de Galicia	premios COAG-Gran de Area-Juana de Vega	otros premios á obra	OBRA-descripción	localización obra	ano	tipoloxía
ELSA URQUIJO GÓMEZ		Arquitecta responsable dos espazos de Zara no mundo. Dende o seu estudo de A Coruña Tamén construiu os edificios adicados á acción solidaria da Fundación Amancio Ortega, como el centro de la institución benéfico social Padre Rubinos de A Coruña.		Ruth Villar López Instra Ingenieros			seleccionada premios FAD 2015					INSTITUCIÓN BENÉFICO SOCIAL PADRE RUBINOS. A Institución Benéfico Social Padre Rubinos nace en A Coruña fai case un século coa vocación de dar asilo ao necesitado. Posteriormente foi crecendo e ampliando o seu ámbito de actuación á Escola Infantil e Residencia de Maiores. Forma silenciosa de entender a arquitectura. A edificación concíbese como unha cobertura para a vida que transcurre nela, un espazo sereno, íntegro e con vontade de permanencia. O uso da liña horizontal xorde como consecuencia desa búsqueda de sosego e relaxación. Trátase dun espazo arquitectónico que xira entorno ao individuo renunciando á composición académica de fachada e ofreciendo un pórtico de entrada que rodea e define unha plaza aberta á cidade Retoman o concepto de claustro en sintonía co carácter relixioso e a labor social da institución. A idea de patio repítese en todo o complexo como elemento articulador dos diferentes espazos buscando potenciar a diáfanidade, a luz e a continuidade visual entre interior e exterior. Fonte: Elsa Urquijo Architects	Ronda de Outeiro, 325 A Coruña (A Coruña)	2014	equipamento
ESTEFANÍA GRANDAL LEIRÓS	4559	Arquitecta pola ETSAC 2012 Master profesorado UDC 2014 Magisterio ed. primaria 2017 En 2015 funda estudo de arquitectura ENCAIXE ubicado en Porriño. Desde 2014 Coordinadora talleres de arquitectura para niños ENCAIXE NENOS 2013-2015 Arquitecta en estudio Faustino Patiño y Juan Prieto en A Coruña 2012 Arquitecta en estudio Cendón-Vazquez Arquitectura en Vigo 2012 Beca colaboración departamento de proyectos ETSAC 2008 Prácticas estudio Marcos Fernández Álvarez Santullano en Vigo.	Juan Ignacio Prieto López -Faustino Patiño Cambeiro			Finalista FAD Arquitectura 2019		Premio galego de arquitectura 2020	finalista XVIII premio COAG equipamentos		ESCOLA INFANTIL EN A VEIGADAÑA. Parcela con xeometría irregular e proximidade ao río canalizado. Volumetría con planta cadrada, tratando de aportar orde nun entorno de contrastes. O nivel freático da parcela obriga a elevar a construción, necesitando rampas. Rampas que conectan a "illa" co entorno.	Camiño das Lagoas, A Veigadaña, Mos (Pontevedra)	2017-2018	equipamento-educación	
GUADALUPE PIÑERA MANSO	2358	nace en 1960 en Madrid y obtiene el título de arquitecto en 1984 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Comparten estudio dende 1989, radicado en Vigo. Son profesores en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de A Coruña y han sido profesores invitados en las universidades de Navarra, Sevilla y Madrid, Santo Domingo y Quito, así como del "International Laboratory of Architecture and Urban Design" en Venecia.	Jesús Irisarri Castro- Irisarri y Piñera	Antonio Reboreda Quicler-López NAOS arquitectura. IP: Alexandre Matinez e Joaquín Martín, Olima S.L. Instra Ingenieros.	XIII categoría patrimonio y transformación finalista XV		seleccionada premios FAD 2016 arquitectura	Premio Galego de Rehabilitación 2016	premio Gran de Area 2014		REHABILITACIÓN DE CATRO EDIFICIOS PARA A SEDE DE REXISTRO DA PROPIEDAD DE VIGO. O proxecto busca o equilibrio entre unha organización conxunta e non renunciar á presenza dos edificios agrupados, entre conseguir unha percepción de peza unitaria e o herdado. Entrelazando tres tipos de intervencións: rehabilitación, reestruturación para novos usos, e a substitución parcial, seleccionando os elementos de valor e as trazas do lugar. Un patio suma dos existentes organiza e aporta cualidade e calidade, así como referencia en sección. Isto permite resolver cun só desnivel as distintas cotas dos edificios, mantendo os muros, así como funcionais os seus ocios. Unha distribución espacial generica, flexible, volcada de modo cruzado, á rúa e ao patio, onde so se cerran arquivos e servizos. O patio conecta o edificio coas rúas circundantes nos seus diversos niveis. Fonte: resumo proposta BEAU XIII	c/ Real 29, 31, 33 Y Alta 26, Vigo	2013-2014	equipamento-administrativo	
			Sancho Páramo Cerqueira Antonio Carvallo Couñago									PRADOS DE XOGO AFOUTEZA. Primer acto. Concurso para a cidade deportiva do Celta en 2018, un programa indefinido e aberto, planteaba reunir: lugares públicos, colectivos, usos diversos... O mito da flexibilidade e a arquitectura. O rural, único territorio posible hoxe para unha operación desta entidade. Propónse un sistema aberto de ocupación do lugar, capaz de acoller programas evolutivos, adecuados ao medio e a paisaxe. A arquitectura xorde da agrupación de pezas especializadas aglutinadas por espazos semiclimatizados, intermedios, que aportan o outro programa e os outros ritmos da vida. Tres atmosferas responden ás diversas posibilidades e tres materiais as constrúen. Fonte: memoria BEAU XV	Estrada das Plantas, 131, 36313 Vigo, Pontevedra	2021	equipamento-ciudad deportiva Celta
				María González, Sandra Valverde			finalista FAD 2008 arquitectura			premio JUANA DE VEGA DE INTERVENCIÓNES en el PAISAJE 2007		Vivenda unifamiliar en Picoto (Redondela). Nunha parcela profunda e estreita, nunha localidade ao noreste da cidade de Vigo, a vivenda unifamiliar inclínase ante a forte epndente do terreo para somarse hacia a ría, ampliando as suas vistas ata o lexano horizonte marítimo. A composición das distintas estancias permite manter a visión dominante sobre a paisaxe circundante dende a zona de acceso, que se encontra na cota máis elevada. Desenrolada en dous niveis, o programa distribue entre un piso superior en forma de C que inclúe as zonas máis sociais e a entrada. A zona máis vinculada ao terreo alberga zonas de almacenaxe e dormitorios. Fonte: arquitectura viva	Redondela, Pontevedra	2007	vivenda
GUADALUPE PIÑERA MANSO		Codirectores de la revista "Obradoiro" del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia del año 2001 al 2005.		Juan Manuel Pérez Boga, Antonio Vidal, Ruth Gundín Villar, Gloria Iglesias Rorís	seleccioanda XI		Finalista FAD Arquitectura 2011					SEDE PARA O COLEXIO DE ARQUITECTOS EN VIGO E URBANIZACIÓN PLAZA POBO GALEGO. Unha envolvente volumétrica máxima. Tomada tal como é e afectárono polas condicións de borde elexidas. Este feito fai que se transforme en obxecto singular, ao que a súa abstracción aporta autonomía. Con todo o vacío urbano libre para configurarse en armonía co edificio. Fonte: archdaily oficina central de arquitectos gallegas en Vigo	Rúa do Doutor Cadaval, 5, 36202 Vigo, Pontevedra	2009	equipamento-administrativo

ANEXO 1. arquitectas presentes nos premios a contexto nacional.

AUTORA	nº C.O.A.G	datos biográficos de autora	outros autores-estudio	colaboradores	premio BEAU	premio BIAU	premios FAD	premios CSCAE	Premios de arquitectura e rehabilitación de Galicia	premios COAG-Gran de Area-Juana de Vega	outros premios á obra	OBRA-descripción	localización obra	ano	tipoloxía
				Lidia Fernández García, Javier Currás Paredes, Fátima Iglesias González e Eva Fernández	X-BEAU - España - Finalista		Premio FAD Ciutat i Paisatge 2008			Premi d'opinió Ciutat i Paisatge 2008		ALMACENS PARA PESCADORES NO PORTO. Sobre un dos peiraos pesqueiros de maior actividade do porto de Cangas, ás beiras da ría de Vigo, levántase unha lixeira construción destinada a albergar algúns almacéns para os pescadores da localidade. Pola súa proximidade coa estación marítima, as instalacións do porto deportivo e o club náutico, o cantil do atracadeiros convertérase nunha prolongación do espazo urbano, unha zona de intensa actividade social e un escenario privilexiado dende o que contemplar distintos eventos náuticos. Co fin de aunar as funcións lúdicas coas portuarias óptase por construír un paseo marítimo ao longo do espigón, sobre o que se dispoñen de forma fragmentada unha serie de edificacións de carácter permeable, trinta e seis casetas concebidas a partir de tres módulos distintos que albergan almacéns. Abrindose pasos transversais entre elas. Minimizando o impacto na paisaxe coa permeabilidade da visual e co uso de árido de cunchas marinas no hormigón, xunto co uso do aceiro galvanizado tradicional da pesca. <i>Fonte: arquitectura viva</i>	P.º Marítimo, 36940 Cangas, Pontevedra	2007	equipamento-administrativo
				Fátima Iglesias González Sancho Páramo Cerqueira Antonio Reboreda Martínez			Finalista FAD Arquitectura 2007					CENTRO DE SAÚDE EN MUROS. Tres materiais xeran diversas atmosferas, que se encadean na experiencia do usuario explorando a precisión constructiva e traballando sobre a presenza de obxectos na paisaxe, sobre o control das relacións entre o espazo construído e o medio. A envoltente cunha estrutura de madeira portante, a fachada de cristal formando fachada ventilada que deixa ver a viruta de madeira do aislamiento, a muro translúcido pero espesor, coa madeira entre os dous cristais, a lixeira celosía que abre o edificio ao exterior. Así o edificio transita se ún as condicións da luz, volumen cristalino tallado. <i>Fonte: archdaily</i>	Rúa Serres, s/n, 15259 Serres, A Coruña	2007	equipamento-saúde
			autoría solitaria	Jésus Irisarri	seleccionada XII					finalista premio COAG XV vivenda		VIVIENDA UNIFAMILIAR en Casal- Tebra. Unha serie de preexistencias, os restos pétreos dunha antiga construción agrícola tradicional e unha serie de espazos exteriores converten o orixe e trama que desenrola un espazo construído como lugar de vida. Parcela cun terreo en pendente e con pequenos bancales, a súa boa orientación. Proponse a xeración dun continuo de espazos intermedios de nova construción que enlazan ruínas. <i>Fonte: memoria premio COAG XV</i>	Casal-Tebra 36740 Tomiño	2012	vivenda
ISABEL CONCHEIRO Guisá		Arquitecta pola ETSAC no ano 1997 e Master na ETSAC no 2002. Exerce a profesión en varios estudos de Barcelona até o ano 2007. Arquitecta e editora española afincada en Zürich. Redactora xega da TRANSFER Global Architecture Platform e é profesora na Haute école d'ingénierie et architecture de Fribourg. Fundou o estudio independente Concheiro de Montard Architects xunto con Raphael de Montard.	Montard Architects - Raphael de Montard	Maria Pierres, Raphaël de Montard, E3 arquitectos; Francisco Carballo e Carolo Losada			seleccionada premios FAD 2013 interiorismo		finalista premio de rehabilitación 2016			CASAS REAIS. Rehabilitación que parte do obxectivo de entender a vivenda existente como un recinto único e luminoso. Densifícase o espazo <i>Fonte: premio de rehabilitación galego 2016</i>	Rua das Casas Reais 42, 3º izda. Santiago de Compostela (A Coruña)		vivenda-rehabilitación
LILIANA CLAUDIA OBAL DIAZ-FERNANDEZ- BEGOÑA Fernández SHAW ZULUET	10898-11324	Begoña Fernández-Shaw gradúase na Escola Técnica Superior de Arquitectura de Madrid no 1987 e obtén un Master in Architecture en Cornell University, Ithaca, NY. Dende o ano 2001 é Secretaria Adjunta de EUROSPAN/España. Liliana COAMadrid	Luis Rojo de Castro, Rojo/Fernández-Shaw + Liliana OBAL arquitectos	Fernando Vasco Hidalgo, NB 35, Úrculo Ingenieros	seleccionada XII		Finalista FAD Arquitectura 2012			XV premio COAG equipamento		CENTRO SOCIO-CULTURAL AGORA A CORUÑA. Ágora como espazo cerrado pero a vez aberto e accesible para a reunión dos cidadáns e a súa expresión cívica. Este carácter público e colectivo enfrenta á arquitectura necesariamente con un dobre reto: Dun lado, o seu programa é complexo e múltiple, abarcando dende a cultura, a administración, a reunión, o espectáculo e os servizos sociais. Douro lado, malia sendo un edificio, a súa verdadeira vocación está ligada ao concepto e as cualidades dunha plaza. Conformado por unha planta en U e integrada no terreo para producir unha plaza accesible e aberta construída en continuidade co xardín. <i>Fonte: memoria premio COAG XV</i>	Parc. Z-2-EQ-5, S-2, San Pedro de Visma A Coruña	2007-2011	equipamento-urbano
Lourdes Pérez Castro - Oficina del Consorcio de Santiago		Arquitecta pola ETSAC. Comeza cun estudo propio en 1994 o cal permanece até o 2006, ano no que comeza a exercer a docencia na Universidade de Santiago e se converte en Directora do Consorcio de Santiago até a actualidade.	Oficina Técnica- taller de proxectos consorcio de Santiago- Ángel Panero Pardo, Adrián Martín Prieto		seleccionada XII							Casa do Cabido. Rehabilitación situada na cidade histórica, fi nanciada co 1% Cultural del Ministerio de Fomento del Gobierno de España. Sendo unha operación urbana e de Arquitectura. Tres criterios clave: Criterio de continuidade en un proceso urbano de enorme recorrido, pasado e futuro, en el que nuestra acción es prácticamente instantánea. Un proceso urbano además en marcha, que nuestra arquitectura no debe frenar sino incentivar o, al menos, posibilitar	Praza das Praterías, s/n; Santiago de Compostela, España		

ANEXO 1. arquitectas presentes nos premios a contexto nacional.

AUTORA	nº: C.O.A.G	datos biográficos de autora	outros autores-estudio	colaboradores	premio BEAU	premio BIAU	premios FAD	premios CSCAE	Premios de arquitectura e rehabilitación de Galicia	premios COAG-Gran de Area-Juana de Vega	outros premios á obra	OBRA-descripción	localización obra	ano	tipoloxía
MARÍA BELÉN BOUZA CORA		Graduada na ETSAC no 2000. Máster en patoloxía e restauración arquitectónicas na Escola Técnica Superior de Arquitectura. Técnico superior en prevención de riscos laborais polo instituto de formación continua da universidade de Barcelona. Forma parte do estudo Barge Bouza dende o 2001 e tivo o papel de directora da oficina responsalbe de asistencias técnicas do certum entre os anos 2005-2011.	Santiago Barge Ferreiros	OLALLA BARGE FERREIROS, DIEGO LAREO CASTRO			seleccionada FAD 2013					CENTRO DE FORMACIÓN E INTERPRETACIÓN DE VALORES CULTURALES Y ETNOGRÁFICOS DEL MANDEO. Ubicado nun entorno natural, edificio intercalado coas árbores, evoca a idea dunha casa de campo que intenta desvaecerse na paisaxe. Coa fragmentación e a integración coa natureza, a edificación como parte do camiño. Proxecta en formigón autocompactante, totalmente cego e tamizado con listóns de madeira en referencia ás construcións tradicionais, evocando a tipoloxía dos palleiros. A peza resultante é a suma de catro módulos, os cales poden funcionar independentes ou conxuntamente, outorgando versatilidade á peza. Con marcadas cubertas a catro augas con grandes lucernarios no encontro destas. Fonte: The Plan	POLIGONO 31, PARCELA 1830, BRAÑA TEIXEIRO, CURTIS (A Coruña)	2014-2013	equipamento
					seleccionada XI							Laboratorio Agro-grandeiro			equipamento
					seleccionada XI							Edificio de vivendas e local comercial			equipamento+vienda
MARÍA FANDIÑO IGLESIAS		Arquitecta pola Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña 2007-2014. Máster en Arquitectura del Paisaje na Universitat Politècnica de Catalunya. Traballou no estudo Castroferro entre os anos 2014 e 2016 a vez que no estudo MAN arquitectura en 2015, ambos en Vigo. Becaría no Master Arquitectura Paisatge en 2016 en Barcelona. Seguindo en Barcelona, en 2017 actúa de profesoras asistente no mesmo master. Entre o ano 2016 e 2020 traballa de arquitecta paisajista senior no estudo Michele&Miquel de Barcelona. En 2018 profesor asistente no UVa Barcelona Fall Program. Dende enero de 2018 é a directora do estudo P.A.I.S.A.X.E María Fandiño.	P.A.I.S.A.X.E María Fandiño	Arquitecta Paisajista: Lara del Valle Arquitecta Paisajista: Melantho Theodosopoulou Biólogo Paisajista: Víctor Adorno Aparejador: Pablo Alonso				Premio de Arquitectura CSCAE 2021 na categoría Sostibilidade e Saúde: valores universais		Gran de Area 2020	Premio Simonetta Bastelli 2020	Acondicionamiento dos espazos públicos da Explanada do Horizonte. Rexeneración formal e medioambiental da zona degradada do cancello de O Rosal. O proxecto pretende xerar espazos de reunión e disfrute do océano Atlántico mediante zonas de xogo, zonas de descanso, aseos, bar e aparcamento. Cun esquema de socialcos	Lugar Portecelo, 2, 36770 Portecelo, Pontevedra https://sixpac.xunta.es/visorhtml5/	2017-2020	urbanismo/paisaxismo. Espacio público
María Masaguer Otero-Vigo		Investigadora - urbanista - facilitadora de procesos coordinación de proxectos.	Martín Barreiro Cruz					finalista accións á marxe XII				Espana - Calles azules rururbanas. Plan y piloto. As "calles azules" (rururbanas) propoñen un (novo) sistema xeral, para mellorar/actualizar/rexenerar un hábitat moi singular e complexo: o continuo urbanizado das Rías Baixas (1,2 M hab). As "calles azules" reivindicaron a necesidade dunha rede viaria básica, que dote de espazo público e itinerarios de mobilidade activa aos extensos espazos rururbanos da provincia, especialmente nos ámbitos máis próximos a pobos e cidades. Fonte: memoria BIAU	Rías Baixas	no procede	urbanismo de género
MARÍA NOVAS FERRADÁS		É arquitecta e doctoranda en Historia e Teoría da Arquitectura da Universidad de Sevilla, investigadora e docente invitada na Chair History of Architecture and Urban Planning de la Universidad Técnica de Delft. É arquitecta pola Universidade da Coruña, máster en Estudos Feministas (UJI) e en Regeneración Urbana (USC). Ademais de varios artigos académicos, recentemente autorou o libro Arquitectura y género: una introducción posible (Melusina, 2021). Foi ponente invitada en universidades de Argentina, Brasil, Reino Unido y España.						seleccionada XII				ARQUITECTURA Y GÉNERO. UNA INTRODUCCIÓN POSIBLE. A historiografía da arquitectura occidental ten pendente unha revisión do seu enfoque e cómo afecta as nosas formas de vida. Este ensaio invita á reflexión sobre a disciplina da arquitectura dende o entendemento de que se trata dun ámbito patriarcal que é orixe de desigualdades efectivas. A construción dos espazos ten un sentido cultural: o seu deseño limitase, xerarquiza e valora dende as estruturas de poder e pode perpetuar sistemas de dominación. A incorporación da perspectiva de xénero nos estudos e investigacións de arquitectura é unha cuestión de xustiza social ineludible por máis tempo. Fonte: meditorial melusina		2021	publicación
MARTA SOMOZA MEDINA					seleccionada XI							PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, REHABILITACIÓN E MELLORA DO MEDIO RURAL DE SAN SALVADOR DE PENEDOS AALLARIZ			urbanismo
NURIA PRIETO GONZÁLEZ		Nada en Ponferrada, 1985 Arquitecta. Universidad de la Coruña coa Especialidad en Edificación. Máster Oficial en Arquitectura y Rehabilitación. Universidad de la Coruña. Doctor Arquitecto pola Universidade de A Coruña en 2014, coa tesis "José Miguel de Prada Poole: Arquitectura y Proyecto [Arquitectura en la Vanguardia, Utopía Construíble y Contracultura Española]", dirixida por Vicente Sarrablo y José Benito Rodríguez Cheda. [1998-2009] Estudio de pintura Nicolás Solana Aprendiz en dibujo artístico y abstracto, diversas técnicas: plumilla, acuarela, óleo, carboncillo, pastel y técnicas mixtas.						proposta seleccionada Arquitectura CSCAE 2021-investigación, divulgación y diversificación profesional				MANUAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MINIARQUITECTOS. propoñen explorar a arquitectura a través da experiencia, construíndo 20 xogos basados en obras de arquitectos como Lina Bo Bardi, John Lautner, Sverre Fehn, Zaha Hadid, Louis Kahn o Geoffrey Bawa, nalgunhas obras da arquitectura vernácula e en conceptos tecnolóxicos aplicados á construción.	Polígono 48 Parcela 924 Caris, Pereiro de Aguiar		investigación, divulgación y diversificación profesional

ANEXO 1. arquitectas presentes nos premios a contexto nacional.

AUTORA	nº: C.O.A.G	datos biográficos de autora	otros autores-estudio	colaboradores	premio BEAU	premio BIAU	premios FAD	premios CSCAE	Premios de arquitectura e rehabilitación de Galicia	premios COAG-Gran de Area-Juana de Vega	otros premios á obra	OBRA-descripción	localización obra	ano	tipoloxía	
PATRICIA MUÑOZ NÚÑEZ		Nada en A Coruña en 1974. Doutora Arquitecta pola Universidade de A Coruña [Premio Extraordinario da UDC].	MMASA. + Luciano Gonzalez Alfaya.	Antía Martínez David López Uxia Rodellas Camilo Fernández	seleccionado XV							PLAN DE REVITALIZACIÓN RURAL. Tras a perda de habitantes no municipio dende os anos cincuenta plantease a dinamización rura para cambiar as tendenzas. Articulado en eixos, o primeiro enfatiza os valores medioambientais ligados ao río Miño por riba de todo. O segundo eixo artúrase na rehabilitación de construcións vacías. O terceiro dos eixos é a mobilidade. O cuarto eixo basease no turismo como motor económico, centrado no <i>camión de Santiago</i> .	Paradela, Lugo	2021	urbanismo	
		Master Metrópolis en Urban Culture en la Universidad Politécnica de Cataluña. Posgrado en Cooperación Internacional y Premio COAG de Investigación y Difusión. Profesora en la Universidade da Coruña.	Mmasa+Ergosfera+Desescribir+Pescadería 20+grupo Dodo.	Manuel de la Iglesia Pérez, Pedro Taboada de Zúñiga Campos, Ramón Fernández, Paula Monedero, Roberto Pardo, Enrique Gómez, Lucía Buceta, Verónica Miguez, María López, Silvia Candía, Juan Carlos Mancho, César Escudero, Iago Carro	XI-BEAU - España - Finalista					XV premio COAG de Ordenación del territorio 2013.	Mención especial Premio Arquia/próxima en el bienio 2008/2009. Finalista Smart Future Minds Award. Finalista Premios Innova-G. «Mejor desarrollo centrado en los ciudadanos»	A Coruña	2009-2011	ordenación do territorio-urbanismo		
					seleccionada XI								Prototipo de vivienda temporal "Bubble"			vivenda
				MMASA. + Luciano Gonzalez Alfaya. Colaboradores: Norka Chijin + Daniel Perez	María Fernández, Carlos Besada, Silvia González, Silvia Fernandes, Antía Martínez, Arquitectos Camilo Fernández, Sociólogo. Gael Sánchez, Miguel Mera, Francisco González. Ingenieros. Fernando Corbelle. Economista.	XIV categoría urbanismo							ESTRATEGIA "HÁBITAT SAUDABLE". O crecemento indiscriminado da cidade intermedia de Ponteareas, provocou que en 2002 se suspendera o seu planeamento. Pasando quince anos máis sen plan urbanístico. No 2015 o goberno municipal planteouse un camiño paralelo: elaborar unha Estratexia Urbana co horizonte no ano 2030 que servise para aliar todas as actuacións urbanísticas ao redor a uns obxectivos comúns. O primeiro paso foi a realización da Estratexia de Desenrolo Urbano Sostible e Integrado EDUSI que supuxo un punto de inflexión en relación a planeamentos anteriores e polo tanto obtivo unha financiación de cinco millóns pola FEDER. O seguinte paso foi a Estudo de Mobilidade Sostible centrado na mellora dos espazos públicos e a priorización dos recorridos peatonais e en bicicleta. Estes documentos completáronse coa elaboración das bases para o desenrolo de proxectos urbáns que nos seguintes anos servirán de acupuntura para distintas áreas degradadas ou obsoletas da cidade. Fonte: páxina web Mmasa. MuñozAlfaya.	Ponteareas	2016	urbanismo
PATRICIA SABÍN DÍAZ		Arquitecta pola escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña no 1997, doutora no 2009 con Premio Extraordinario, Máster en Restauración Arquitectónica UDC/UPM 2002. Máster en Arquitectura UMD-USA 2004. Actualmente é docente na ETSAC no departamento de Proxectos Arquitectónicos, membro do grupo de investigación da ETSAC chamado IALA. Exerce como arquitecta no estudo sabin blanco architects	Enrique M. Blanco- sabin blanco architects	Marcos Alvarez, Luis Alvarez, alba Paz, Rebeca Blanco, Isable Francos, Patricia Liñares	seleccionada XIII 2016 arquitectura				finalista premio rehabilitación 2016			Casa do Parque Fragas do Eume A antiga ruína da "Casa dos Caseiros". Complexo con unha vivenda, un pallar e unha cuadra, todas elas en pedra, o traballo tratou de unificarlos. Unir todos los elementos cun acceso que mostrase a modo de enxaretao de listóns de madeira. A creación dun espazo fluído que se poida subdividir, facer que todas as habitacións ou salas se conecten, como dar un paseo polo bosque, no que acceder por un lado e saír por outro ou que podas facer un recorrido de ida e volta silencioso, sen que cada rincón perda o seu carácter. Os materiais son do lugar: pedra pizarra, madeira e a luz. Fonte: premios arquitectura xunta de Galicia.	Lugar do Convento 1 - 15619 Monfero, A Coruña	2009-2014	vivenda-rehabilitación	
SANDRA GONZÁLEZ ÁLVAREZ- Vigo				Deputación da Coruña, ETSAC, APATRIGAL, Fundación Roberto Rivas, Grupo de Pesquisa Cidade Género e Primeira Infancia da FAU-Mackenzie, Instituto Brasileira e Movemento Sem-Teto do Centro								A VILA DO MAÑÁ. Proxecto educativo e de divulgación, dende o xogo e traballando a participación protagónica, se tome conciencia de todas as escalas do común: o patrimonio, a arquitectura, o urbanismo e a paisaxe.	Galicia, España.	01/01/2017	procesos participativos	
SILVIA BLANCO AGÜEIRA		Licenciada pola ETSAC no ano 2004 e Doutora no 2009. Dende o 2011 imparte clases de historia da Arquitectura e Metodoloxía da Investigación en CESUGA. Realizou investigacións centras na reintrodución do Movemento Moderno no panorama arquitectónico español durante a segunda metade do século XX. Actualmente é a directora do GRao de Arquitectura en CESUGA.	Alberto Alonso Oro					proposta Arquitectura CSCAE 2021-investigación, divulgación y diversificación profesional		finalista premio COAG XIX divulgación e investigación		Vad. Veredes, Arquitectura y divulgación. Proxecto de divulgación da arquitectura en formato revista. Con formato dixital e físico, acepta para a súa revisión e posible publicación artigos científicos, críticas de arquitectura e reseñas de libros propios dos campos de investigación. Fonte: Veredes			investigación, divulgación y diversificación profesional	
					http://www.bienalesdearquitectura.es/index.php/es/archivo-bienales.html http://www.bienalesdearquitectura.es/index.php/es/xii-beau.html	http://www.bienalesdearquitectura.es/index.php/es/i-biau	https://arquinfad.org/premisfad/es/	https://www.premiosarquitectura.org/	https://premiosarquitectura.xunta.gal/	https://portal.coag.es/es/premios/	https://fundacionarquitectura.com/es-es/convocatorias/proxima/					